

Materialisierung des Immateriellen?

Das Verhältnis von immateriellem Kulturerbe (IKE) und Museen am Beispiel der Nutzung digitaler Medien für die Vermittlung immateriellen Kulturerbes

Kathrin Grotz, Patricia Rahempour, Julie Piesbergen, Friederike Berlekamp

Working Paper, Stand Juni 2023: Studie im Teilprojekt M15 des Instituts für Museumsforschung (IfM) der Staatlichen Museen zu Berlin Preußischer Kulturbesitz
Verbundprojekt museum4punkt (2017-23), gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien

1. Einleitung und Forschungsgegenstand

Seit 2003 steht der Schutz des Immateriellen Kulturerbes (IKE) auf der Agenda der UNESCO. Immaterielles Kulturerbe lebt von seiner fortwährenden Weitergabe von Mensch zu Mensch; es ist gekennzeichnet durch vielfältige Ausprägungen und stetige Veränderungen. Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen, Gerüche und Geräusche, Erlebnisse und Aktivitäten, Gedanken, Erinnerungen und Narrative sowie Stimmungen und Gefühle werden seit Menschengedenken weitergegeben, weitererzählt, erklärt und fortgeführt. Der Mensch, seine Geschichte und Geschichten sind durch diese immateriellen Elemente geprägt. Für Museen bilden sowohl materielles als auch immaterielles Erbe die Grundlage ihrer Arbeit. Objekte stehen in der Museumspraxis oft im Zentrum der Aufmerksamkeit. Sie werden aber auch als Repräsentanten der nicht dinglichen und flüchtigen Ausdrucksformen interpretiert und ausgestellt. Seit Langem werden im Museum deshalb Medien wie Film-, Foto- und Tonaufnahmen genutzt, um Praktiken, Wissen und Fertigkeiten mit Objektbezug festzuhalten, zu dokumentieren und zu vermitteln.

Digitale Technologien liefern neue Impulse und Werkzeuge und haben das Potenzial, die moderne Museumsarbeit inhaltlich zu transformieren. Sie erweitern die technischen Möglichkeiten, IKE im Moment "einzufangen", weiterzugeben und immersiv zu vermitteln. Zugleich bieten die Plattformen und Dialogfunktionen der jüngsten Mediengeneration eine Vielzahl neuer Möglichkeiten, auch ortsunabhängig und jenseits des Museumsgebäudes in Kontakt und Austausch zu treten und auf diese Weise Barrieren zu senken. Es stellt sich die Frage, inwiefern neuere digitale Formate dazu beitragen können, IKE selbst zu transformieren und welche Rolle Museen in diesen Prozessen und Konstellationen zukünftig spielen werden.

Das Teilprojekt „Materialisierung des Immateriellen?“ im Rahmen des Verbundprojektes museum4punkt0 befasst sich mit dem Verhältnis von immateriellem Kulturerbe (IKE) und Museen am Beispiel der Nutzung digitaler Medien für die Vermittlung. Es untersucht das Verhältnis zwischen Museumsmacher*innen und den Konzepten und Träger*innen von IKE und fokussiert dabei auf die Entwicklung von digitalen Angeboten, mit denen neue Arten des Lernens, Erlebens und Partizipierens im Museum ermöglicht werden sollen. Das Teilprojekt zeigt auf, welche Möglichkeiten und Formate aktuell genutzt werden und welche Schwierigkeiten und Grenzen sich dabei ergeben. Untersucht werden die Potenziale und Wirkweisen digitaler Anwendungen für Bewahrung, Weitergabe und Anreicherung immateriellen Kultur-

erbes mit einem besonderen Fokus auf Partizipation und Emotion. Dafür werden methodologische Ansätze und Fragestellungen aus der Museumsforschung, der Kulturanthropologie und der Medienpsychologie miteinander kombiniert.

„Materialisierung des Immateriellen?“ möchte mit der vorliegenden Studie nicht nur einen Grundlagenbeitrag zur Erforschung der Beziehungen zwischen Museen in Deutschland und IKE sowie der digitalen Vermittlungspraxis liefern. Museumspraktiker*innen können darüber hinaus auf <https://immateriell.smb.museum/> in den aufbereiteten Umfragedaten konkrete Inspirationen finden, den Blick auf das IKE schärfen, die eigene Beziehung zu IKE-Träger*innengruppen reflektieren und von den bereits gemachten Projekterfahrungen und *Good Practices* profitieren¹. Denn nach wie vor wird das Immaterielle in vielen Museen zwar implizit behandelt, nicht jedoch als eigenständiges Phänomen adressiert und mitgedacht. Ein solches „Umdenken“ und Bewusstmachen wäre jedoch ein wichtiger und wünschenswerter Impuls nicht nur für die digitale Vermittlung, sondern für alle Aspekte zukünftiger Museumsarbeit. Studie und Projektwebsite entsprechen der ganzheitlichen Idee des Verbundprojektes *museum4punkt0*, denn sie dienen sowohl dem Wissenstransfer als auch der Inspiration und der Vernetzung untereinander.

Das Herzstück der Studie bildet eine erste Bestandsaufnahme und der Versuch einer Durchdringung und Sortierung des gegenwärtigen digitalen Angebots, mit dem die Museen immaterielles Kulturerbe vermitteln. Besondere Aufmerksamkeit widmet die Studie der Frage nach Interaktion und Partizipation der Museen mit Nutzer*innen und IKE-Träger*innen. Interaktion und Partizipation sind einerseits die wesentlichen konstituierenden Elemente für ein lebendiges IKE. Andererseits gewinnen sie für die Museen zunehmend an strategischer und praktischer Bedeutung.²

Auf Basis der intensiven Analyse einiger weniger Fallbeispiele wurden zudem erste Ansätze entwickelt, wie die emotionale Rezeption digitaler Anwendungen zukünftig erforscht werden könnte.

2. Aufbau der Studie und Vorgehen

Die Verknüpfung der Themenbereiche „immaterielles Kulturerbe“, „Museum“ und „digitale Vermittlung“ ist vielversprechend. Digitale Anwendungen und Formate bieten Möglichkeiten, sich unabhängig von Standort und Zeit mit Themen zu beschäftigen und auszutauschen, sich zu vernetzen und zu beteiligen. Mit ihren Funktionen und der Art ihrer Nutzung kommen sie der dynamischen, interaktiven, kommunikativen und dezentralen Natur des IKE entgegen. Zugleich können Museen mit ihren Kernaufgaben Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln die IKE-Praxis räumlich, personell und inhaltlich erweitern. Bei der digitalen Vermittlung von IKE im Museum handelt es sich also um ein Wechselspiel, in dem die einzelnen Bereiche sich gegenseitig beeinflussen und herausfordern.

Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit der Thematik bildete eine umfassende Desktop-Recherche und erste einführende Gespräche mit Akteur*innen aus dem Museumssektor

¹ Vgl. <https://immateriell.smb.museum/good-practices>

² Vgl. dazu auch Kap. 4.2.

und dem IKE-Kontext. Dabei ging es insbesondere darum, die Ebenen und Dimensionen von immaterieller Kultur und immateriellem Kulturerbe herauszuarbeiten und die Besonderheiten der Beziehung zwischen Museum und IKE zu fassen. Die Definition von IKE war dabei ebenso Thema wie die Diversität der IKE-Akteure, die vielfältigen Wissensformen und -systeme, die praktischen Rahmenbedingungen sowie die Möglichkeiten und Schwierigkeiten bei der Dokumentation von IKE-Praktiken. Gesprächspartner*innen waren Forschende, Museumskolleg*innen³ sowie IKE-Träger*innen und Vertreter*innen von Organisationen, die sich für die Förderung von IKE einsetzen.⁴

Zum Projektauftritt wurde ein Symposium veranstaltet, um die Expertisen von IKE-Träger*innen, Forschenden und Vertreter*innen des Museumssektors ins Gespräch zu bringen. Im Mittelpunkt standen zum einen das Verständnis von immateriellem Kulturerbe sowie seiner Bedeutung und Behandlung im Museumskontext. Zum anderen wurden die Wirkweisen digitaler Anwendungen in Museen thematisiert und die Herausforderungen bei der digitalen Vermittlung multisensorischer Erfahrungen sowie die Rolle von künstlicher Intelligenz (KI) für die Bewahrung von Wissen diskutiert. Dabei ging es auch um die Einbindung der *Communities of Practice* in die Entwicklung digitaler Anwendungen.

Die Diskussion schärfte unseren Blick für die Komplexität von IKE und dessen Praktiken. Zugleich betonte sie das Potenzial digitaler Anwendungen und Formate, mit ihren besonderen Eigenschaften wie Flexibilität, Dynamik, Multiperspektivität, Vernetzung und Partizipation die Vermittlung von IKE optimal zu unterstützen. Diese Erkenntnis floss in das Forschungsdesign ein, welches die Dimensionen „Interaktion“, „Partizipation“ und „Transformation“ berücksichtigt. Als zentrale Begriffe stehen sie sowohl für das IKE als auch für die Wirkweise digitaler Medien und die moderne Museumsarbeit.

2.1. Bestandsaufnahme, quantitativ und qualitativ

Für die Studie wurden in mündlichen, leitfadengestützten Interviews Daten zu bestehenden digitalen Anwendungen in 101 Museen gesammelt (Bestandsaufnahme).⁵ Zur Zusammensetzung des Samples vgl. Kap. 3.1. Im Mittelpunkt stand dabei die Rolle von IKE im Museum im Allgemeinen und die Vielfalt der bestehenden digitalen Anwendungen im Besonderen. Dabei ging es darum, (Entwicklungs-)Praktiken, Zugänge und Vermittlungsziele zu erfassen und zu verstehen, zudem sollten Trends und Leerstellen identifiziert werden.

- ✓ Welchen Stellenwert hat IKE an den Museen? Welche Konzepte von IKE bestehen bei den Museumsmitarbeitenden und wie wird IKE gesammelt?
- ✓ Wie aktiv sind die Museen bei der Weitergabe von IKE?
- ✓ Welche Anwendung wurde für die digitale Vermittlung von IKE gewählt?
- ✓ Wie ist die digitale Vermittlung zu charakterisieren (Technik, Interaktionslevel)?

³ Wir danken an dieser Stelle ganz besonders dem Museum Europäischer Kulturen Berlin (MEK).

⁴ U.A. Geschäftsstelle Immaterielles Kulturerbe bei der Deutschen UNESCO-Kommission, Dutch Centre for Intangible Cultural Heritage, Bund für Heimat und Umwelt in Deutschland, Bayerische Akademie der Wissenschaften

⁵ Wir danken den befragten Museen für Ihre Beteiligung an der Befragung und Ihr Engagement bei der Vermittlung von IKE.

- ✓ Welche Vermittlungsziele werden mit den Anwendungen verfolgt? Welche Zielgruppen angesprochen?
- ✓ Wie wurden die Angebote entwickelt und wie und wann erfolgte die Interaktion mit den IKE-Träger*innen?
- ✓ Welche Rezeptionsebene soll mithilfe der digitalen Anwendungen angesprochen werden und welche Rolle spielt dabei die emotionale Ebene?

Diese Datengrundlage wurde in einem zweiten Schritt durch semistrukturierte Tiefeninterviews mit Mitarbeitenden aus vier ausgewählten Häusern qualitativ angereichert, um Funktions- und Wirkungsweisen sowie individuelle Erfahrungen beim Einsatz digitaler Anwendungen zur Vermittlung von IKE im Detail zu ergründen. Im Fokus stand die Entwicklung der digitalen Angebote hinsichtlich der Interaktion mit und Partizipation von IKE-Träger*innen und Anwender*innen. Ein weiterer Fokus lag auf der Rolle der emotionalen Ansprache bei der Konzeption und erwarteten Rezeption der digitalen Anwendungen.

- ✓ Wie unterstützen digitale Formate die Bewahrung, Weitergabe und Vermittlung immaterieller Elemente und gelebter Traditionen? Inwiefern werden dafür interaktive und partizipative Vermittlungsansätze genutzt?
- ✓ Inwiefern haben sich die digitalen Vermittlungsangebote im Umgang mit IKE bewährt bzw. wie müssen sie weiterentwickelt werden?
- ✓ Welche Rezeptionsebene soll mithilfe der digitalen Anwendungen angesprochen werden und welche Rolle spielt dabei die emotionale Ebene?

2.2. Rezeptionsforschung

Was macht es mit dem Nutzer/der Nutzerin, wenn eine digitale Anwendung zur Vermittlung von IKE benutzt wird? Um dies methodisch differenziert zu untersuchen, wurden medienpsychologische Perspektiven berücksichtigt, die sich mit der individuellen kognitiven und emotionalen Verarbeitung von Medienangeboten beschäftigen. Allgemein meint Rezeptionsforschung die Untersuchung von Rezeption und Wahrnehmung von Medienangeboten (Gehrau 2008). Dabei geht es um den unmittelbaren Rezeptionsprozess, d.h. es werden Geschehnisse während der Rezeption untersucht und analysiert (Gehrau 2009; Suckfüll 2004).

- ✓ Inwiefern treten Emotionen während der Anwendungsrezeption auf?
- ✓ Um welche Emotionen handelt es sich dabei?

Nach Mangold, Vorderer & Bente (2004) werden durch Mediennutzung (hier: die Nutzung der digitalen Anwendungen zur Vermittlung von IKE) Kognitionen und Emotionen hervorgerufen sowie beeinflusst. Kognitionen können vereinfacht als ein Zusammenwirken aus bestehendem Wissen und sensorischen Wahrnehmungen beschrieben werden (Gehrau 2008). Emotionen sind sogenannte psychophysiologische Zustandsveränderungen, welche sowohl durch innere Reize (Körpererleben) als auch durch äußere Reize (Sinneseindrücke) sowie kognitive Abläufe (z.B. Vorstellungen und Bewertungen) hervorgerufen werden (Fröhlich 2010). Kleinginna & Kleinginna (1981) beschreiben Emotionen als ein komplexes Zusammenspiel individueller und äußerer Komponenten, die aus affektiven, kognitiven und physiologischen Prozessen bestehen und meist zu einem zielgerichteten, ausdrucksstarken und adaptiven Verhalten führen. Nach Scherer (1998) sind die emotionalen Vorgänge während einer Medienrezeption vergleichbar zu emotionalen Prozessen in Alltagssituationen. Sogenannte

Medienemotionen stellen dabei das Resultat eines meist unbewussten Bewertungsprozesses dar. Die rezipierten Medienobjekte, -geschehen und -umgebungen werden hinsichtlich ihrer „Neuartigkeit, Angenehmheit, Zieldienlichkeit, Bewältigbarkeit und Normverträglichkeit geprüft“ (Wirth & Schramm 2005, S. 29-30; vgl. Mangold, Unz & Winterhoff-Spurk 2001).

Untersuchungen zur Medienwirkung befassen sich mit den Folgen und Auswirkungen von Mediennutzung. Medienwirkung entfaltet sich in den unterschiedlichen Dimensionen von Verhalten, Einstellungen, Wissen oder Emotionen (Leffelsend, Mauch & Hannover 2004). Neben den Emotionen spielen motivationale Tendenzen bei der Benutzung digitaler Anwendungen eine Rolle, die als „Offenheit für Erfahrungen“ beschrieben werden können (Schwan 2021). Für diese Studie wurden diese motivationalen Tendenzen präzisiert als eine grundlegende Bereitschaft, sich auf das Vermittlungsangebot einzulassen und tiefergehend mit den Vermittlungsthemen (hier IKE) zu beschäftigen. Nach Mangold et al. (2004) spielen motivationale Aspekte eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, dass man sich dem digitalen Angebot überhaupt zuwendet. Mit Blick auf die Wissensvermittlung und -bildung, die sich aus der Nutzung einer digitalen Anwendung ergibt, spielen neben den emotionalen und motivationalen Aspekten auch kognitive Vorgänge eine entscheidende Rolle. In der Studie gehen wir daher von einem ganzheitlichen Dreiklang aus motivationalen, emotionalen und kognitiven Komponenten des Rezeptionserlebnisses aus, die sich gegenseitig beeinflussen und zusammenhängen.

Leider konnten weitergehende Fragen nach den Wirkweisen der emotionalen Ansprache auf das Benutzungserlebnis und auf den Wissenstransfer im Rahmen dieser Studie nicht bearbeitet werden, da die Datenbasis aufgrund der Pandemiebedingten Einschränkungen viel zu klein bleiben musste. Es bleibt also für den Augenblick bei der Entwicklung und ersten Erprobung geeigneter Skalen, Messinstrumente und Methoden, um diese Fragen in einer zukünftigen, erweiterten Nutzer*innenstudie intensiver bearbeiten zu können.

3. Methoden

Die Studie basiert auf einer leitfadengestützten mündlichen Befragung von 101 Museen (3.1), auf der Anreicherung der gesammelten Daten durch Tiefeninterviews in vier ausgewählten Häusern (3.2) und der (Pandemiebedingt stark eingeschränkten) medienpsychologischen Rezeptionsforschung bei vier Nutzer*innen einer Anwendung (3.3.). Während der breiter angelegte Survey einen Überblick über die bereits eingesetzten Anwendungen erbringt, fokussieren die explorativen Tiefeninterviews und die Rezeptionsforschung stärker auf die Funktions- und Wirkweisen der digitalen Angebote.

3.1. Leitfadengestützte Befragung von 101 Museen

Im Rahmen einer leitfadengestützten mündlichen Befragung konnten 101 Museen in die Datensammlung einbezogen und die kodierten Ergebnisse quantitativ ausgewertet und analysiert werden. Für das Sample wurde eine Auswahl aus der rund 6.800 Einträge umfassenden Institutionendatenbank des Instituts für Museumsforschung (IfM) getroffen. Dafür wurde zunächst recherchiert, welche Museen vermutlich aufgrund ihrer inhaltlichen Ausrichtung eine Nähe zum IKE haben könnten und ob diese mit digitalen Anwendungen arbeiteten. Der kulturhistorische Schwerpunkt, der dem IKE immanent ist, schlägt sich deshalb auch merklich in der Verteilung der Sammlungsschwerpunkte der Museen im Sample nieder (Tab. 1). Während im gesamtdeutschen Durchschnitt 57,8% der Museen ihren Sammlungsschwerpunkt auf Kulturgeschichte legen⁶, galt dies für 80,8% der Museen, die für die Studie befragt wurden.

Tabelle 1: Befragte Museen nach genannten Sammlungsschwerpunkten (n= 101, in %, Mehrfachantworten möglich)

Sammlungsschwerpunkt	Prozent
Archäologie	10,1
außereuropäische Ethnologie	7,1
europäische Ethnologie	10,1
Kunst	32,3
Kunsth Handwerk	26,3
Kulturgeschichte	80,8
Naturkunde	10,1
Naturwissenschaften	17,2
Orts- und Regionalgeschichte	45,5
Politik und Historie	23,2

Bei der finalen Zusammenstellung des Samples aus dieser ersten Vorauswahl wurden dann die Dimensionen „Immaterielles Kulturerbe“ und „Bandbreite der Museumslandschaft in Deutschland“ berücksichtigt:

Die im Sample enthaltenen digitalen Anwendungen bilden alle sechs Kategorien des IKE nach der UNESCO-Definition von 2019 ab (vgl. Tab. 2): mündliche Tradition, darstellende Künste, Bräuche, Wissen über Natur und Universum, handwerkliches Können sowie Formen gesellschaftlicher Selbstorganisation. Allen 101 Museen wurden auf Basis einer Voranalyse und nach Auswertung der Interview-Aussagen zu den Anwendungen den entsprechenden IKE-Kategorien zugeordnet. In diese Zuordnung wurden auch die Bereiche Literatur, Industriekultur und Stadtkultur einbezogen und den IKE-Bereichen mündliche Tradition, handwerkliches Können bzw. Wissen über die Natur und Universum zugeordnet.

⁶ Vgl. Statistische Gesamterhebung an den Museen der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 2019. Zahlen und Materialien aus dem Institut für Museumsforschung Band 75, Berlin 2021, S. 116. <https://doi.org/10.11588/ifmzm.2021.1>

Tabelle 2: Zuordnung der digitalen Anwendungen zu IKE-Schwerpunkten (n= 101, in %, Mehrfachantworten möglich)

IKE-Schwerpunkt	Prozent
mündliche Tradition	28,7
darstellende Künste	21,8
Bräuche	20,8
Natur und Universum	13,9
Handwerk	38,6
gesell. Selbstorganisation	12,9

Um das vielfältige thematische Spektrum der Museen und der Sammlungen abzubilden, wurde bei der Auswahl der Fallbeispiele darauf geachtet, dass möglichst viele Museumsarten nach den Klassifikationen des Instituts für Museumsforschung⁷ im Sample enthalten sind. Bis auf die Schloss- und Burgmuseen und die Museumskomplexe sind deshalb alle Museumsarten vertreten (vgl. Tab. 3), wobei es sich auch hier nicht vermeiden ließ, dass die kulturgeschichtlichen Spezialmuseen im Vergleich zu ihrem deutschlandweiten Anteil (15%) mit 64,4% im Sample stark überrepräsentiert sind.

Tabelle 3: Befragte Museen nach Museumsarten (n= 101, in %)

Museumsart	Prozent
Orts-/Regionalgeschichte / Europäische Ethnologie	12,9
Kunstmuseum	6,9
Naturkundemuseum	5
naturwissenschaftl./techn. Museen	7,9
historische/archäologische Museen	1
Sammelmuseen mit komplexen Beständen	2
kulturgeschichtliche Spezialmuseen	64,4
Gesamt	100

Die Museen im Sample waren zudem auf 11 Bundesländer verteilt (Tab. 4) und deckten in Bezug auf die Häufigkeit der Besuche das gesamte Spektrum der Besuchszahlen ab (Tab. 5): von Museen mit weniger als 5.000 Besuchen im Jahr bis hin zu Häusern, die im Jahr 2020 mehr als 100.000 jährliche Besuche zählen.

⁷ Zu den Museumsarten vgl. Statistische Gesamterhebung an den Museen der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 2020. Zahlen und Materialien aus dem Institut für Museumsforschung Band 75, Berlin 2022, S. 155ff. <https://doi.org/10.11588/ifmzm.2022.1>

Tabelle 4: Befragte Museen nach Bundesländern (n= 101, in %)

Bundesland	Prozent
Baden-Württemberg	15,8
Bayern	18,8
Brandenburg	5,9
Hessen	8,9
Niedersachsen	8,9
Nordrhein-Westfalen	18,8
Rheinland-Pfalz	3,0
Sachsen	11,9
Sachsen-Anhalt	5,0
Schleswig-Holstein	1,0
Thüringen	2,0
Gesamt	100,0

Tabelle 5: Befragte Museen nach Besuchszahlengrößenklassen Stand 2020 (n= 101, in %)

Größenklasse	Prozent
bis 5.000	23,8
5.001 - 10.000	24,8
10.001 - 25.000	26,7
25.001 - 50.000	13,9
50.001 - 100.000	5,9
100.001 - 500.000	5,0
Gesamt	100,0

Für die Durchführung der Befragung wurde ein Fragebogen/Interviewleitfaden mit 63 Feldern entwickelt. (vgl. [Anhang I](#)). Dieser enthält Felder für Basisdaten (1-18), die für die befragten Museen bereits vorab im Rahmen der Statistischen Gesamterhebung an den Museen in Deutschland für das Jahr 2020 erhoben worden waren, sowie in den beiden nachfolgenden Frageblöcken offene Fragen mit Anleitungen zur Gesprächsführung sowie Ankreuzoptionen für die Interviewer*innen, um die protokollierten Aussagen während des Gesprächs bzw. im Nachgang dazu in bereits entwickelte Kategorien für die Auswertung einzuordnen. Der Fragebogen/Interviewleitfaden umfasst die thematischen Abschnitte

1. Basisdaten Museum (1-18)

2. IKE und IKE im Museum (19-32)

3. Digitale Anwendungen (33-61)

a) Technik, Gestaltung und Benutzung (33-51)

b) Rezeption, Interaktion, Partizipation und Transformation (52-61).

Die Befragung der 101 Museen erfolgte telefonisch oder per Video Call. Museumsleitende, Kurator*innen und Kulturvermittler*innen gewährten Einblicke in ihre Arbeit und ihre Erfahrungen. Die Datenerhebung begann im Dezember 2021 und dauerte bis März 2022. Die Befragungen wurden durch vier Interviewer*innen durchgeführt, die als Werkvertragnehmer*innen beschäftigt waren. Sie führten die Interviews, protokollierten qualitative Aussagen möglichst genau und kodierten nach Vorgaben (Checkboxes) die Aussagen im Nachgang für die quantitative Auswertung.

3.2. Tiefeninterviews mit Mitarbeitenden aus 4 Museen

Ein zusätzlicher qualitativer Fokus wurde auf die individuellen Erfahrungen der Museen mit den digitalen Anwendungen gelegt. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf der (intendierten) Ansprache von Emotionen sowie auf Partizipationsmöglichkeiten und praktischen Erfahrungen (Lessons Learned). Um diesen qualitativen Aspekt auszuarbeiten, wurden mit Mitarbeitenden in vier ausgewählten Museen, die zuvor auch an der Bestandsaufnahme teilgenommen hatten, zusätzlich semistrukturierte Tiefeninterviews durchgeführt, um die Funktions- und Wirkweisen der digitalen Anwendungen sowie die Praxiserfahrungen der Museen beim Einsatz digitaler Vermittlungsangebote zu analysieren. Mithilfe eines (medien-)psychologischen Zugangs konnte das intendierte Nutzungserlebnis besprochen werden und welche kognitiven, motivationalen und emotionalen Ebenen hierfür in der Konzeption eine Rolle spielten.

Die Tiefeninterviews fanden im Juni und Juli 2022 statt. Befragt wurden das Porzellanikon in Selb, das Historische Museum in Frankfurt am Main, das Bach-Museum in Leipzig und das Buddenbrookhaus in Lübeck. Außer im Bach Museum wurden die Interviews digital durchgeführt, weil sich Präsenztermine aufgrund der Corona-Pandemie nicht bewerkstelligen ließen. Ebenfalls mit Ausnahme des Bach-Museums wurden ausschließlich Online-Angebote als Fallbeispiele ausgewählt, die auch unter den Bedingungen der Pandemie und außerhalb des Museums funktionierten. Gesprächspartner waren die Museumsleitung (Bach-Museum, Buddenbrookhaus), eine Projektmitarbeiterin (Historisches Museum Frankfurt) und ein Museumspädagoge (Porzellanikon). Ausgewählt wurden die vier teilnehmenden Museen mithilfe einer Bewertungsmatrix aus dem Sample der zuvor befragten 101 Museen. Die für die Auswahl als Fallbeispiel relevanten Kriterien waren: multidirektionale Interaktion, Austausch, Zusammenarbeit, Vernetzung, Nachnutzbarkeit sowie emotionale Ansprache. Zudem wurde bei der Auswahl darauf geachtet, verschiedene Museumstypen und lokale Kontexte (Groß-/Kleinstadt/Land), Anwendungstypen sowie Zugänge (vor Ort/standortunabhängig) zu berücksichtigen.

Die qualitative Methode der semistrukturierten Tiefeninterviews orientiert sich an einem Leitfaden, der Themenschwerpunkte abbildet und der groben Strukturierung dient. Während des Interviews kann die Reihenfolge den Aussagen der Interviewpartner*innen angepasst werden. Die halbstrukturierte Form ermöglicht eine flexible Gesprächsführung, um Themen zu vertiefen oder neue Themen zu ergänzen, die in der Konzeption des Leitfadens nicht beachtet wurden (Bock 1992, Ruhl 2004).

Für die einzelnen Interviews wurde ein zuvor entwickelter Basis-Leitfaden jeweils sinngemäß den digitalen Anwendungen angepasst (vgl. Anhang II, 1-5). Der Leitfaden unterteilte sich in

drei Bereiche: **A-D** Erfahrungen aus der Planung, Entwicklung und Verwendung, **E** Vermittlung, **F-H** Funktions- und Wirkweisen: **F** Benutzungserlebnis (emotional, kognitiv, motivational), **G** Interaktion und Partizipation und **H** Weiterentwicklung und Transformation.

A Planungsphase (Ideenentwicklung/Projektmanagement)
 B Entwicklungsprozess (Umsetzung)
 C Endprodukt
 D Physische Manifestation/Benutzung

E Vermittlung

F Rezeption – Benutzungserlebnis der Nutzer*innen
 F1 Gefühle/persönliche Ansprache während Rezeption
 F2 motivational
 F3 kognitiv

G Interaktions- und Partizipationsmöglichkeiten
 H Weiterentwicklung und Transformation des immateriellen Kulturerbes

Zu Beginn jedes Interviews wurde das Forschungsvorhaben sowie der Grund für die Auswahl der digitalen Anwendung und des Hauses kurz erläutert. Die Interviewdauer wurde auf ca. 60 Minuten festgelegt. Aus [Tabelle 6](#) geht hervor, wie lange die Interviews tatsächlich gedauert haben.

Tabelle 6: Interviewdauer der vier Tiefeninterviews

Museum, Anwendungstyp	Interviewdauer
Porzellanikon, YouTube Video	57:26
Historisches Museum Frankfurt, Plattform „Stadtlabor Digital“	1:13:07
Bach-Museum, Online-Spiel „Bach interaktiv“	50:48
Buddenbrookhaus, Ambient Learning Spaces	1:18:20

Mit Ausnahme des Bach-Museums wurden die Interviews digital durchgeführt, da sich Präsenztermine aufgrund der Corona-Pandemie in den meisten Fällen nicht bewerkstelligen ließen. Aufgrund der eingeschränkten Zugänglichkeit von digitalen Angeboten in den Museen im Rahmen strenger Hygiene-Maßnahmen war es nicht möglich, in allen vier Häusern wie ursprünglich geplant neben Museumsmitarbeitenden auch Nutzer*innen vor Ort zu befragen. Mit Ausnahme des Bach-Museums wurden deshalb bevorzugt Online-Angebote als Fallbeispiele ausgewählt, die auch unter den Bedingungen der Pandemie außerhalb des Museums funktionierten, und Museumsmitarbeitende befragt.

Die in den Tiefeninterviews erhobenen Daten wurden qualitativ ausgewertet. Bei einer qualitativen Inhaltsanalyse ist die Festlegung von Kategorien auf der Grundlage des zu analysierenden Materials fundamental. Die Zuordnung von Kategorien zu Textbausteinen wird auch als Kodierung bezeichnet ([Mayring 1994](#)). Alle Audiomitschnitte der Interviews wurden vom Transkriptionsanbieter Kern AG transkribiert. Die Transkripte dienten als Grundlage für die Kodierung und qualitative Auswertung.

3.3. Tiefeninterviews zur emotional-kognitiven Nutzer*innenrezeption

Für eine einzige Anwendung (Bach Interaktiv)⁸ wurde zudem die Rezeption durch Nutzer*innen untersucht. Insbesondere mit Blick auf das IKE als vielschichtige, multisensorische Praxis sowie auf das Museum als Lern-, Erfahrungs- und Erlebnisraum ging es dabei um das komplexe Zusammenwirken von Kognition, Emotion und Motivation (vgl. Kap. 2.2). Das pandemiebedingt extrem reduzierte Sample (vier Befragte) war jedoch zu klein, um daraus mehr als erste Ideen und den theoretischen Rahmen für die Erforschung der medialen Rezeption dieser digitalen Anwendungen zu entwickeln. Es standen vier Besucher*innen zur Verfügung, zwei von ihnen nahmen an der Befragung einzeln teil, zwei gemeinsam.

Um Emotionen im Rahmen von Medienrezeption zu beleuchten, dienten der *Aesthetic Emotions Scale (AESTHEMOS)* und die *Modifizierte Differentielle Affekt Skala zur Erfassung subjektiver Befindlichkeiten während der Medienrezeption (M-DAS)* als Inspiration. Diese beiden psychologischen Messinstrumente wurden als Ausgangspunkt ausgewählt, um zum einen relevante Emotionen während eines Rezeptionsvorgangs und zum anderen die Vielfalt an möglichen Emotionen aufzuzeigen.

Schindler et al. (2017) haben zur Messung ästhetischer Emotionen eine Skala für ästhetische Emotionen entwickelt. Der *Aesthetic Emotions Scale (AESTHEMOS)* ist ein Selbstbericht-Fragenbogen, der das Spektrum aller Emotionen abbildet, die nach einem wahrgenommenen ästhetischen Reiz auftreten. Insbesondere geht es dabei um Emotionen, die durch Musik, Literatur, Film und visuelle Kunst hervorgerufen werden.⁹ Für die Interviews mit Nutzer*innen der digitalen Anwendung im Bach-Museum wurde eine eigens angepasste Kurzfassung des AESTHEMOS mit 12 Items konzipiert.

Die *Modifizierte Differentielle Affekt Skala (M-DAS)* nach Renaud & Unz (2006) dient der Erfassung von Emotionen im Zusammenhang mit Mediennutzung und -rezeption. Sie stellt eine modifizierte Version der *Differentiellen Affekt Skala (DAS)* von Merten & Krause (1993) dar. DAS ist ein klinisches Messinstrument zum affektiven Selbsterleben und beinhaltet zehn Basisemotionen, die von der Forschung als universell/kulturübergreifend angesehen werden (vgl. Ekman & Friesen 1971; Ekman, Friesen & Tomkins 1971): Interesse, Freude, Überraschung, Trauer, Wut, Ekel, Verachtung, Angst, Schuld und Scham. Für medienpsychologische Studien wird diese Skala in einer modifizierten Form verwendet, da die Originalskala wesentlich mehr negative als positive Emotionen berücksichtigt. Renaud & Unz (2006) haben deshalb jenseits von „Freude“ und „Interesse“ noch weitere positive Emotionen auf ihre Reliabilität und Validität getestet, die im Zusammenhang mit einer Rezeptionserfahrung auftreten können: Vergnügen, Zufriedenheit, Zuneigung, Ergriffenheit und Faszination. In einer zweiten Studie wurde auch noch Langeweile hinzugefügt. In einer Studie mit 605 Teilnehmenden

⁸ Vgl. <https://immateriell.smb.museum/anwendungen/bach-interaktiv>

⁹ AESTHEMOS ist auch für ästhetische Erfahrung jenseits der Kunst geeignet, wie etwa emotionale Reaktionen auf Natur (z.B. Landschaften), Konsumgüter oder körperliche Attraktivität. Auf Grundlage eines umfangreichen Literaturüberblicks haben Schindler et al. (2017) im Rahmen einer umfangreichen Feldstudie mit Proband*innen Items entwickelt, um das breite Spektrum ästhetischer Emotionen abzubilden. Die Teilnehmenden der Feldstudie hatten gerade eine Filmvorstellung, ein Theaterstück, ein Konzert, eine Kunstaussstellung oder ein anderes Event mit einem ästhetischen Interesse besucht (Ebd., S. 3). Sie beantworteten Fragen zu der besuchten Veranstaltung und den erlebten ästhetischen Emotionen. Die Teilnehmenden bewerteten 75 Emotionsitems in Bezug auf die emotionale Wirkung, die das Ereignis auf sie hatte, auf einer 5-Punkte-Skala von 1 (nie) bis 5 (sehr häufig). Die anschließende Faktorenanalyse hat 21 Subskalen mit je zwei Items ergeben.

(Kinobesuch) erwies sich M-DAS als ein zuverlässiges Messinstrument zur subjektiven und differenzierten Erfassung emotionaler Befindlichkeiten während einer Medienrezeption (Renaud & Unz 2006). Die Emotionen des M-DAS werden jeweils mit drei Adjektiven und Substantiven beschrieben (Tab. 7, vgl. auch Anhang III-2).

Tabelle 7: Skalen der Modifizierten Differentiellen Affekt Skala (M-DAS) zur Erfassung subjektiver Befindlichkeiten während der Medienrezeption nach Renaud & Unz (2006)

<i>Vergnügen</i>	amüsiert – erheitert – vergnügt
Freude	fröhlich – glücklich – Freude
<i>Zufriedenheit</i>	ausgeglichen – wohl – zufrieden
<i>Zuneigung</i>	liebevoll hingezogen – verliebt – Zuneigung
<i>Faszination</i>	beeindruckt – fasziniert – gebannt
<i>Ergriffenheit</i>	bewegt – ergriffen – gebannt
Interesse	aufmerksam – konzentriert – wach
Überraschung	Überraschung – erstaunt – verblüfft
Trauer	niedergeschlagen – entmutigt – Trauer
Wut	wütend – Ärger – Zorn
Ekel	angewidert – Ekel – abgestoßen
Verachtung	Verachtung – Geringschätzung – Spott
Angst	erschreckt – Angst – Furcht
<i>Langeweile</i>	unbeteiligt – Langeweile – angeödet
Scham	gehemmt – verschämt – verlegen
Schuld	reumütig – schuldig – tadelnswert

Im Rahmen der Studie dienten AESTHEMOS und die M-DAS Skalen als Hilfestellungen für die Tiefeninterviews, wenn es um die Beschreibung der Emotionen ging, die durch das digitale Angebot hervorgerufen wurden. (Vgl. Anhang III, 1&2)

Bei der Rezeption von Medien im Museum sind emotionale, motivationale und kognitive Komponenten eng miteinander verbunden und bedingen sich gegenseitig. Die Bereitschaft, sich auf ein Vermittlungsangebot einzulassen und sich tiefergehend mit dem Vermittlungsthema (hier IKE) zu beschäftigen ist zentral für das weitere Nutzungserlebnis. Nach Mangold et al. (2004) sind motivationale Aspekte daran beteiligt, dass man sich dem digitalen Angebot überhaupt zuwendet.

Um die kognitive Komponente der Wissensvermittlung zu erheben, empfiehlt sich „lautes Denken“: bei der Thinking-Aloud Methode geht es darum, dass Proband*innen eine Tätigkeit ausüben oder eine Aufgabe lösen und währenddessen alles verbalisieren, was sie dabei denken (Ericsson & Simon 1980; Buttkereit et al. 2014). So können insbesondere kognitive Vorgänge, die sonst meist unbewusst ablaufen, sichtbar gemacht werden.

Lediglich im Bach-Museum und an der Anwendung „Bach interaktiv“ war es möglich, Besucher*innen direkt hinsichtlich ihres Benutzungserlebnisses der digitalen Anwendung zu befragen. Hierfür wurde neben den AESTHEMOS und M-DAS Skalen die Thinking-Aloud Methode angewendet, da sie die Erhebung von möglichst wenig gefilterten Informationen ermöglicht. Es standen vier Besucher*innen zur Verfügung, zwei von ihnen nahmen einzeln teil, zwei gemeinsam.

4. Museen, IKE und digitale Vermittlung

4.1. Zwischen Bewahren und Erhalten

Im Rahmen des „Übereinkommens zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes“ entwickelte die UNESCO 2003 eine Definition des immateriellen Kulturerbes (IKE):

„Unter „immateriellem Kulturerbe“ sind Bräuche, Traditionen, Ausdrucksformen, Wissen und Fertigkeiten – sowie die dazu gehörigen Instrumente, Objekte, Artefakte und kulturelle Räume zu verstehen, die Gemeinschaften, Gruppen und gegebenenfalls Einzelpersonen als Bestandteil ihres Kulturerbes ansehen. Dieses immaterielle Kulturerbe, das von einer Generation an die nächste weitergegeben wird, wird von Gemeinschaften und Gruppen in Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt, ihrer Interaktion mit der Natur und ihrer Geschichte ständig neu geschaffen und vermittelt ihnen ein Gefühl von Identität und Kontinuität. [...]“ (UNESCO, 2003: 3)

Als Charakteristikum wird somit hervorgehoben, dass das immaterielle Kulturerbe immer an die es ausübenden Menschen gebunden ist. Es unterliegt somit auch gesellschaftlichen Transformationsprozessen und ist für seinen Erhalt darauf angewiesen, dass Wissen, Können, Fertigkeiten und Werte von Generation zu Generation aktiv weitergegeben werden (vgl. Elpers et al. 2021).

Die Unterteilung sowie die Bezeichnungen von IKE sind ebenfalls Aushandlungsprozessen und dynamischen Entwicklungen unterworfen.¹⁰ Deutschland ist dem Übereinkommen 2013 als Vertragsstaat beigetreten.¹¹ Die Studie orientiert sich an der Einteilung der deutschen UNESCO Kommission von 2019, welches das IKE sechs Bereichen zuordnete: 1. *mündlich überlieferte Traditionen* und Ausdrucksformen, einschließlich der Sprache als Träger des immateriellen Kulturerbes, 2. *darstellende Künste* wie Musik, Tanz und Theater, 3. *gesellschaftliche Bräuche, soziale Praktiken, Rituale und Feste*, 4. *Wissen und Praktiken im Umgang mit der Natur und dem Universum*, 5. *das Fachwissen über traditionelle Handwerkstechniken* und 6. *Formen gesellschaftlicher Selbstorganisation*.

Diese Einteilung wurde für die Bestandsaufnahme und Analyse der digitalen Vermittlungsangebote breit ausgelegt. So ordneten wir Angebote aus dem Spektrum „Literatur und Ideengeschichte“ dem Bereich 1. *mündlich überlieferte Traditionen* zu, „Industriekultur“ dem Bereich 4. *Fachwissen über traditionelle Handwerkstechniken* sowie „Stadtkultur“ dem Bereich 5. *Wissen und Praktiken im Umgang mit der Natur und dem Universum*. Zudem erfolgte die Zuordnung der digitalen Anwendungen in den 101 beteiligten Museen (vgl. Tab. 5) nur in

¹⁰ So nennt die Konvention von 2003 die Kategorien: 1. mündlich überlieferte Traditionen und Ausdrucksformen, einschließlich der Sprache als Träger des immateriellen Kulturerbes, 2. darstellende Künste wie Musik, Tanz und Theater, 3. gesellschaftliche Bräuche, soziale Praktiken, Rituale und Feste, 4. Wissen und Praktiken im Umgang mit der Natur und dem Universum, 5. das Fachwissen über traditionelle Handwerkstechniken (UNESCO, 2003). Im bundesweiten Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Deutschen UNESCO-Kommission fand sich zu Beginn des Projektes noch eine sechste Kategorie: Formen gesellschaftlicher Selbstorganisation (dt. UNESCO-Kommission, 2019). Ca. 18 Monate später sind die folgenden Kategorien gelistet: 1. Musik und Darstellende Kunst, 2. Bräuche und Feste im Jahresumlauf, 3. Mensch und Natur, 4. traditionelle Handwerkstechniken und 5. Überlieferungen und Leben in Gemeinschaft. (dt. UNESCO-Kommission, 2021)

¹¹ <https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-weltweit/unesco-uebereinkommen>

den seltensten Fällen zu einer einzigen IKE Kategorie. Überlappungen und fließende Übergänge sind zudem nicht nur zwischen den Kategorien zu finden: IKE lässt sich auch insgesamt schwer zum materiellen Kulturerbe und zum Naturerbe abgrenzen.

Neben den verschiedenen Formen des IKE rückt die UNESCO in ihrer Definition den Faktor Mensch in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Mit den „Gemeinschaften, Gruppen und gegebenenfalls Einzelpersonen“ (UNESCO 2003) sind in der Definition vor allem die Praktiker*innen von IKE gemeint. Es lohnt es sich jedoch, diesen Kreis im Sinne eines Netzwerks größer und vielschichtiger zu denken. Denn in die Bewahrung, Dokumentation, Weitergabe, Promotion und Diskussion von IKE sind auch Bildungs-, Forschungs- und Kultureinrichtungen, Unternehmen und Betriebe sowie Nichtregierungsorganisationen und politische Instanzen involviert. Selbst Kritiker*innen können als Teil des IKE-Netzwerkes betrachtet werden (Elpers et al. 2021).

Im „Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes“ von 2003 sind auch die Zielsetzungen festgehalten:

„a) die Erhaltung des immateriellen Kulturerbes, b) die Gewährleistung der Achtung [...], c) die Bewusstseinsförderung in Bezug auf die Bedeutung des immateriellen Kulturerbes und seiner gegenseitigen Wertschätzung [...] d) die internationale Zusammenarbeit und Unterstützung.“ (UNESCO 2003: 3)

Der in der UNESCO-Definition von 2003 verwendete Begriff der „Erhaltung“ (*safeguarding*) wird dabei diskursiver, dynamischer und offener für kreative Transformation ausgelegt als der im Museumskontext üblicherweise verwendete Begriff des „Bewahrens“ (*conservation*), der eher mit einem reduzierten und dekontextualisierenden Fokus auf das „Authentische“ konnotiert ist. Die zentrale Rolle in diesem Prozess (beginnend mit der Identifizierung des IKE) fällt dabei den Kulturerbeträger*innen selbst zu, also den IKE-Praktiker*innen. (Elpers et al. 2021)

„Unter „Erhaltung“ sind Maßnahmen zur Sicherstellung des Fortbestands des immateriellen Kulturerbes zu verstehen, einschließlich der Identifizierung, der Dokumentation, der Forschung, der Sicherung, des Schutzes, der Förderung, der Aufwertung, der Weitergabe, insbesondere durch schulische und außerschulische Bildung, sowie der Neubelebung der verschiedenen Aspekte dieses Erbes.“ (UNESCO 2003:4)

4.2. Zwischen Vermittlung und Weitergabe

Mit seinem Schwerpunkt Vermittlung ist das Projekt „Materialisierung des Immateriellen?“ in der Terminologie des Museumssektors verankert. Vermittlung gehörte in der bis August 2022 international gültigen Museumsdefinition (Sandahl 2019:2) zu den Kernaufgaben des Museums. Er bezieht sich auf die vielfältigen analogen und digitalen Kommunikations- und Interaktionsformen der Museen mit ihren Nutzer*innengruppen, die jenseits des Ausstellens an Museen praktiziert werden.

Bei der von den Museen betriebenen Vermittlung und der von IKE-Träger*innen betriebenen Weitergabe kulturellen Erbes handelt es sich jeweils um Formen des Wissenstransfers. Allerdings stellt die Weitergabe eine essentielle Grundlage für die Erhaltung des IKE dar (Elpers et al. 2021), während die Existenz oder Nichtexistenz von Vermittlung in der Regel nicht die Qualität der Bewahrung von materiellem Kulturgut in den Museen beeinflusst. Außerdem gibt es zwischen der musealen Vermittlung und der Weitergabe von IKE große Unterschiede

hinsichtlich der Wissens Ebenen, Erfahrungsräume, beteiligten Menschen sowie der Transferziele und -ergebnisse.

Das IKE beruht auf vielfältigen Wissens- und Erfahrungsständen, die im Rahmen seiner Ausübung in direkten zwischenmenschlichen Interaktionen, in einem bestimmten (angemessenen) Raum und mittels verschiedenartiger Utensilien weitergegeben werden. Neben dem expliziten Wissen geht es dabei um *gestural knowledge*, *embodied knowledge* und *tacit knowledge*. Wissen wird weniger durch (sprachliche) Erläuterungen weitergegeben, es ist praktizierend erlernbar. Es ist ein implizites Wissen, das auf (mitunter langjährigen) Erfahrungen beruht und sich vielfältiger Sensoriken bedient: Seh-, Hör-, Geruchs-, Tast-, Geschmack-, Körper- und mitunter auch Orientierungs- und Sozial- bzw. community-Sinn. Im Idealfall wird die unterwiesene Person zur Praktizierenden und gibt die erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen weiter (Staubermann 2020). Die Weitergabe von IKE erfolgt also nicht allein auf der intellektuellen Ebene. Durch die regelmäßige und intensive sensorische Beschäftigung mit Inhalten, Materialien sowie durch die Interaktion mit anderen Menschen und Lebewesen sind mit der Ausübung von IKE auch Emotionen und soziale Bindungen verknüpft.

Die Institution Museum hat sich die längste Zeit ihres Bestehens als Bildungseinrichtung verstanden. Erst seit Kurzen rückt man in diesem Selbstverständnis ab von der Idee einer unidirektionalen Vermittlung hin zu mehr Multidirektionalität. Museale Vermittlungsarbeit präsentiert heute fachliche Inhalte und bindet unterschiedliche und mehrdeutige Erfahrungen und Perspektiven ein. Es geht nicht mehr ausschließlich um das Lernen durch Betrachtung, sondern auch um Reflektion, Erlebnis, Begegnung und Austausch. Wissenstransfer soll nicht nur über den Intellekt, sondern auch über Emotionen und Körpereinsatz ermöglicht werden. Neuere Vermittlungsformate zeichnen sich durch dialogische, interaktive, partizipative und auch praktische Formate aus: *hands-on* oder Schauwerkstätten, Führungen, Workshops, Werkstattgespräche, Demonstrationen etc. Durch solche organisierten Zugänge wird das Museumserlebnis zwar maßgeblich erweitert, doch als individuelle/r Einzelbesucher*in bleibt man auf die visuellen, textuellen und ggfls. auditiven Erfahrungen angewiesen, die man macht, wenn man sich in der Architektur der Dauer- bzw. Sonderausstellung bewegt. Im Vergleich zur Weitergabe von IKE ist Museumsvermittlung zudem von vergleichsweise geringer Dauer. Daher sind Umfang, Tiefe und Intensität des musealen Wissenstransfers auch weniger ausgeprägt. Außerdem richtet sich die museale Vermittlung von IKE nicht nur an IKE-Akteur*innen, sondern vor allem an IKE-Externe. Dem teilnehmenden Publikum wird deshalb vor allem explizites Wissen vermittelt, um überhaupt erst einmal die Grundlagen für eine intensivere Auseinandersetzung mit dem IKE zu legen. Bei der Entwicklung von Vermittlungsformaten für das IKE findet also immer auch eine Übersetzung und Rekontextualisierung statt, um auch Externen Zugang und Einblick zu verschaffen.

4.4. Zwischen definitiver Annäherung und divergierenden Realitäten

Bereits ein Jahr nach der Verabschiedung der UNESCO-Konvention zum Immateriellen Kulturerbe (UNESCO 2003) widmete sich die 20. Generalversammlung des International Council of Museums (ICOM) dieser Thematik. Ziel dieser Veranstaltung war es, das Bewusstsein für die Bedeutung von immateriellem Erbe für die Kultur und auch für die biologische Vielfalt zu schärfen. 2006 gründete ICOM die Zeitschrift *International Journal of Intangible Heritage*,

um das Verständnis von immateriellem Kulturerbe und seiner Komplexität im Museumssektor zu fördern. Sie versammelt eine Vielzahl von Erfahrungsberichten aus verschiedenen Gebieten der Welt sowie theoretische Abhandlungen. Die deutsche Beteiligung an dieser Diskussion ist bisher eher gering.¹²

Im August 2022 wurde vom International Council of Museums (ICOM) eine neue Museumsdefinition verabschiedet, die neben dem materiellen als auch ganz explizit das immaterielle Kulturerbe als Ausgangspunkt zeitgemäßer Museumsarbeit benennt:

“A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.” (ICOM 2022)

Insbesondere die Formulierungen zum Aktionsmodus: „[...] museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate [...] with the participation of communities [...]“ sowie zur Zielsetzung: „[...] reflection and knowledge sharing“ sind für das IKE relevant und weisen über die klassischen Kernaufgaben des Museums (Forschung, Sammlung, Bewahrung, Interpretation, Ausstellung) hinaus.

Während auf der Ebene der internationalen Organisationen also mittlerweile eine definitivische Nähe zwischen IKE und dem Museumssektor hergestellt wurde, gibt es im Arbeitsalltag nach wie vor große Unterschiede zwischen den Perspektiven und Prioritäten von Museen und denjenigen der Praktiker*innen und Träger*innen von IKE. Die unterschiedlichen Zielsetzungen des Bewahrens und Erhaltens sind hierfür ein wichtiges, aber nicht das einzige Beispiel. Das Intangible Cultural Heritage & Museums Project (IMP 2017- 2020)¹³ hat diese kritischen Punkte herausgearbeitet, indem es die Vielfalt der Ansätze, Interaktionen und Praktiken zum immateriellen Kulturerbe in Museen in Belgien, den Niederlanden, der Schweiz, Italien und Frankreich untersuchte. Es stellte fest, dass IKE eigentlich schon lange ein Bestandteil von Museumspraktiken ist, jedoch als solches meistens weder gekennzeichnet noch im Rahmen des institutionellen Handlungsrahmens reflektiert und aktiv eingebunden wurde.

„These world views, knowledge and practices have long been considered simply a theme to be covered by museums in their exhibitions and public programmes, but hardly found their way into our institutional culture, and most importantly into our museological practices.“ (Altaylı 2020: 45f.)

IMP konzentrierte sich deshalb vor allem auf die Schnittstellen und Potenziale der Zusammenarbeit zwischen IKE-Träger*innen und Museen, um die Entstehung von Netzwerken und die wechselseitige Interaktion und Kooperation zu stärken. Besonders wichtig war dabei die Frage, wie Museen über das reine Bewahren hinaus eine aktivere Rolle insbesondere hinsichtlich der Erhaltung (*safeguarding*) von IKE übernehmen können. Dabei entstand ein Werkzeugkasten, der insbesondere Museumsfachleuten methodische Zugänge für den Umgang mit lebendigem Kulturerbe bietet.

¹² Vgl. <https://www.ijih.org/>

¹³ <https://www.ichandmuseums.eu/en>

5. Studienergebnisse

5.1. Museen und IKE

- ✓ Welchen Stellenwert hat IKE an den Museen? Welche Konzepte von IKE bestehen bei den Museumsmitarbeitenden und wie wird IKE gesammelt?
- ✓ Wie aktiv sind die Museen bei der Weitergabe von IKE?

2019 führte die UNESCO Kommission gemeinsam mit ICOM Deutschland und mit Unterstützung des Museums Europäischer Kulturen – Staatliche Museen zu Berlin eine Umfrage zum praktischen Umgang von Museen mit dem Immateriellen Kulturerbe durch, dessen Ergebnisse jedoch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Studie noch nicht vorlagen.¹⁴ Es kann jedoch angenommen werden, dass sich die IMP-Befunde aus Belgien, den Niederlanden, der Schweiz, Italien und Frankreich auch auf die deutsche Museumslandschaft übertragen lassen: Dass bei Museumsmacher*innen nach wie vor große Wissenslücken bestehen in Bezug auf die Besonderheiten von IKE und wie es optimal in die Interessensfelder und Aufgabengebiete von Museen integriert werden kann. Hier kann die vorliegende Studie einen weiteren empirischen Beitrag zur Diskussion leisten.

Ein besseres Zusammenspiel zwischen IKE und Museum beruht nicht nur auf einer besseren Wahrnehmung und Kennzeichnung, sondern auch auf dem Wissen um das IKE, seiner Prinzipien, Zugänge und Handlungsräume. Frage 19 des Interviewleitfadens fragte deshalb nach dem individuellen Verständnis von IKE bei den Museumsmitarbeiter*innen: „Was verstehen Sie unter immateriellem Kulturerbe? Was macht für Sie das IKE aus?“ Die Antworten auf diese offen gestellten Fragen wurde von den Interviewer*innen wörtlich dokumentiert.

Nur ganz wenige Häuser (3) erklärten, dass sie den Begriff IKE nicht kannten und demzufolge ihre Arbeit und die Sammlung bislang nicht unter diesem Blickwinkel des IKE betrachtet hätten.

Die überwiegende Mehrheit der Museumsmitarbeitenden verband mit IKE ein eher statisches, auf die Vergangenheit ausgerichtetes und konservatorisches Konzept. So verbanden 48 Museen mit IKE insbesondere Bräuche, Traditionen und Handwerkswissen aus historischer Zeit, die es zu bewahren gilt.

„Ganz simpel formuliert: Das, was man nicht dinglich fassen kann. Das manifestiert sich für mich in Bräuchen, Riten, Traditionen und Symbolen.“ [Museum 100]

„IKE ist natürlich sehr sehr weit gefächert. Da geht es um bestimmte Kulturtechniken, die vielleicht auch nur innerhalb einer Region existieren. Die gilt es festzuhalten, damit sie nicht in Vergessenheit geraten! Da geht es um einen gewissen "Knowledge-Faktor" und Traditionen, die bewahrt werden.“ [Museum 082]

„IKE sind Traditionen, Handwerk, Techniken, die heute nicht mehr zwingend ausgeübt werden. Dadurch dass es Immateriell ist, geht es mehr um das Wissen als um das Machen.“ [Museum 047]

¹⁴ <https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-deutschland/museum-befragung-von>

Die Rolle von Objekten bei der Bewahrung von IKE betonten 12 von 101 Museen.

„IKE: Die Überlieferung die mit den Objekten Hand in Hand gehen, Erinnerungen, aus abstrakten Dingen konkrete Informationen ableiten.“ [Museum 089]

„So gesehen haben sie im Museum hauptsächlich materielles Kulturerbe, dass das immaterielle Kulturerbe repräsentiert.“ [Museum 053]

Für 17 Häuser, insbesondere diejenigen, die sich mit Literatur und Komposition auseinandersetzen, standen die Sprache, sowie Ideen und Ausdruck bestimmter Individuen beim IKE im Vordergrund. Zwei Museen legten besonderen Wert auf die Flüchtigkeit des Ausdrucks von IKE, insbesondere im Zusammenhang mit Tanz und Musik.

„Ein bestimmter Geist, der sich in der Literatur Tucholskys zeigt. Hier insbesondere seine Art der Lyrik/die lyrische Auseinandersetzung mit Rheinsberg, aber auch sehr wichtig: die kritischen Positionen zum politischen System. Auch Tucholskys Werte von Aufklärung und Demokratie.“ [Museum 088]

„IKE sind für mich Gebräuche oder nicht-handfest zu begreifende Dinge, die aber durchaus Realitätscharakter haben. Musik beruht natürlich auf Instrumenten, aber der Klang ist vergänglich. Das gleiche gilt auch für Tänze zum Beispiel. Das ist vor allem zeitlich immer auf die Zeit der Aufführung/der momentanen Situation besteht.“ [Museum 098]

Sechs Museen ist der Zusammenhang zwischen IKE und Identität besonders wichtig.

„Eine Kultur (Geistes- oder Handwerkskultur) die aufgrund der langen Geschichte einen wesentlichen Beitrag zur Identität einer Region oder eines Volkes leistet.“ [Museum 041]

Für das IKE-immanente Konzept des „Erhaltens durch Weitergabe“ waren 15 Museen besonders sensibilisiert.

„Die Jahrtausende lange Bearbeitung unserer Landschaft ist für mich das IKE. Da hängt auch dran, wie das zukünftig genutzt wird. War das gut, was bisher gemacht wurde? oder müssen wir was verändern? Und da sehe ich auch unsere Aufgabe drin das zu vermitteln, zu sagen, bisher wurde es so gemacht zum Beispiel, da ist die Landschaft teilweise mit kaputt gemacht worden, wir müssen jetzt darauf achten, dass dieser Prozess nicht weiter fortschreitet, zum Beispiel zum Thema Klimawandel, Bodenerosion, Wind, Wasser, Trockenheit etc. Da steckt auch ein Stück Verantwortung drin für uns.“ [Museum 076]

„IKE: Lebendigkeit, Aktualität und Bezug zum heutigen Alltag. Die Menschen in der heutigen Zeit halten IKE lebendig.“ [Museum 051]

Die zentrale Rolle von Emotionen bei der persönlichen Auseinandersetzung mit und der Ausübung von IKE wird von 11 Museen besonders in den Vordergrund gerückt.

„Materielles und Immaterielles Kulturerbe lässt sich nicht so genau trennen. Materielles transportiert viel Immaterielles. [...] Die Erfahrungswelt an sich lässt sich nicht musealisieren. Das IKE ist etwas Performatives, wo halt das Materielle nur eine Nebenrolle hat. Es geht auch um die emotionalen Aspekte, die das IKE hervorruft.“ [Museum 002]

„Das ist aber ne schwierige Frage. Bei uns im Rock und Pop -Museum ist ja jetzt tatsächlich die Musik und hier in erster Linie die Gefühle, die bei unseren Besuchern mit dieser Musik ausgelöst werden. Die können ja ganz unterschiedlich sein. Auf jeden Fall wird mithilfe der Musik und der Geschichte drumherum die eigene Biografie und die eigene Erinnerung angestoßen und das prägt natürlich sehr bei zum Erfolg unserer Ausstellung, weil sich jeder angesprochen fühlt, also, man muss kein Experte für

Musik sein, um Gefallen an unserer Ausstellung und der Ausstellung und unserem Thema zu finden. Weil Musik immer da ist und immer drumrum ist um einen und das ist glaub ich ein Kulturerbe, was sehr individuell für jeden Einzelnen ist, aber auch immer da sein wird, also es ist nichts, was irgendwann einmal aufhören wird. Das ist mit das wichtigste Gefühl, was wir hier vermitteln und darstellen/ausstellen wollen.“ [Museum 069]

Während das Konzept von IKE und der konkrete Bezug zur eigenen Rolle und zum eigenen Haus von den Museumsmacher*innen in den 101 befragten Museen sehr unterschiedlich ausgedeutet wurden, stellte kaum eines der Häuser in Frage, dass immaterielles Kulturerbe ein integraler Bestandteil ihrer eigenen Museumsarbeit ist. (Tab. 8) Überwältigende 96,1% der Befragten stimmten der Aussage voll oder eher zu. Selbst Museumsmitarbeiter*innen, die sich zuvor noch nicht mit dem Begriff des IKE auseinandergesetzt hatten, identifizierten sich mit dem dahinterstehenden Konzept. Auch stimmten 95,1% der Häuser der Aussage zu, aktiv oder eher aktiv an der Ausübung und Weitergabe von IKE beteiligt zu sein (Tab. 9). Es scheint in den befragten Häusern also weniger um ein fehlendes Bewusstsein für den Stellenwert des Immateriellen zu gehen, als vielmehr um eine nicht immer vorhandene Passung zwischen den Begrifflichkeiten und Konzepten des Museumssektors und denen der IKE-Gemeinschaften.

*Tabelle 8: Stimmen Sie der folgenden Aussage zu:
IKE ist ein integraler Bestandteil unserer Museumsarbeit. (n= 101, in %)*

Häufigkeit	Prozent
Stimme voll zu	81,2
Stimme eher zu	14,9
Stimme eher nicht zu	4,0
Stimme überhaupt nicht zu	0
Gesamt	100,0

Fast alle Häuser (93,8%) pflegten Kontakte zu erwachsenen IKE-Trägerinnen im Erwerbsalter, 79,3% zu Senioren. Ein gutes Drittel der befragten Häuser gab an, mit Kindern und Jugendlichen IKE-Träger*innen zu arbeiten, fünf von zehn Häusern mit jungen Erwachsenen (Twens). Die Häuser mit Kontakten zu Privatleuten (40,2%) und diejenigen, die mit Vereinen, Verbänden und Initiativen interagierten (36,5%), hielten sich knapp die Waage.

*Tabelle 9: Stimmen Sie der folgenden Aussage zu:
Das Museum nimmt eine aktive Rolle bei der Ausübung und Weitergabe von IKE ein. (n= 101, in %)*

Häufigkeit	Prozent
Stimme voll zu	82,2
Stimme eher zu	12,9
Stimme eher nicht zu	3,0
Stimme überhaupt nicht zu	2,0
Gesamt	100,0

Fast alle Häuser (96 von 101) gaben an, in der einen oder anderen Form IKE zu sammeln, wobei Objekte (89%) und Dokumente (78%) klar dominierten. (Tab. 10).

„Im Prinzip haben wir hier nur die Möglichkeit, in Form von Objekten zu sammeln“ [Museum 007]

Wie systematisch diese Sammlungen aufgebaut, gepflegt und dokumentiert werden, lässt sich aus den gemachten Selbstaussagen nicht immer ableiten.

„Wir leben es eher. Das, was im Prozess des Auslebens dieses IKEs entsteht, können auch Objekte sein. Die Ausstellung ist für uns eigentlich ein Vehikel, über das wir mit dem Besucher ins Gespräch kommen möchten. Schließlich ist die Idee dahinter das Wichtige.“ [Museum 100]

In mehr als die Hälfte der befragten 101 Museen (58,8%) wurden maximal 10.000 Sammlungsobjekte verwahrt, jedes fünfte Museum besaß bis zu 5.000 Sammlungsobjekte (Tab. 11). Für Sammlungen mit überwiegend kulturhistorischen Inhalten sind das im gesamtdeutschen Vergleich eher niedrige Objektzahlen, es handelt sich also aus dieser Perspektive um „kleinere“ Museen. Das muss sich nicht zwangsläufig auf die Qualität von Sammlungskonzept, -pflege und -dokumentation auswirken, kann aber darauf hindeuten, dass diese Aufgaben oft in der Hand einiger weniger Generalist*innen liegen und aus Mangel an Ressourcen nicht immer kontinuierlich verfolgt werden können.

Tabelle 10: In welcher Form sammeln Sie das IKE?
(n= 101, in %, Mehrfachantworten möglich)

IKE-Sammlung	Prozent
Objekte	89,0
Dokumente	78,0
Audiovisuell	74,0
digital	46,0
sonstige	4,0

Tabelle 11: Zuordnung der befragten 101 Museen zu Objektgrößenklassen
(n= 101, in %, Daten aus der Statistischen Gesamterhebung für das Jahr 2019)

Anzahl der Sammlungsobjekte	Prozent	Kumulierte Prozente
1 - 5.000	20,8	20,8
501 - 5.000	23,8	44,6
5.001 - 10.000	13,9	58,4
10.001 - 50.000	17,8	76,2
50.001 - 500.000	7,9	84,2
über 500.000	5,9	90,1
keine Angabe	9,9	100,0
Gesamt	100,0	

5.2. Museen und digitale Vermittlung von IKE

- ✓ Welche Anwendung wurde für die digitale Vermittlung von IKE gewählt?
- ✓ Wie ist die digitale Vermittlung zu charakterisieren (Technik, Interaktionslevel)?
- ✓ Welche Vermittlungsansätze und -ziele werden mit den Anwendungen verfolgt? Welche Zielgruppen angesprochen?

- ✓ Wie wurden die Angebote entwickelt und wie und wann erfolgte die Interaktion mit den IKE-Träger*innen?

Die vorliegende Studie bringt erste Einsichten in die digitale Vermittlung von IKE. Sie zeigt auf, mit welchen Anwendungen diese erfolgt, welche Vermittlungsansätze und Vermittlungsziele zu Grunde liegen und wie die Einbindung von IKE-Akteur*innen erfolgte. Die rasanten technischen Entwicklungen im digitalen Raum haben in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass Museen ihren Handlungsradius weit über den physischen Ort hinaus ausbauen konnten. Digitale Anwendungen stehen mittlerweile nicht nur stationär im Museum, sondern darüber hinaus am heimischen PC oder auch ortsungebunden auf dem Smartphone und anderen mobilen Ausgabegeräten zur Verfügung. Diese Erweiterung ist nicht nur physischer Natur, sie besitzt in Form der sogenannten 2.0-Technologien auch eine soziale und kommunikative Dimension. Funktionen wie Kommentar, Chat, (Live-)Streams, etc., ermöglichen neue Formen der Kommunikation, Interaktion, Vernetzung und Dokumentation ermöglichen.

Formate, die diese Funktionen integrieren, können nicht nur Informationen übermitteln und den intellektuellen Austausch erleichtern. Sie können auch Emotionen hervorrufen und transportieren. Die Betrachtung der Wirkweisen der digitalen Vermittlungsangebote sind von großem Interesse, da sie nicht nur den Handlungsradius, sondern auch die Aktionsmodi der Museen stark verändern – nicht nur im Bereich der Vermittlung und nicht nur unter Pandemiebedingungen mit geschlossenen Häusern.

Befragt wurden die 101 Museen jeweils in Bezug auf eine spezifische digitale Anwendung. In den meisten Fällen (84,2%) bedeutete dies jedoch nicht, dass es sich dabei um die erste und einzige digitale Anwendung zur Vermittlung von IKE handelte, die im jeweiligen Museum in Betrieb bzw. durch das Team vor Ort entwickelt worden war.

Tabelle 12: Welche digitale Anwendung wurde für die Vermittlung des IKE gewählt? (n= 101, in %, Mehrfachantworten möglich)

Anwendung	Prozent
Medienstation	32,7
Medienguide/Guidesystem/App	20,8
Rauminstallation	8,9
virtuelle Führung/Präsentation (live)	11,9
virtueller Museumsbesuch	6,9
digitale Ausstellung	5,0
digitale Museumssammlung	5,0
Webseite	4,0
Tutorial	3,0
nutzergenerierte Daten-/Objekt-sammlung	1,0
social media - YouTube	4,0
social media - Instagram	1,0
social media - Twitch	1,0
Anwendungen - weiteres	5,0

Digitale Angebote zur Vermittlung von IKE, die auch **offline** funktionieren, sind nach wie vor die gängigsten Anwendungstypen digitaler Vermittlung. Mehr als ein Drittel der Häuser (41,6%) arbeitete mit klassischen digitalen Medienstationen und Rauminstallationen, knapp jedes fünfte Haus (20,8%) reichte das Ausstellungserlebnis mit Medienguides/Apps an. Unter den **online**-Formaten erfreute sich die virtuelle (live) Präsentation bzw. Führung (11,9%) besonderer Beliebtheit. Dies steht möglicherweise in Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie, die zum Zeitpunkt der Datenerhebung (12/2021 bis 03/2022) den Besucher*innenbetrieb in den Museen nach wie vor erheblich einschränkte.¹⁵ Viele Online-Formate, die im Einsatz waren, weisen den Museen die Rolle des Senders zu (website, Tutorial, virtueller Museumsbesuch, digitale Sammlung).

Einige Formate (virtuelle Präsentation/Führung) sind stärker auf Interaktion mit dem Publikum ausgelegt. Dazu zählen auch die Aktivitäten auf **Social Media**, die von 6% der befragten Häuser genannt wurden. Über eine reine Interaktion hinaus ging lediglich das partizipativ angelegte Format eines Museums, das eine Anreicherung seiner Objektdaten durch externe Nutzer*innen ermöglichte. Neben dieser kategorial-systematischen Zuordnung zu Formaten (Tab. 12) wurde eine Selbsteinschätzung nach dem Grad der Einbindung des Publikums zusätzlich abgefragt (vgl. Tab 17).

Unabhängig davon, ob die Anwendung online oder offline funktionierte, stand das Verhältnis zwischen der stationären und der mobilen Nutzbarkeit (onsite – offsite) aller untersuchten Anwendungen bei 40:60. Für die mobile onsite Nutzung boten 40,6% der Museen eigene Geräte an, der Rest verfolgte eine BYOD-Strategie (*bring your own device*).

Tabelle 13: Welche der folgenden gestalterischen Elemente werden bei Ihrer Anwendung hauptsächlich genutzt? (n= 101, in %, Mehrfachantworten möglich)

Gestalterische Elemente	Prozent
Text gesprochen	63,4
Text geschrieben	55,4
Bild	62,4
3-D	5,0
Animation	13,9
Video	56,4
360 Grad	4,0
Musik	36,6
Geräusche, Klänge	26,7
weitere	1,0

Bei der Ausgestaltung des digitalen Angebotes hielten sich das gesprochene Wort (63,4%), Bild/3D-Bild (67,4%) und Animation/Video/360° Video (64,3%) knapp die Waage. Mit etwas über der Hälfte der Nennungen (55,4%) spielt der geschriebene Text nach wie vor eine herausgehobene Rolle, wird jedoch deutlich weniger als zentrales Gestaltungselement eingesetzt als visuelle und auditive Komponenten. (Tab. 13)

¹⁵ Vgl. Rahemipour & Grotz (Hrsg.) 2022: Ausgerechnet: Museen 2020. IfM: Berlin. https://www.smb.museum/fileadmin/website/Institute/Institut_fuer_Museumsforschung/Publikationen/Materialien/Sonderhefte/mat-Sonderheft_8_Museumsstatistik-2020.pdf

In 54 der 101 Museen handelte es sich bei den Anwendungen um multimediale Angebote, die das Abspielen/Anwählen/Aufrufen von Bildersequenzen, Video- und Audiodateien vor Ort über ein Ausgabegerät (z.B. über Bildschirm, Tablet oder portable Kopfhörer) ermöglichen. Die Befragten konnten die oftmals schon etwas älteren Anwendungen meistens nur oberflächlich und in ihrer Funktionsweise beschreiben. Zur anderen Hälfte der Anwendungen machten die Befragten spezifischere Angaben, was die technischen Features betrifft. Dabei stach die Einbindung von Apps in Media Guides mit 39% der Nennungen hervor (26,8% Web-Apps, 12,2% native Apps). Jedes fünfte Museum (19,5%) experimentierte mit VR/AR/MR, in 4,9% der Anwendungen waren 3D-Digitalisate eingebunden. Bei drei Anwendungen kamen künstliche Intelligenz/Chatbots zum Einsatz. (Tab. 14)

Tabelle 14: Welche technischen Features liegen der Anwendung zugrunde? (n= 101, in %, Mehrfachantworten möglich)

Technische Features	Prozent
künstliche Intelligenz	2,4
Chatbot	1,2
3D-Digitalisierung	4,9
Web-App	26,8
native-App	12,2
Virtual Reality (VR)	7,3
Augmented Reality (AR)	7,3
Mixed Reality (MR)	4,9
Weiteres	65,9

*Tabelle 15: Zu welcher Publikumsgruppe lassen sich die Nutzer*innen der digitalen Anwendung zuordnen? (n= 101, in %, Mehrfachantworten möglich)*

Zielgruppe	Prozent
Kindergarten	12,9
Schulklassen	54,8
Familien	63,4
Erwachsene	94,6
Senioren	60,2

In den Interviews wurde auch danach gefragt, welcher Publikumsgruppe sich die Nutzer*innen der Anwendung zuordnen lassen. Die Antworten basierten auf der persönlichen Einschätzung bzw. konzeptionellen Selbstzuweisung der Befragten. An keinem der Museen im Sample waren empirische Studien zur spezifischen Nutzung der Anwendungen durchgeführt worden. Trotzdem sind Antworten auf diese Frage erhellend in Bezug auf die kuratorische Praxis bei der Entwicklung solcher Anwendungen, bei der im Vorfeld bzw. in der Konzeptionsphase die Bestimmung der Zielgruppen (in der Regel erfolgten Mehrfachantworten auf diese Frage) einen wichtigen Raum einnimmt. Wie zu erwarten war, wurden so gut wie alle Angebote (auch) für eine erwachsene Zielgruppe (94,6%) entwickelt. Kindergartenkinder wurden nur von jeder zehnten Anwendung (12,9%) angesprochen, Schulklassen standen in der Hälfte der Fälle (mit) im Fokus. Insgesamt zeigt sich hier ein relativ diffuses Bild, welches das Desiderat einer empirischen Unterfütterung dieser „gefühlten“ Beobachtungen durch weitere gezielte Nutzer*innenstudien unterstreicht (Tab. 15).

Für die große Mehrheit der befragten Museen (80,2%) stand das Verstehen des jeweiligen IKE im Vordergrund. Jeweils knapp zwei Drittel legten außerdem Wert darauf, dass ihre digitale Anwendung die Erfahrung mit (59,4%) und das Nacherleben von (58,4%) Immateriellem Kulturerbe befördert. Ein gutes Drittel strebte mit der digitalen Anwendung eine Aktivierung der Nutzer*innen an, das IKE selbst zu betreiben. Vier von zehn Museen (37,6%) gaben an, dass ihre digitale Anwendung darauf ausgerichtet ist, die Weitergabe des IKE zu befördern (Tab. 16).

Der Blick auf Formate (Tab. 12) und Vermittlungsziele (Tab. 16) erweckt den Eindruck, als ob sich die Mehrzahl der Museen als Sender und Vermittler von Inhalten verstehen. Hier erlaubt die Frage nach der Interaktionsform eine zusätzliche Differenzierung, die Überraschendes zutage fördert: Lediglich 45% der Museen sahen sich in der klassischen Rolle als unidirektionale Vermittler von Informationen an ihre Nutzer*innen. Mehr als die Hälfte der Befragten (53%) bezeichneten ihr Angebot als multidirektional, d.h. es ging bei den Anwendungen um eine aktive, von den Nutzer*innen ausgehende, selbstbestimmte und gezielte Informationssuche. Jedes zehnte Museum (13%) gab an, mit der Anwendung das direkte Gespräch und den ergebnisoffenen Dialog mit den Nutzer*innen anzustreben (Tab. 17). Nach ihrem Vermittlungsansatz gefragt (Tab. 18) bezeichneten lediglich 17 von 101 Museen ihre Anwendung als partizipativ. Gemeint ist damit die Möglichkeit für Nutzer*innen, über die Anwendung aktiv etwas für die Praxis des IKE bzw. die Arbeit im Museum beizusteuern (contribution, 13 Antworten), gemeinschaftlich zu arbeiten (Kollaboration, 5 Antworten) bzw. gemeinschaftlich zu entwickeln (co-Kreation, 1 Antwort).

*Table 16: Welche Vermittlungsziele verfolgen Sie mit der digitalen Anwendung, welche Erfahrungen sollen die Nutzer*innen machen? (n= 101, in %, Mehrfachantworten möglich)*

Vermittlungsziel	Prozent
Verstehen	80,2
Nacherleben	58,4
Erfahren	59,4
Aktivierung	32,7
Weitergabe	37,6
weitere	8,9

Table 17: Welche Form der Interaktion findet durch die Anwendung statt? (n= 101, in %, Mehrfachantworten möglich)

Interaktion	Prozent
unidirektional	45
multidirektional	53
Gespräch, Dialog	13

Tabelle 18: Welche Form der Vermittlung haben Sie mit der digitalen Anwendung gewählt? (n= 101, in %, Mehrfachantworten möglich)

Vermittlungsansatz	Prozent
explorative Visualisierung	41,6
Immersion	47,5
Narration, Storytelling	67,3
Partizipation	16,8
Raumbezug	26,7
Interaktion	19,8
weitere	39,6

Mit Blick auf die Rolle musealer digitaler Vermittlungsangebote im IKE-Kontext muss auch die konkrete Einbindung der IKE-Akteur*innen in den Blick genommen werden. 88% der Museen gaben an, dass bei der Konzeption und Entwicklung der digitalen Anwendung die Akteur*innen des IKE beteiligt wurden. Das bedeutet jedoch nicht, dass diese Anwendungen explizit (auch) für IKE-Akteur*innen als Zielgruppe konzipiert wurden. Dies geschah nur in 41,5% der Fälle. Die große Mehrheit (83,2%) der befragten Häuser gab an, dass sich ihre Anwendungen an IKE-Externe richteten.

Danach gefragt, ob sich aus der Nutzung der digitalen Anwendung Neuerungen bzw. Weiterentwicklungen hinsichtlich des IKE ergeben (Frage 61), gab es einige nachdenkliche bis skeptische Rückmeldungen aus den Häusern.

„Nein, das würde ich nicht sagen. So selbstbewusst bin ich dann nicht. Das ist eine schöne App, aber die ist im Museum in dem riesigen Eintracht-Kosmos nicht sooo präsent. Wir machen auch Social Media und wir sehen das schon, wenn ein Spieler Geburtstag hat, dann wird das 300.000 Mal angeklickt. Wir [...] müssen uns nix vormachen, von den 50.000 die ins Stadion kommen, interessiert sich die Hälfte nicht für die Gründung der Bundesliga. Man muss schon ein fanatischer Fan sein, um dann da reinzugehen, auch wenn sich viele Fans für die Geschichte interessieren und fokussieren oder so Jahreszahlen wissen, wer wann Meister war. Aber wir glauben nicht, dass wir da massiv beeinflussen können, wir treffen eher die Multiplikatoren.“ [Museum 003]

„Das glaube ich nicht, weil wir haben ja trotzdem einen historischen Gegenstand. Wir haben keinen Moment, wo wir uns digital mit etwas Zeitgenössischem beschäftigen. [...] Die Menschen, die Wein einfach konsumieren und gerne trinken und deswegen ein grundsätzliches Interesse am Wein haben, die kriegen den Blickwinkel, wie wichtig der Wein für die ganze Region war und wie viel Spuren die Geschichte des Weins hinterlassen hat, auch in der Geographie. [...]“ [Museum 024]

Die Mehrzahl der Museen sah jedoch ein großes Potenzial in den digitalen Anwendungen, insbesondere um neue, vielfach auch jüngere Zielgruppen zu erschließen.

„Das ganze Material, das wir haben (Audiofiles, Bilder, Filmclips), das gab es ja vorher nicht. Von dem her ist das schon eine Weiterentwicklung, an der wir auch stetig weiterarbeiten und die wir auch in Zukunft modifizieren werden [...].“ [Museum 006]

„Es ist noch zu neu/früh, um das zu beantworten. Ich könnte mir aber vorstellen, dass irgendwann die Klangbeispiele auch anders genutzt werden können, zum Beispiel bei der Ausbildung von Glockenexperten.“ [Museum 098]

„Teilweise schon. Es wird schon teilweise ausprobiert, ob Techniken, die da präsentiert werden auch in der heutigen Zeit praktiziert werden können. Zum Beispiel: Fasnet. Da ist es so, dass es die

"Häser" (die Kostüme) gibt. Da gibt es mittlerweile eine "Alt-Häser-Gruppe". Die Kostüme haben sich ja im Laufe der Jahre entwickelt. Und jetzt gibt es eine Gruppe, die sich wieder auf Kostüme aus der Gründungszeit rückbesonnen haben und neue Kostüme in dem Muster wie damals angefertigt haben und teilweise auch Elemente der Fasnacht, die Jahrzehnte nicht mehr gepflegt werden, werden jetzt wieder neu ins Brauchtum mit aufgenommen." [Museum 037]

„Auf jeden Fall. Das sind gerade durch die Pandemiebedingte Netzorientierung neue Formen der Kommunikation. Durch die Medienstationen gibt es auch neue Formen des Austauschs. Viele würden nicht erwarten, dass man in einem Museum zur Geschichte des 19. Jahrhunderts singen kann und Karaoke machen kann und Spaß haben kann. Neue Formen der Zusammenarbeit haben sich im Prozess auf alle Fälle ergeben. Z.B. sprechen uns Musiker an, Leute, die selber schreiben. Einbeziehung neuer Akteursgruppen ergibt sich auch, zum Beispiel durch die Poetry Slammer, die würden sonst auch nicht auf die Idee kommen. Veränderte Wahrnehmung/Bewertung das entsteht dadurch und soll noch weiter entstehen.“ [Museum 040]

„Das kann man eigentlich erst Jahre später evaluieren. Im Projekt gibt es immer neue Ideen und Entdeckungen, z.B. hat eine Schule ihr altes Planetarium digitalisiert. Nun ist es möglich, dass man alles, was man sonst an der Wall [Wand] ausspielt im 360 Grad Radius ausspielen kann, das wurde über neue Projekte ermöglicht, die wir gar nicht angedacht hatten, so ergeben sich immer neue Ideen und Verknüpfungsmöglichkeiten und Akteure, die das immer neu nutzen. Wenn man das Kulturerbe der Manns anschaut, dann ist das Digitale nur ein kleiner Teil des Ganzen. Das wird nicht dazu führen, dass keiner mehr ein Buch liest, es schreibt nicht die Gesamtrezeption um, sondern ist ein neuer Zugang zum Thema.“ [Museum 059]

„Das ist eine gute Frage. [...] Ich hoffe, dass sich der Reichtum, und die Vielfalt und die Möglichkeiten der Glaskunst offenbaren und die Leute bereichert und dass es weitergetragen wird. [...] Hin und wieder melden sich Künstler oder Galeristen und sagen, dass sie auf der Homepage in der digitalen Sammlung geblättert haben und deswegen jetzt Lust haben, hierher zu kommen und in den Ausstellungen zu sehen, wie die Objekte präsentiert werden[...]“ [Museum 086]

5.3. Emotionen bei der digitalen Vermittlung von IKE

- ✓ Welche Rezeptionsebene soll mithilfe der digitalen Anwendungen angesprochen werden und welche Rolle spielt dabei die emotionale Ebene?

In der vorliegenden Studie wurde neben der Praxiserfahrung der Museen hinsichtlich digitaler Vermittlungsangebote im Bereich IKE ein besonderes Augenmerk auf die Bedeutung von Emotionen gelegt.

„Das Konzept unseres Hauses insgesamt: Wir wollen nicht einfach nur Wissen vermitteln, sondern auch Gefühle ansprechen, damit wirklich etwas hängen bleibt [...]“ [Museum 015]

Das Hervorrufen von Gefühlen und die kognitive Wissensvermittlung gehören für die meisten der befragten Museen zusammen. Entsprechend werden Emotionen in der Regel als „Werkzeug“ gesehen, mit dem Wissen nachhaltig/langfristig vermittelt werden kann. So gaben 96 von 101 Häusern an, dass ihre digitale Anwendung der Wissensvermittlung dient. In 77 Fällen sollten zugleich auch Emotionen angesprochen werden, während die motorische Komponente (17,8%) als wesentlich weniger bedeutsam erachtet wurde (Tab. 19).

Verstärkt wird dieser Eindruck, wenn man die gewählten Vermittlungsformen genauer unter die Lupe nimmt (Tab. 18). Knapp die Hälfte der befragten Häuser (47,5%) setzte in ihren Anwendungen auf Immersion¹⁶, eine besonders persönliche und entsprechend emotionalisierbare Form der Ausstellungserfahrung, und eines von drei Museen (26,7%) setzte bei der digitalen Vermittlung durch die besondere Betonung des Raumbezugs einen zusätzlichen sensorischen Akzent. Bei der Frage nach der sensorischen Ansprache (Tab. 20) überwogen allerdings nach wie vor die visuellen (89%) und auditiven (80%) Zugänge, Motorik (12%) und Haptik (9%), spielten eine stark untergeordnete Rolle. Dabei sind gerade die letzteren beiden Sinne besonders geeignet, das mit IKE verbundene „Körperwissen“ zu erschließen.

Table 19: Auf welcher Wirkungsebene vermitteln Sie das IKE? Würden Sie sagen, dass ... (n= 101, in %, Mehrfachantworten möglich)

Wirkungsebene	Prozent
... die Anwendung Wissen vermittelt (kognitiv)	95,0
... die Anwendung Gefühle anspricht (emotional)?	76,2
... die Benutzung der Anwendung körperliche Betätigung beinhaltet (motorisch)?	17,8

Table 20: Welche Sinneseindrücke sprechen Sie dabei besonders an? (n= 101, in %, Mehrfachantworten möglich)

Sensorik	Prozent
visuell	89,0
auditiv	80,0
haptisch	9,0
motorisch	12,0
weitere	1,0

Für viele Museumsmacher*innen gehören die Ansprache von Emotionen und die kognitive Wissensvermittlung zusammen. Bei der Konzeption und Entwicklung der digitalen Anwendungen wurde deshalb das Zusammenspiel von emotionalen, motivationalen und kognitiven Ebenen intensiv reflektiert. Die im methodischen Teil (Kap. 3.2.) vorgeschlagenen Messinstrumente AESTHEMOS und M-DAS können dabei helfen, die auftretenden Emotionen abzubilden und in die Evaluierung der Anwendungen durch eine gezielte Nutzer*innenforschung einzufließen. In den ausführlichen Antworten der Bestandsaufnahme wurden als bedeutsame Emotionen, die Museumsmitarbeitende mit den von ihnen entwickelten digitalen Anwendungen hervorrufen wollten, vor allem die M-DAS Skalen Interesse, Neugierde, Faszination, Überraschung und Freude genannt, wobei Überraschung auch durch negative Reize ausgelöst werden kann.

„[...] Der Kulturspaziergang dient neben der Faktenvermittlung auch dazu, dass Besucherinnen den Berg und seine Schönheit wahrnehmen.“ [Museum 005]

„Aber die Nutzer*innen sollen natürlich mit positiven Gefühlen rausgehen und bestenfalls eine Bindung zum Thema aufbauen.“ [Museum 036]

¹⁶ Zum Thema Immersion, Raumerfahrung und Emotionen vgl. u. a. Bieger 2011; Wagner 2019; Tröndle et al. 2014.

„Wir arbeiten auch mit Musik und es löst Überraschung und Begeisterung aus.“ [Museum 093]

„Es werden auch zahlreiche Stürze gezeigt und das erschreckt/überrascht viele.“ [Museum 020]

Von einem emotionalen und empathischen Zugang erwarten sich die Museumsmacher*innen einen niederschweligen Einstieg in die Wissensvermittlung und positive Effekte auf die Wertschätzung von IKE.

„Kognitiv und emotional. Wissen wird vermittelt, indem Gefühle angesprochen werden. Es soll ein Erlebnis geschaffen werden, indem die Leute die Inhalte auf emotionaler Ebene erfahren.“ [Museum 033]

„[...] nachdem die Menschen die Produktion gesehen haben, sind viele oft sehr davon berührt, wie viel Handwerk trotz der Technik in den Instrumenten steckt. Das versuchen wir auch in den Filmen herauszuarbeiten. Weil das ist für uns immer das schönste, wenn alle wahrnehmen können, wie viel Handarbeit da drinsteckt.“ [Museum 067]

„Es soll natürlich auch Gefühle vermitteln, z.B. dass es früher mühsamer war, bestimmte Dinge herzustellen oder Wasser zu haben etc. Das weckt schon auch Emotionen. Die Wissensvermittlung steht im Vordergrund. Es soll aber ja Spaß machen, es soll nicht anstrengend sein, Wissen zu bekommen, sondern eben spielerisch.“ [Museum 067]

„Es soll prioritär eher die Gefühle ansprechen, also Neugier wecken. Mit der Wissensvermittlung halten wir es da etwas knapp. Wir möchten den Leuten [mit dem virtuellen Museumsrundgang] ja nicht den Museumsbesuch ersetzen. Wir wollen die Leute ja auch hier im Museum begrüßen.“ [Museum 077]

Viele Museumsmacher*innen möchten Inhalte über das Empfinden von Emotionen mit eigenen Erlebnissen und Erinnerungen verknüpfen. Immersive Formate wie zum Beispiel VR werden als besonders geeignet betrachtet, ein subjektives Nacherleben zu ermöglichen.

„Bei manchen Objekten bietet die emotionale Dimension eine gute Identifikationsmöglichkeit.“ [Museum 004]

„Überwiegend emotional; vor allem für die Senioren, die Informationen aus dem Museum mit eigenen Erinnerungen verbinden.“ [Museum 090]

„Auch, da man ja eintaucht an der VR -Station - da kann man nachempfinden.“ [Museum 064]

„Mittels Gefühlen wird Wissen vermittelt [...] Wir sprechen die Gefühle an, mit den Geräuschen, mit den Tieren etc. Das sind alles Mittel um Wissen zu vermitteln, man sieht die Tiere nicht, man sieht die Menschen nicht, aber man hört die Bäume fallen. Man taucht da ein und dann kann man sich auch die Dinge vorstellen, die da passieren.“ [Museum 076]

„Eine emotionale Komponente kommt bei dem Gefühlsinterpretieren mit rein. Das spiegelt den eigenen Zustand in dem Moment wieder oder man guckt absichtlich wütend oder so. Da setzt man sich mit eigenen Befindlichkeiten auseinander und spiegelt das dann wieder in die Comicwelt von Entenhausen hinein.“ [Museum 016]

Insbesondere Musik wird von vielen Museumsmacher*innen als emotional ansprechend wahrgenommen und eingesetzt:

„Alle Wirkungsebenen werden mit dieser Anwendung angesprochen. Man lernt etwas, die Musik ruft bestimmte Emotionen hervor und man bewegt sich in der Manier des Dirigenten, um das Orchester anzuleiten.“ [Museum 097]

„[...] Wir haben auch die deutsche Nationalhymne in verschiedenen Versionen, da sind auch Instrumente dabei. Da geht es auch um emotionale Ansprache.“ [Museum 040]

„Gefühle ansprechen v.a. denn das tut Musik sowieso immer, das Spiel spielen und gewinnen zu können oder die Zeit zu besiegen spricht auch auf jeden Fall unsere Gefühlsebene an.“ [Museum 081]

„Musik spricht auch immer Gefühle an.“ [Museum 081]

„Es ist eine Kombination aus den beiden. Musik ist ja immer etwas Emotionales, aber man erhält Informationen zu den Stücken und den Bezügen Remarques und kann sich natürlich selbst auch einiges an Wissen erschließen durch die Interpretation der Lieder.“ [Museum 095]

In vielen Anwendungen soll auch eine spezifisch körperliche Komponente dabei helfen, Emotionen auszulösen und das Rezeptionserlebnis zu intensivieren.

„Emotion bei jeder Ausstellung. Jeder Mensch reagiert auf visuelle Darstellungen [...] Relikte/Erinnerungsstücke dieser Tänzer*innen haben menschliche Geschichte und sind damit auch emotional.“ [Museum 055]

„An der Gestenstation müssen sich die Besucherinnen mit der App ja durch die Ausstellung bewegen, dass macht mit dem Besucher auch noch was, während der Besucher sich durch die Ausstellung bewegt, weil man sich anders im Raum bewegt und der Körper ist damit involviert.“ [Museum 070]

Zusätzlich benannten die Museumsmacher*innen motivationale Tendenzen als ganz wesentlich für die Rezeption. Dabei ging es vor allem um die Motivation, sich auf die Anwendung einzulassen und sich im Nachgang weiter mit der Thematik zu beschäftigen oder sogar selbst das IKE auszuüben.

„[Es] geht auch manchmal darum, individuelle Zugänge zu einem Gedicht zu finden und vielleicht sogar ins eigene Schreiben zu kommen“ [Museum 034]

5.4. Tiefeninterviews

- ✓ Wie unterstützen digitale Formate die Bewahrung, Weitergabe und Vermittlung immaterieller Elemente und gelebter Traditionen? Inwiefern werden dafür interaktive und partizipative Vermittlungsansätze genutzt?
- ✓ Inwiefern haben sich die digitalen Vermittlungsangebote im Umgang mit IKE bewährt bzw. wie müssen sie weiterentwickelt werden?
- ✓ Welche Rezeptionsebene soll mithilfe der digitalen Anwendungen angesprochen werden und welche Rolle spielt dabei die emotionale Ebene?

Das erste Tiefeninterview wurde am 09.06.2022 mit dem **Porzellanikon** Selb in Bayern digital via Webex durchgeführt. Da die Haptik ein wichtiges Element des IKE ist, sind die Transfermöglichkeiten in digitale Vermittlungsansätze besonders interessant. Während der pandemiebedingten Schließzeit bot das Porzellanikon ein YouTube-Video-Tutorial zum Porzellan gießen an. Die Nutzer*innen konnten sich im Rahmen des Internationalen Museumstags 2021 eine Materialtüte abholen, zuhause bearbeiten und formen und das Ergebnis anschließend ins Museum zum Brennen bringen. Besonders interessant ist, dass die Nutzer*innen im

Rahmen des Angebots selbst aktiv werden konnten und dazu angeregt wurden, selbst mit Porzellan zu arbeiten. Außerdem wurde durch das digitale Angebot ein direkter Kontakt zwischen Publikum und Museum hergestellt.

Das zweite Tiefeninterview fand am 15.06.2022 digital via Webex statt und befasste sich mit der Web-Anwendung *Stadtlabor Digital* des **Historischen Museums Frankfurt**. Stadtlabor Digital ist eine dynamische Plattform in Form eines digitalen Stadtplans und bietet Frankfurter*innen die Möglichkeit, eigene Inhalte, Bilder, Texte und Videos zu teilen und so „ihr Frankfurt zu zeigen“. Der partizipative und lebendige Charakter der Anwendung war ein besonderes Kriterium für die Auswahl. Darüber hinaus werden einige Beiträge in einer digitalen Karte im Museum gezeigt, wodurch eine Verbindung der Ausstellung mit dem öffentlichen Raum entsteht.

Das dritte Tiefeninterview fand am 28.06.2022 vor Ort im Leipziger **Bach-Museum** statt. Dort steht das Spiel *Bach interaktiv* zur Verfügung, in dem Nutzer*innen u.a. ein eigenes Musikstück gestalten und sich spielerisch der Geschichte Bachs sowie Aspekten seiner musikalischen Werke nähern können. Das Spiel ist sowohl in der Ausstellung über eine Medienstation als auch online zugänglich und spricht somit unterschiedliche Zielgruppen an. Auch hier werden interessante Möglichkeiten der digitalen Vermittlung vermutet. Die Auseinandersetzung mit Bach und seiner Musik findet mit Hilfe des Museums statt, ist aber nicht an dieses und seine Gegebenheiten gebunden. Der physische Besuch ermöglichte die zusätzliche Befragung nach der Thinking-Aloud-Methode der Nutzer*innen zu ihrem Erleben hinsichtlich der Benutzung und inhaltlichen Aspekten der Anwendung.

Das vierte Tiefeninterview wurde am 20.07.2022 digital via Webex mit dem **Buddenbrookhaus** in Lübeck geführt, das derzeit wegen Renovierungsarbeiten geschlossen ist. Das Haus nutzt in seinen Interimsräumen das integrative System *Ambient Learning Spaces (ALS)*, bestehend aus einer Infogrid App, mit der die geschlossene Ausstellung digital erkundet werden kann, und einer Interactive Wall. Mit diesen beiden Anwendungen können Inhalte interaktiv und mit unterschiedlichen Formaten (Text, Bild, Video, AR) präsentiert werden. Besonders interessant erschien hier der raum- und körperbezogene Ansatz, der eine selbstbestimmte Bewegung im Raum ermöglicht und damit das Erleben und Lernen der Nutzer*innen beeinflusst. Ein weiterer sehr spannender Aspekt war der partizipative und kollaborative Ansatz und die Idee dahinter, ein solches System zu nutzen, um verschiedene Bildungseinrichtungen und Interessengruppen miteinander zu verbinden, damit sie gemeinsam Inhalte erstellen und nutzen

Die transkribierten Tiefeninterviews wurden entsprechend einer qualitativen Inhaltsanalyse kodiert, indem aus dem Interviewmaterial Kategorien gebildet wurden. Folgende Kategorien wurden im Rahmen der Auswertung ermittelt:

- ◆ Ideenentwicklung & Umsetzung
- ◆ Finanzielle Ressourcen
- ◆ digitale Anwendung/digitale Vermittlung/Social Media/Wartung
- ◆ Schwierigkeiten
- ◆ Learnings
- ◆ Nachhaltigkeit/Nachnutzung
- ◆ Zielgruppen/Besucher*innen

- ◆ Emotionale Ansprache/emotionaler Zugang
- ◆ Kognitive Vermittlung
- ◆ Körperlichkeit
- ◆ Überraschung
- ◆ Vermittlung/Aktivierung der Nutzer*innen
- ◆ Community-Arbeit/IKE-Akteure/IKE-Praxis
- ◆ Partizipation
- ◆ Kommunikation & Austausch/Interaktion
- ◆ Transformation IKE
- ◆ Auftrag des Museums
- ◆ Grenzen digitaler Vermittlung
- ◆ Weitere digitale Angebote

Intensiver analysiert wurden die Ergebnisse in den folgenden Kategorien: (1) Community-Arbeit/IKE-Akteure/IKE-Praxis (2) Möglichkeiten der Partizipation und (3) Analyse der Rezeption mit besonderem Fokus auf Emotionen.

5.4.1. Community-Arbeit/ IKE-Akteure/IKE-Praxis

Immaterielles Kulturerbe (IKE) lebt durch die Menschen, die es praktizieren – *Communities of Practice*, die ihr Wissen von Generation zu Generation weitertragen. Im Rahmen des Projekts ist es daher von besonderem Interesse, inwieweit Museen mit IKE-Träger*innen kooperieren und sich vernetzen. Interessant ist auch, ob IKE-Träger*innengruppen an der Konzeption und Entwicklung der digitalen Anwendung beteiligt waren.

Von den vier befragten Museen arbeiteten zwei (Porzellanikon & Bach-Museum) direkt mit IKE-Träger*innen zusammen und zwei (Stadtlabor Digital & Buddenbrookhaus) indirekt.

Die Mitarbeiter*innen des **Porzellanikons** sind überwiegend selbst IKE-Träger*innen. Die Mitarbeitenden sind oder waren selbst als Porzellaner*innen tätig, tragen ihr Wissen und Können ins Museum und geben es weiter.

„Die Besonderheit bei uns ist, dass die Leute, die die Vorführungen machen, eigentlich durch die Bank Leute sind, die das gelernt haben und die ursprünglich in der Porzellanindustrie gearbeitet haben“ (M1, Porzellanikon, Z. 90-92).

Die aktive Porzellanherstellung in der Region rund um Selb verschwindet immer weiter, folglich ist das Porzellanikon ein Bewahrer dieser Techniken und steht darüber hinaus in engem Kontakt mit der lokalen *Community of Practice*. An der Konzeption der digitalen Anwendung waren jedoch nur IKE-Akteure aus dem Porzellanikon selbst vertreten, ihre Expertise bildete die Grundlage für die Wissensvermittlung im Video.

„Also wir sind im Normalfall schon recht intensiv im Austausch mit der Community ... In diesem Fall haben wir es nicht gebraucht, weil wir eben diese zehn Leute im Haus haben, die im Prinzip das gesamte Spektrum abdecken. Also wir haben da wirklich das Glück, dass wir vom Modelleur über den Formenbauer über den gelernten Gießer bis hin zu mehreren Malern im Prinzip das gesamte Spektrum der Porzellanherstellung abdecken können. Deswegen waren wir in dem Fall tatsächlich in einer glücklichen Situation, nicht extern suchen zu müssen, weil die Leute sowieso hier sind.“ (M1, Porzellanikon, Z. 106-112)

Zugleich ermöglichte die Videoaufzeichnung eine nachhaltige Dokumentation ihrer Fertigkeiten. Da das Porzellanikon in einer für die Porzellanherstellung und -industrie nach wie vor bedeutenden Region beheimatet ist, können lokale Besucher*innen meist einen persönlichen Bezug herstellen. Diese persönliche Relation unterstützt den Erhalt von Wissen und Wertschätzung für Porzellan und seine Herstellung.

„Es hat schon die alte Porzellantechnik wieder mit in Erinnerung gebracht, oder bei Leuten, die da noch nie was von gehört haben, ein bisschen dazu beigetragen, es ein bisschen mehr zu schätzen [...], speziell auch für dieses verankert Sein in dieser Gegend so ein bisschen begeistern konnte. Also hier hat jeder, egal mit wem Sie hier in der Gegend sprechen, hier haben alle in irgendeiner Form etwas mit Porzellan zu tun. Viele haben es aber so ein bisschen vergraben. Ungefähr: Ach ja, der Uropa oder der Opa hat da auch mal gearbeitet. Ich glaube, dass es für viele dann auch eine Beschäftigung wieder ist mit der persönlichen Verbindung mit diesem Erbe und diesem Material. Dass man sowas doch mal wieder auffrischen kann, glaube ich.“ (M1, Porzellanikon, Z. 615-629)

Das **Bach-Museum** befindet sich durch seine Verbindung mit dem Bach-Archiv in einer besonderen Situation, da es das Leben und die Werke Bachs aus unterschiedlichen Perspektiven und Expertisen beleuchtet und zugleich Grundlagenforschung betreibt.

„Also ich glaube, das Bacharchiv bietet hierfür ganz große Chancen, weil wir eben von ganz unterschiedlichen Perspektiven auf dasselbe Thema blicken. Also, wir haben jetzt hier den musealen Aspekt. Dann haben wir eben die Bachforschung, die ganz stark vertreten ist, Grundlagenforschung betreibt. Wir haben eine Bibliothek, eine Forschungsbibliothek, die aber auch für jeden Mann, jede Frau nutzbar ist. Wir haben ein künstlerisches Betriebsbüro, das jedes Jahr ein großes internationales Bachfest organisiert. Wir haben einen Bach-Wettbewerb für junge Nachwuchsmusiker*innen, der alle zwei Jahre stattfindet. Wir haben eine Konzertreihe. Wir haben Konzerte zur Ausstellung. Also wir haben, sozusagen, wir beleuchten dieses Thema von ganz unterschiedlichen Perspektiven. Wir haben natürlich eine sehr gut funktionierende Museumspädagogik, die wiederum mit ganz vielen verschiedenen anderen Akteuren in der Stadt zusammenarbeitet.“ (M3, Bach-Museum, Z. 176-185)

Demnach arbeitet das Bach-Museum mit verschiedenen Träger*innengruppen und Expert*innen zusammen, darunter auch viele Klangkünstler*innen.

„Das ist hier einfach ein großer Vorteil, dass wir nicht nur die museale Perspektive haben, die wir sowieso nicht haben können, weil es ja [...] unser Gegenstand Musik ist. Das heißt, unser Gegenstand ist ja per se immaterielles Kulturerbe. Und eigentlich nicht zwingend das, was man ausstellt. Das heißt, wir müssen ja immer über den Tellerrand blicken ... Das Spiel haben wir mit dem Klangkünstler zusammen gemacht und mit einem, der eben auch Komponist und Klangkünstler ist, genauso wie jetzt diese interaktive Komponierstube, wurde mit dem gleichen Duo zusammen entwickelt. Und jeder bringt halt eine ein bisschen andere Perspektive in das Projekt dann hinein.“ (M3, Bach-Museum, Z. 197-207)

Dies ermöglicht einen interdisziplinären und vielfältigen Blick auf das IKE, nicht nur in Bezug auf Musik, sondern auch auf Handwerkskünste wie den Instrumentenbau. Diese Multiperspektivität scheint die Zusammenarbeit mit externen Gruppen zu erleichtern und das Entstehen von partizipativen Projekten zu fördern.

„Und arbeiten eben auch mit ganz unterschiedlichen, ja, Personengruppen zusammen. Das ist der große Vorteil hier. Weil wir aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema Johann Sebastian Bach und die Musik blicken können. Und insofern sitzen wir natürlich an der Quelle. Also wenn wir so etwas entwickeln, können wir natürlich uns austauschen mit unseren Kolleg*innen in der Forschung. Wir können ohne Probleme jetzt bei dem virtuellen Orchester, was ich Ihnen gezeigt habe, da haben wir mit der Hochschule für Musik und Theater zusammengearbeitet und die haben die Stücke für uns

eingespielt, hier bei uns im Sommersaal. Das heißt, wir sind supergut vernetzt.“ (M3, Bachmuseum, Z. 186-193)

Gerade im Hinblick auf die Weitergabe des IKE ist die Vernetzung der Akteur*innen und Trägergruppen wichtig. Auch hier ist die Besonderheit, ähnlich wie beim Porzellanikon, dass ein breites Spektrum an Expertise bereits durch die Mitarbeitenden selbst abgedeckt wird.

Das **Historische Museum Frankfurt** ist über seine offene Plattform *Stadtlabor Digital* für Frankfurter Bürger*innen mit verschiedenen Personen und Gruppen vernetzt. Es geht um historische und aktuelle Einblicke in das Leben und die Kultur Frankfurts und um die persönliche Perspektive der Frankfurter*innen und ihre Wahrnehmung der Stadt. Individualität spielt dabei eine wichtige Rolle, ebenso wie Gruppenaktivitäten. Zentral ist dabei der Austausch mit Nutzer*innen und *Communities of Practice*, die Inhalte hochladen. Dieser Aspekt soll zukünftig noch weiter gestärkt werden soll.

„Die eigentlich spannende Frage ist doch, gibt es für das Stadtlabor Digital, also für diese digitale Sammlung, nochmal so eine spezifische Gruppe, mit denen man sich eigentlich auseinandersetzen sollte, oder die dann eine Rolle spielen“ (M2, Stadtlabor digital, Z. 488-490).

Darüber hinaus hat sich das *Stadtlabor Digital* vorgenommen, in Zukunft verschiedene Themen und Interessensgebiete noch stärker hervorzuheben, um gezielten Austausch und Vernetzung mit den Communities zu ermöglichen.

„ ... was total spannend wäre für die Zukunft, wäre da auch weiterzudenken und gezielt IKE-Träger/wie verhält sich das Immaterielle zum Digitalen, das noch weiter auszuloten und ich glaube, da ist die Uni ein super Partner“ (M2, Stadtlabor digital, Z. 504-506).

Von einer themenspezifischen Anordnung der Beiträge erwartet man sich noch bessere Zusammenarbeit mit den *Communities of Practice* und IKE-Träger*innen. In Zukunft möchte man nutzergenerierte Beiträge klassifizieren und bestimmten IKE-Bereichen zuordnen, um eine Vernetzung und Kooperation mit den entsprechenden IKE-Akteur*innen zu ermöglichen.

„Es macht schon Sinn, es themenspezifisch anzuschauen. Und das ist halt ein Vorgehen, was wir konsequent im Stadtlabor komplett die ganze Zeit erproben, um zu schauen, wer ist eigentlich da, wer kümmert sich darum. Und ich glaube [...] viel Beteiligung, die wir haben, da können wir unser Netzwerk, unsere Infrastruktur eigentlich noch ausbauen [...] Und dann ist auch die spannende Frage, wie verhält sich der Stadtlabor-Digital-Beitrag zu dem, was wir immaterielles Kulturerbe nennen. Weil dazu auch ein Kontinuum und eine lebendige Praxis außen herum gehört und das, was wir dahaben, so ein Zeitpunkt ist, in dem wir das festhalten. Insofern ist es auch eine spannende Frage [...] das weiter konzeptionell auseinander zu vierteln, wie sich eigentlich das digitale Objekt zu dem, was wir dann immaterielles Kulturerbe nennen, zu dem, was wir vielleicht noch als analoges Objekt haben, verhält. Und da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen weiterkommen, um dann auch die Sammlungsstrategie und die Kommunikation mit den verschiedenen IKE-Trägern zu verbessern. (M2, Stadtlabor digital, Z. 517-532)

Im **Buddenbrookhaus** wurde die Anwendung *Ambient Learning Spaces* (ALS) hauptsächlich intern von Mitarbeitenden im Haus und einem externen Forscher entwickelt. Die Inhalte der Ambient Learning Spaces sind ein "Hausprojekt" und spiegeln somit die unterschiedlichen Perspektiven der Mitwirkenden wider.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Multiperspektivität von allen Interviewpartner*innen als unverzichtbarer Mehrwert für die Entwicklung und Weiterentwicklung einer digitalen Anwendung im Bereich IKE angesehen wird. Gemeint ist damit die Einbeziehung verschiedener Perspektiven und Expertisen und der Austausch mit IKE-Träger*innen. Man war sich darüber einig, dass nur auf diese Weise die Komplexität und Vielfalt von IKE umfassend abgedeckt werden kann. Das Porzellanikon und das Bach-Museum haben deshalb bereits im Entwicklungsstadium der Anwendung IKE-Träger*innen einbezogen, die allerdings zugleich in einer Doppelfunktion als Mitarbeitende und Freischaffende am jeweiligen Haus beschäftigt oder assoziiert waren. Die digitalen Anwendungen der beiden anderen Häuser wurden zunächst inhouse ohne Einbeziehung von IKE-Träger*innen entwickelt, zugleich aber als flexible Infrastruktur konzipiert, die eine große Vielfalt und Bandbreite an Beiträgen aus unterschiedlichen *Communities of Practice* einbinden und miteinander vernetzen soll. Entsprechend plant das Historische Museum Frankfurt derzeit strukturelle Anpassungen, um die Vernetzung von IKE-Akteur*innen untereinander zu verbessern. Hier könnte eine Klassifizierung nutzergenerierter Beiträge nach IKE-Bereichen sinnvoll sein.

5.4.2. Partizipation

Neben der Beteiligung von IKE-Träger*innengruppen an der (Weiter)Entwicklung und Ausgestaltung der Anwendung wird in der Kategorie Partizipation das Erlebnis und die Einbindung der Nutzer*innen in Bezug auf die digitale Anwendung in den Blick genommen. Die Möglichkeiten zur Partizipation von Nutzer*innen hängen von den technischen Gegebenheiten, Gestaltungsspielräumen und Inhalten der digitalen Anwendung ab.

Nutzer*innen, die das YouTube-Video-Tutorial zum Porzellangießen des **Porzellanikons** betrachteten, den Anweisungen folgten und mit eigenen Händen etwas aus Porzellan anfertigen, leisteten selbst einen Beitrag (*contribution*): sie wurden zu Akteur*innen, die zur Ausübung von IKE beitrugen. Der Schwerpunkt des Videos lag dabei auf dem Anleiten und eigenen Herstellen, die Beziehung zwischen Museum und Akteur*in blieb also bilateral. So wurden die selbst gegossenen Objekt zwar in der Hälfte der Fälle noch einmal zum Brennen in das Porzellanikon gebracht, aber die Akteur*innen wollten ihre Kreationen anschließend wieder mit nach Hause nehmen.

„[...] das ist leider immer ein bisschen die Krux. Wir hatten schon öfter die Idee zu sagen, wir lassen mal die Gäste ein paar Vitrinen bestücken, weil einen Raum haben wir dafür mittlerweile, aber es stellen die Leute wirklich sehr ungern ihre Sachen zur Verfügung. Wenn sie die dann haben, wollen sie sie nicht wieder hergeben.“ (M1, Porzellanikon, Z. 274-277)

Das gemeinschaftliche Mitgestalten (*co-creation*) im Sinne einer kollektiven Präsentation der Ergebnisse und einem Erfahrungsaustausch untereinander blieb aus. Damit ein solches Format IKE-Akteur*innen zu einer *Community of Practice* verbindet, müsste es beispielsweise mit einer konkreten Einladung zum gemeinsamen Ausstellen verbunden und umgesetzt werden. Das Hervorheben des eigenen Mitwirkens und Mitgestaltens scheint bedeutend für partizipative Herangehensweisen zu sein. Mit einer konkreten Aufforderung können sich die Nutzer*innen bewusst für einen eigenen Beitrag entscheiden und Ausstellungen mitgestalten.

„Also ich glaube, wenn, dann müsste man ganz gezielt unter der Prämisse dann öffentlich zusagen, wir machen jetzt so eine Aktion für die Ausstellung. Das, glaube ich, könnte schon funktionieren. Speziell,

wenn man dann anbietet, ihr könnt die dann anschauen mit Freunden, das steht dann bei uns und dann bekommt ihr es. Sowas könnten wir uns mal vorstellen. Wir haben nur noch nicht so lange die Räumlichkeiten, jetzt haben wir sie mittlerweile, hatten im Moment aber noch nicht die Zeit. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir das mal machen.“ (M1, Porzellanikon, Z. 282-287)

Das *Stadtlabor Digital* knüpft an das langjährige Stadtlabor des **Historischen Museums in Frankfurt** an, in dem sich Frankfurter*innen aktiv an Ausstellungen beteiligen können und dabei viel video-content in Ausstellungsstationen produziert wurde.

„Das eine ist natürlich die Idee des Stadtlabors seit 2010, aus dem Museum herauszugehen, und eben die Stadtextpertise, das Erfahrungswissen der Frankfurter*innen. Nicht nur als was, was an der Seite so läuft, mal mit reinzulassen, sondern in den Mittelpunkt zu stellen und auch dort hinzugehen wirklich. Und ich glaube, da wurde im Museum ganz viel gelernt, also wie man partizipativ arbeiten kann und auch co-kreativ gemeinsam das in eine Ausstellungsform bringen kann.“ (M2, Stadtlabor digital, Z. 203-208)

Von Anfang an wurde auch die Plattform *Stadtlabor Digital* partizipativ konzipiert. Unter dem Motto "Zeig mir dein Frankfurt" sind Nutzer*innen eingeladen, ihr Wissen, ihre Geschichten und ihren Alltag rund um Frankfurt zu teilen. Auf diese Weise bringen die Nutzer*innen ihre eigenen Ansichten und ihr spezifisches Wissen ein. Dies ermöglicht einen breiten und vielfältigen Austausch von Erfahrungen und Perspektiven. In diesem Zusammenhang geht es auch um gemeinsames Lernen und Ausprobieren. Die Veröffentlichung von Beiträgen unterliegt dabei einer redaktionellen Prüfung durch das Museum.

„Und dann haben wir Workshops angeboten, in denen Nutzer*innen genau das lernen konnten. Wie erzähle ich eine Geschichte, wie drücke ich mich selbst aus, wie benutze ich verschiedene digitale Werkzeuge. Wir hatten sozusagen als Side-Effekt davon die Ergebnisse aus den Workshops. Das ist eine andere Form des Zusammenarbeitens. Weil es nicht darum geht, gemeinsam eine große Ausstellung zu eröffnen, sondern dass wir gemeinsam lernen. Das ist eigentlich so ein Peer Learning. Und dieses gemeinsame Lernen, das ist natürlich ein Lernen, also einmal kann das digitale Literacy beinhalten, aber natürlich geht es auch um das Lernen verschiedener Perspektiven auf die Stadt und das Austauschen darüber. Genau, das sind unterschiedliche, partizipative Formate.“ (M2, Stadtlabor digital, Z. 311-319)

Generell scheint die Plattform für Schulprojekte gut geeignet zu sein. So gibt es beispielsweise ein Kooperationsprojekt mit der Otto-Hahn-Schule, die eigene Beiträge zu Denkmälern erstellt hat. Diese Beiträge, die einen gewissen Aufwand erfordern, entstehen allerdings in einem angeleiteten setting, so dass sich hier der partizipative Ansatz mit schulischen Vermittlungsformaten vermischt.

“[...] ich glaube es braucht eine gute Balance aus Angeboten, die zu konsumieren sind oder die zu so einem Reflektieren anregen, und Angebote, bei denen man sich wirklich aktiv einbringen muss, weil wir auch sehen bei sowas wie Stadtlabor Digital, wo wirklich Inhalte produziert werden müssen: Das ist so ein großer Schritt, der getan werden muss, und das macht niemand mal kurz in seiner Freizeit. Weil, das ist nicht einfach so ein Like oder man schreibt da kurz was rein, sondern da gehört eine Medienproduktion dran, da gehört wirklich auch das Drüber-Nachdenken dran, was will ich damit sagen, wie werde ich damit in der Öffentlichkeit sichtbar. Es ist eine Partizipationsform, die ein hoher Zeitaufwand ist, ein hohes Investment ist. Und ich glaube nicht, dass es Sinn macht, nur sowas anzubieten. Wir brauchen eine Landschaft aus verschiedenen Angeboten.“ (M2, Stadtlabor digital, Z. 707-716)

Was die Zusammenarbeit mit Nutzer*innen betrifft, so arbeitet das *Stadtlabor Digital* daran, die Anwendung benutzerfreundlicher zu gestalten. Eine einfache Handhabung und Bedienbarkeit der digitalen Anwendung sind dabei fundamental. Hier soll Partizipation realisiert

werden, indem die Nutzer*innen im Vorfeld und begleitend nach ihren Bedürfnissen befragt und in Testings einbezogen werden, um *Usability* und *User Experience* kontinuierlich zu verbessern. Von den Macher*innen der Plattform diskutiert wird auch der langfristige Umgang und die nachhaltige Dokumentation von Nutzer*innenbeiträgen. Da *Stadtlabor Digital* zunächst aus Projektmitteln finanziert wurde, hängt die weitere Entwicklung von der Bereitstellung entsprechender Ressourcen ab.

„[...] für uns ist auch die wichtige Frage, und die gibt es ja bei allen partizipativen Projekten: Wie verhält sich das von den Leuten, die halt beteiligt sind am Produzieren der Inhalte. Ich glaube, für alle, die das eben in einem angeleiteten Rahmen machen oder sie haben es dann woanders gemacht und veröffentlicht auf einer Plattform, ist total toll, dass es das gibt. Wie ist das eigentlich für das Publikum? Und ich glaube, auf der Seite können wir noch mehr Support anbieten. Die Oberfläche einfach besser gestalten, dass sie besser navigierbar ist. Und auf der anderen Seite ist es auch so, da haben wir jetzt ein partizipatives Projekt, wo viel zusammengekommen ist, und was wird davon eigentlich in unsere Sammlungsdatenbank übernommen, das ist auch noch nicht entschieden, wie wir diesen Schritt machen.“ (M2, *Stadtlabor digital*, Z. 680-688)

Die *Ambient Learning Spaces* des **Buddenbrookhauses** scheinen ebenfalls für die Zusammenarbeit mit Schulen gut geeignet zu sein.

„Ich halte das für ein System, was gerade für die Vermittlungsarbeit unheimlich gut ist. Ich habe gesehen, wie das in Schulen auch genutzt wird und erhoffe mir eigentlich auch sehr, sehr viel von diesem Konnex Schule – Museum an der Stelle. Das geht nämlich. Man kann diese Interactive Walls zum Beispiel spiegeln in den verschiedenen Institutionen, und dann können Schüler selbst was beitragen.“ (M4, *Buddenbrookhaus*, Z. 198-202)

„[...] dieses System ist ja jetzt da, und man kann das ja füllen mit Inhalten, die andere erstellt haben. Und was wir jetzt gerade zum Beispiel gucken, ist: Wir haben eine Partnerschule hier in Lübeck, die Thomas-Mann-Schule, die haben jetzt Podcasts zu Heinrich Mann erstellt. Und da überlegen wir gerade, ob wir die da irgendwie integrieren können.“ (M4, *Buddenbrookhaus*, Z. 323-326)

Auch hier erfolgt die Beteiligung - ähnlich wie beim *Stadtlabor Digital* - über Content-Produktion und weniger über die Beteiligung an der Konzeption und Planung. Das System kann theoretisch von anderen Institutionen genutzt werden, dies bedarf jedoch der Zustimmung und Genehmigung des Hauses/der Kurator*innen. Theoretisch könnte man mit dem System und insbesondere den Targets relativ einfach eine eigene Ausstellung konzipieren.

„Diese Targets, auf die das Handy reagiert, sind ja eigentlich nur Bilder, die kann man mit einem Farbdrucker ausdrucken. Im Prinzip kann jede Klasse, wenn sie möchten, ihre eigene Ausstellung damit in ihrem Klassenraum machen, das geht auch“ (M4, *Buddenbrookhaus*, Z. 467-470).

„[...] auf dieses System kann man nicht öffentlich zugreifen. Das ist ein kuratiertes System. Ich kann jetzt sagen, die Schule, die dieses System auch benutzt, die darf meine Interactive Wall spiegeln. Und ich kann dann auch sagen, die dürfen dort selbst was reinstellen oder sie dürfen es nicht. Oder sie müssen es uns erst zeigen, oder sie dürfen es frei benutzen und das geht dann erstmal nur auf deren Bildschirm. Und wir überlegen dann, ob wir es zu uns auch spiegeln, das geht alles. Aber dazu muss die Schule das gleiche System haben.“ (M4, *Buddenbrookhaus*, Z. 454-462)

Das Projekt, welches in Kooperation mit der Universität zu Lübeck entstand, lief kurz nach dem Interview aus. Zu diesem Zeitpunkt war unklar, ob es von einem externen Anbieter übernommen und die geplanten weiteren Kooperationen mit Schulen würde weitergeführt werden können.

„[...] das hängt jetzt an diesem Nutzungszeitraum. Einige Schulen benutzen das ALS-System schon, aber wir wollten eigentlich dieses Jahr in die Kombi gehen mit zwei Schulen, die als Partnerschulen das mal als Erste ausprobieren sollten. Und jetzt steht das halt sehr in den Sternen. Das tut mir sehr leid. Das ist sehr, sehr ärgerlich.“ (M4, Buddenbrookhaus, Z. 475-478)

Das Online-Spiel *Bach interaktiv* aus dem **Bach-Museum** bietet keine Partizipationsmöglichkeiten für die Nutzer*innen. Das Format setzt auf einen spielerischen Zugang zu Bach und seiner Musik und ermöglicht einen niedrigschwelligen Einstieg in die Musik von Johann Sebastian Bach durch das Ausprobieren verschiedener Inhalte (z.B. das Komponieren eines eigenen Musikstücks). Die Entwicklung des Formats war jedoch - wie bereits erwähnt - ein kooperativer Prozess, an dem auch IKE-Akteur*innen beteiligt waren.

Damit die Nutzer*innen hinreichend über Möglichkeiten der eigenen Teilhabe informiert sind und diese auch umsetzen können, ist es wichtig, dass die digitale Anwendung dieses Anliegen in einen konkreten Appell und klaren Auftrag zum gemeinsamen Gestalten übersetzt. Drei der untersuchten Anwendungen realisierten eine partizipative Einbindung, indem sie ihre Nutzer*innen zur Generierung von eigenen Beiträgen (Content) ermutigten. Offene Beiträge auf Plattformen erfordern in der Regel eine redaktionelle Überprüfung und somit weitere Ressourcen, die es mitzudenken gilt. Im Fall von IKE ist es wichtig sicherzustellen, dass es dabei nicht bei einer bilateralen Beziehung zwischen Nutzer*in und Museum bleibt, sondern auch eine Vernetzung und ein Gemeinschaftserlebnis im Sinne einer *Community of Practice* entsteht. Nutzer*innenbedürfnisse sollten deshalb bei der technischen und konzeptionellen (Weiter)Entwicklung eines partizipativen Angebots berücksichtigt werden, um eine niedrigschwellige/hürdenlose Mitgestaltung und Vernetzung zu gewährleisten. Die befragten Häuser haben diese Problematik erkannt und arbeiten derzeit, soweit es die Ressourcen erlauben, an der Weiterentwicklung des Nutzer*innenerlebnisses.

5.4.3. Emotionale Ansprache & kognitive Vermittlung (Rezeption)

Neben der Konzeption und Entwicklung und den entsprechenden Erfahrungsberichten hat das Nutzer*innenerlebnis einen besonderen Stellenwert. Dabei sind die Bedeutung und Ansprache von Gefühlen von Relevanz. Wird Wissensvermittlung unterstützt durch den persönlichen Bezug aufgrund der Ansprache von Gefühlen, kann es auch zu einer veränderten Wahrnehmung und somit zu einer Transformation des IKE kommen.

Da Gefühle immer mit einer kognitiven Bewertung einhergehen und die Wissensvermittlung im Museumsbereich entscheidend ist, wird der Zusammenhang zwischen der Ansprache von Gefühlen und der kognitiven Vermittlung aus der Perspektive der Museumsmitarbeitenden im Rahmen der Tiefeninterviews näher untersucht.

„Es sollte auf jeden Fall für das Material interessieren ... Ich glaube schon, dass das für viele Leute ein Aha-Erlebnis ist zu sehen, was hängt da alles dran, bis ich mal diesen Teller auf dem Tisch stehen habe. Und das war auch ein bisschen das Anliegen zu sagen, es gibt heutzutage keine natürliche Wertschätzung für dieses Material mehr.“ (M1, Porzellanikon, Z. 407-412)

Mitarbeitenden aus dem **Porzellanikon** war für das Nutzer*innenerlebnis insbesondere das Wecken von Interesse wichtig: es erleichtert das Verständnis des Dargestellten und fördert so die Wissensvermittlung. Interesse lässt sich den Basisemotionen nach [Ekman und Friesen \(1971\)](#) zuordnen und ist eine relevante Emotion im Kontext von Medienrezeption ([vgl.](#)

[Renaud & Unz 2006](#)). Darüber hinaus ist die Ansprache von Gefühlen und das damit verbundene leichtere Verständnis des komplexen Vorgangs zur Porzellanherstellung hilfreich für die Wertschätzung des Materials und unterstützt somit die Weitergabe/Erhaltung des Wissens um das IKE.

„Ich hatte sie [die Wertschätzung] auch nicht, bevor ich hier angefangen habe, für mich war das auch nur ein Teller. Und dann zu sehen, was da alles mit dranhängt, wie aufwendig das ist und durch wie viele Hände das geht, ist auf jeden Fall eine Sache, die dazu schon beiträgt, wenn wir sowas zeigen, dass man sieht, ja. Vielleicht sehe ich meine Tasse und meinen Teller in Zukunft mit anderen Augen. Und wenn das erreicht wäre, wäre es schon eine tolle Sache.“ (M1, Porzellanikon, Z. 412-416)

Das Video soll das Besuchererlebnis simulieren und zusätzlich die Freude am Experimentieren wecken.

„Bis jetzt waren unsere Videos immer sehr statisch, man steht davor und erzählt was. Und wir haben es auch nochmal versucht, das Besuchererlebnis zu simulieren, indem der dann rückwärts vor mir hergegangen ist und wir es quasi als Fahraufnahme versucht haben mit einem Stabilisator zu machen, stand im Vordergrund, dass es unterhaltsam ist, dass es kurzweilig ist und dass wir die Freude am Basteln und am Experimentieren mit drin haben wollten und nicht den Eindruck erwecken wollten, wir wollen euch jetzt unser Wissen aufpfropfen wollen, sondern im Prinzip soll das ..., meine Idealvorstellung war immer ein bisschen, die Leute sitzen jetzt am Sonntag zu Hause und wissen nicht, was sie machen sollen und setzen sich gemeinsam um den Fernseher und können gemeinsam damit ein bisschen spielen. Das war die Idee.“ (M1, Porzellanikon, Z. 473-480)

Das Betrachten des Videos und die Auseinandersetzung mit dem Thema und den Materialien soll Spaß machen und so das Interesse an der Porzellanherstellung wecken. Dies unterstreicht erneut die Verbindung von emotionalen und kognitiven Prozessen. In den angesprochenen Gefühlen wird auch Wissen vermittelt - ohne überladene Theorie. Zudem gibt es bei emotionalen Prozessen eine körperliche Komponente in Form einer somatischen Äußerung von Affekten. Sinneswahrnehmungen können den Wissenstransfer unterstützen und Wissen erlebbar machen.

„Man hat halt einfach einen anderen Bezug, wenn ich jetzt sage, ich habe diese Vermittlung in diesem Erklärvideo durch die Massenhöhle gemacht. Ich habe einen anderen Bezug, wenn ich das Zeug erstmal vor mir liegen habe. Insofern, glaube ich, war das schon ein Faktor, der geholfen hat, dass die Leute sich auch emotional mehr damit befassen, wenn sie die Sachen dann auch in die Hand nehmen können, als wenn wir nur ein Video gemacht hätten von der Porzellanmassenherstellung, das hätte dann wohl nicht so gut gezogen.“ (M1, Porzellanikon, Z. 493-498)

Das Zusammenspiel von körperlichem und affektivem Erleben findet statt, indem unter Anleitung eines YouTube-Videos selbst Porzellan hergestellt wird. Die körperliche Erfahrung unterstützt das Ansprechen von Emotionen und die Verinnerlichung des wahrgenommenen Reizes - in diesem Fall die Auseinandersetzung mit den Materialien, die zur Herstellung von Porzellan verwendet werden.

Auch die QR-Codes der *Ambient Learning Spaces* des **Buddenbrookhauses** sollen nach Aussage der Interviewpartner*innen Interesse wecken und zum Besuch anregen, sowie die Auseinandersetzung mit Inhalten außerhalb des Museums ermöglichen.

„Für diese Bilder, die man mit dem Smartphone abrufen kann, da haben wir einen bestimmten Anteil auch nach draußen gesetzt. Das konnte man auch während aller Schließungen von draußen abrufen.“

Und wenn gerade das Infocenter nicht geöffnet hat, kann man draußen schon mal einen Einblick bekommen. Vielleicht macht es auch ein bisschen Lust. Also draußen klebt im Prinzip / da sind die Fenster mit verschiedenen Bildern foliert, die als Targets funktionieren, und dann ist ein QR-Code dabei, mit dem ich mir diese App auf das Handy laden kann und dann kann ich da vor Ort mit dem Smartphone ums Haus gehen und die verschiedenen Bilder auf den Fenstern scannen.“ (M4, Buddenbrookhaus, Z. 490-496)

Im Tiefeninterview wurden außerdem Überraschung und Neugier als Gefühle genannt, die den Zugang erleichtern könnten.

„In jedem Fall kann es ein Reiz dafür sein, sich mit den Sachen zu beschäftigen. Inwieweit das im Kopf bleibt, da würde ich mir jetzt keine Spekulation zutrauen. Ob das für einen langfristigen Effekt wirkt, das weiß ich nicht. Aber dieser Überraschungs- und Neugiereffekt hat natürlich schon / Ja, gerade dieses Suchen mit dem Smartphone im Raum, würde ich sagen, ist was, was schon eben, weil es emotional auch funktioniert und weil es schon so ein bisschen was vom Entdecken hat – das müsste eigentlich den Lerneffekt fördern. Aber wie gesagt: Wie langfristig dieser ist und wie intensiv, wäre Spekulation.“ (M4, Buddenbrookhaus, Z. 605-611)

Die ALS zeichnen sich insbesondere durch ihren explorativen Charakter aus: Durch die eigenständige Bewegung und Entdeckung durch den Raum wird Neugierde geweckt. Ein Überraschungseffekt ist in der Erscheinung der 3D-Objekte auf dem Smartphone immanent. Technik an sich kann ebenfalls emotionale Prozesse auslösen, wie z.B. Neugierde, Überraschung und Faszination. Diese Emotionen scheinen im Zusammenhang mit moderner Technik besonders bedeutsam zu sein, sofern eine Affinität zu neuen Medien vorhanden ist. Sowohl Neugierde als auch Überraschung stellen Emotionen dar (vgl. Renaud & Unz 2006; Schindler et al. 2017). Die Macher*innen gehen davon aus, dass Überraschung und Neugierde den Lerneffekt fördern, d.h. dass ein positiver Zusammenhang zwischen der Ansprache von Emotionen und der Vermittlung von Wissen besteht. Darüber hinaus ist auch hier die bereits erwähnte körperliche Komponente von Bedeutung: Die Nutzer*innen bewegen sich durch den Raum und entdecken die Objekte mit dem Smartphone. Die Interviewpartner*innen sahen ALS so aufgestellt, dass für die Benutzung der Anwendung kein Vorwissen benötigt wird.

„Nein, eigentlich nicht. Was natürlich hilft, wenn man sich mit bestimmten Dingen so gar nicht auskennt, dann ist es klug, sich erstmal die Grundinformationen zur Familie Mann zu beschaffen und danach in die Feinexponate einzusteigen. Es ist eigentlich alles so geschrieben und erzählt, dass es relativ arm an Hürden ist. Wenn es so lustige kleine Stories sind. Da ist dann zum Beispiel, wir haben dann natürlich auch Sachen ausgewählt, die würden jetzt vielleicht in einer Dauerausstellung nicht vorkommen, weil sie nicht wichtig genug sind.“ (M4, Buddenbrookhaus Z. 615-620)

Durch das Erzählen lustiger Geschichten wird ein niederschwelliger Einstieg in das Thema der Familie Mann ermöglicht. Narratives Storytelling soll nach Einschätzung der Macher*innen den emotionalen Bezug begünstigen, indem es den persönlichen Zugang zum Thema und damit auch die Wissensvermittlung gestärkt.

„Da muss man glaube ich unterscheiden, einmal vom Inhalt und von der Technik. Inhaltlich ist es dadurch, dass das alles so durch Geschichten aufbereitet ist, sehr stark darauf ausgelegt, dass es wirklich irgendwie / Es sind keine Sachinformation im strengen Sinn ist, sondern das ist wirklich etwas emotionaler. Das war uns wichtig, weil wir gesagt haben, das Narrative und Erzählerische darin ist uns wichtig. Und das bringt das natürlich mit sich. Das heißt, da ist das eher so, da würde ich sagen, dass es das bedient. Die Technik hat, je nachdem, wie affin Leute sind, ganz unterschiedliche emotionale Effekte. Es hat diese Neugier und dieses Überraschte und manche sind wirklich auch fasziniert davon.“

Aber es gibt auch die Leute, die da wirklich erstmal mit Sorge davorstehen und sich gar nicht erst trauen. Die würden da selbst nie drangehen.“ (M4, Buddenbrookhaus, Z. 588-596)

Im Interview mit Mitarbeitenden des **Bach-Museums** wurden im Zusammenhang mit der Ansprache von Gefühlen ebenfalls Überraschung und die Verbindung zwischen emotionalen und kognitiven Prozessen hervorgehoben.

„[...] es gibt einige Dinge, die sind, glaube ich, wirklich überraschend. Dann geht es natürlich auch um das Musik-Hören. Das ist natürlich immer emotional. Dann geht es natürlich schon auch ums Lernen, ums Beibringen. Also, wir haben natürlich immer auch so einen pädagogischen Aspekt da drin. Und dieses Memory, was wir spielen, man spielt da auch gegen die Zeit bzw. man kriegt am Ende gezeigt, wie lange man gebraucht hat. Oder wir haben so ein Fugen-Spiel, da geht es darum, dass man die Fuge kennenlernt.“ (M3, Bach-Museum, Z. 485-490)

Einerseits geht es darum, durch Überraschung Interesse zu wecken und durch die Musik Gefühle anzusprechen, gleichzeitig sind Wissensvermittlung und Lernen grundlegend. Einerseits spricht das Spiel Emotionen an, indem es die Nutzer*innen überrascht. Gleichzeitig werden auf spielerische Art und Weise lernpädagogische Aspekte vermittelt, wie zum Beispiel das Kennenlernen einer Fuge im Fugenspiel.

Laut der Direktorin des Bach-Museums ist "Musik per se emotional". Sie betonte das breite Spektrum an Emotionen und verdeutlichte, dass ein Musikstück sowohl positive als auch negative Gefühle hervorrufen kann.

„Das wird Ihre Seele immer erreichen. Auf positive oder meinetwegen auch auf negative Art und Weise, ja. Das kann einen auch wahnsinnig nerven. Und das kann einen erregen. Vielleicht mag man eine Einspielung überhaupt nicht und ist empört. Oder man ist tief berührt. Es kommt auch darauf an, mit welcher Empfindung Sie in das Museum kommen. Aber mit der Musik erreichen wir die Menschen natürlich sofort auf einer emotionalen Ebene.“ (M3, Bach-Museum, Z. 472-476).

Darüber hinaus spielen persönliche Einstellungen und situative Befindlichkeiten eine wichtige Rolle bei der Wahrnehmung eines Musikstücks. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass bei der Rezeption sowohl emotionale und motivationale als auch kognitive Prozesse ablaufen, die sich gegenseitig bedingen. Die Bewertung des Stücks ist eher ein kognitiver Prozess, aus dem die entsprechenden emotionalen Gefühle entstehen, wie z.B. genervt oder fasziniert sein. Je nach Gefühl führt dies zu einer weiteren, längeren Beschäftigung mit dem Dargebotenen oder, bei negativen Emotionen, zu einem Abbruch. Diese (Nicht-)Dispositionen können als Motivationstendenzen bezeichnet werden.

Auch "selbst aktiv werden" und "selbst ausprobieren" sollen sich nach Einschätzung der Interviewpartner*innen positiv auf die Gefühle und die Akzeptanz der digitalen Anwendung bei den Nutzer*innen auswirken. Das eigenständige Herausfinden und Erarbeiten unterstützt die Wissensvermittlung und ruft positive Gefühle hervor.

„Genau. Und wenn man sich dann noch was selbst erarbeitet hat und es vielleicht erst nicht gesehen hat, wie es funktioniert, aber es dann gemerkt hat, wie es funktioniert, hat man natürlich auch nochmal ein positives Gefühl, glaube ich.“ (M3, Bach-Museum, Z.617-619)

„Ich glaube, der Mehrwert ist, dass in dem Moment, in dem man selbst was macht, man sich die Dinge auch besser behält. Und vielleicht auch die Dinge, die man gehört hat oder so, nochmal besser verarbeiten kann. Nur interaktiv fänd ich auch nicht richtig. Ich finde, die Mischung macht es.“ (M3, Bach-Museum, Z. 595-598)

Emotionen spielen auch in der Plattform digitales *Stadtlabor Digital* des **Historischen Museums Frankfurt** eine Rolle, weil sich alles um die "gefühlte Stadt" dreht.

„Deswegen waren diese emotionalen Zugänge extrem wichtig und zentral darin und immer auch die Frage, wie man die teilt.“ (M2, Stadtlabor digital, Z. 745-747).

Es gibt eine Vielzahl von Beiträgen auf der Plattform, die Emotionen thematisieren und teilweise sehr bewegend sind, zum Beispiel wenn es um Flucht und Migration geht. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass die Geschichten und Beiträge von Menschen stammen und schon allein dadurch eine persönliche Ebene entsteht. Es geht um die Perspektive der Nutzer*innen. Die Interviewpartnerin bringt einen interessanten Aspekt in die Diskussion, nämlich, dass für Emotionen kein Vorwissen erforderlich ist.

„Die sagt eben auch, dass du für Emotionen erstmal keine Vorkenntnisse brauchst. Das ist wie ein niedrigschwelliger Zugangspunkt. Das heißt, damit schließen wir Leute erstmal nicht aus und sagen, du musst das und das wissen, sondern wir bieten eine Connection-Möglichkeit, sich mit einem Kulturerbe zu verbinden. Und ich glaube, auf der Ebene sind wir mit dem Stadtlabor Digital ganz gut.“ (M2, Stadtlabor digital, Z. 763-767)

Hier zeigt sich das Potenzial eines niedrigschwelligen Einstiegs durch das Herstellen eines persönlichen Bezugs, der Emotionen hervorrufen kann. Diese Annahme wird auch im Bach-Museum vertreten.

„Auch da bieten wir wieder eine große Vielfalt und sehr diverse Inhalte an, würde ich sagen. Aber dadurch, dass es immer einen Absender gibt, der auch sichtbar ist, was uns ganz wichtig ist, wer lädt hier was hoch. Das sind nicht wir, die als Museum sprechen, sondern das sind andere Menschen, und darum sind auch deren Intentionen und Sprechinhalte und Emotionen drin vermittelt. Und das ist uns auch wichtig.“ (M2, Stadtlabor digital, Z. 752-756)

Die Tiefeninterviews haben übereinstimmend gezeigt, dass Emotionen in der Einschätzung der Entwickler*innen für die Rezeption einer digitalen Anwendung von Bedeutung sind. In erster Linie geht es darum, das Interesse und die Neugierde der Nutzer*innen zu wecken. Dabei scheint die Erzeugung von Aufmerksamkeit durch Überraschung im Vordergrund zu stehen. Überraschungsmomente können zu einer Hinwendung und weiteren Beschäftigung mit einer digitalen Anwendung führen. Dies kann als motivierende Tendenz beschrieben werden und unterstreicht den Dreiklang aus Emotion, Kognition und Motivation bei der Rezeption. Die Tiefeninterviews haben verdeutlicht, dass die Entwickler*innen digitaler Anwendungen zur Vermittlung von IKE den Zusammenhang von emotionalen und kognitiven Prozessen identifiziert haben und für sich nutzbar machen wollen. Indem Emotionen angesprochen werden, sollen der Zugang und die Wissensvermittlung erleichtert werden. Durch die Ansprache von Gefühlen – gemeint sind hier sowohl positive als auch negative Emotionen – soll Einfluss auf den Wissenstransfer genommen werden. Werden die Nutzer*innen auf der emotionalen Ebene erreicht, geht man davon aus, dass dieses persönliche Erleben auch den Wissenstransfer und die spätere Erinnerung unterstützt. Narratives Storytelling scheint besonders günstig, um diesen Effekt zu fördern. Inwiefern der Fokus auf Emotionalität bei der digitalen Vermittlung von IKE eine besondere Rolle spielt, ist ein Desiderat der Forschung, das durch weitere Befragungen und insbesondere durch eine vergleichende Nutzer*innenstudie in Zukunft bearbeitet werden muss.

5.5. Nutzer*innenbefragungen

- ✓ Inwiefern treten Emotionen während der Anwendungsrezeption auf?
- ✓ Um welche Emotionen handelt es sich dabei?

Das Tiefeninterview mit den Mitarbeitenden des Bach-Museums in Leipzig fand am 28.06.2022 vor Ort statt. Im Anschluss gab es ein Zeitfenster, in dem Nutzer*innen des Online-Spiels „Bach interaktiv“ direkt in der Ausstellung befragt wurden. Dafür wurden zufällig vorbeikommende Besucher*innen angesprochen, ob sie Interesse hätten, bei der Studie mitzuwirken und die Anwendung unter Durchführung der Thinking-Aloud-Methode auszuprobieren. Da die Befragung an einem Wochentag (Dienstag) erfolgte, war das Museum wenig besucht. Insgesamt wurden vier Nutzer*innen befragt, wobei die Befragung von zwei Nutzer*innen parallel erfolgte (das Spiel wurde gemeinsam gespielt). Bei Nutzer*innen N1 und N2 handelte es sich um erwachsene Tourist*innen aus Schweden bzw. England, die in englischer Sprache kommentierten, bei Nutzer*innen N3 und N4, die als gemeinsame Nutzer*innen parallel befragt wurden, um deutschsprachige Teenager (16 und 19 Jahre alt). Den Teilnehmenden wurde zu Beginn die Thinking-Aloud-Methode kurz erläutert. Danach spielten sie das Spiel und äußerten währenddessen alle Wahrnehmungen, spontanen Gedanken und Assoziationen, die ihnen durch den Kopf gingen. Ihre Äußerungen wurden aufgezeichnet und später transkribiert. In der nachfolgenden Auswertung wurde der Fokus auf die Aussagen zur Ergonomie (Nutzer*innenfreundlichkeit und Bedienung) und zu den emotionalen Dimensionen des Nutzer*innenerlebnisses gelegt.

Alle Nutzer*innen wussten zunächst nicht, was zu tun war. Sie brauchten einen Moment, sich in dem Spiel zurecht zu finden. Das lag nicht nur an der Sprachbarriere und dem Alter, weil auch die jüngeren deutschsprachigen Nutzer*innen N3 und N4 diese Probleme artikulierten und den Wunsch nach mehr Anleitung und Erklärung äußerten.

„Okay, so, I didn't know what to expect at all when I clicked on this and apparently, it's some kind of game, but I didn't know that when I first touched the screen. Alright, memory. Okay, some time has gone. (...) Okay, that I don't understand. Did I choose the right one? Or? Okay.“ (N1, Z. 24-26)

„Obwohl ich sagen muss, ein bisschen schade, [...], weil das keine, also Du wurdest nicht wirklich reingeführt, Du hast halt gleich, Du warst halt so, Du hast dann zwar geraten, was es ungefähr ist, aber du hast keine Erklärung bekommen [...].“ (N3, Z. 299-303)

„Du hast zwar dieses Informationszeichen, aber das musst du halt auch erstmal anklicken“ (N4, Z. 306).

Hier scheint der Ansatz der Museumsmacher*innen, durch eine bewusst explorative Herangehensweise bei „Bach interaktiv“ zu einer nachhaltigen Wissensvermittlung beizutragen, nicht aufgegangen zu sein.

„Ich glaube, der Mehrwert ist, dass in dem Moment, in dem man selbst was macht, man sich die Dinge auch besser behält. [...]Und wenn man sich dann noch was selbst erarbeitet hat und es vielleicht erst nicht gesehen hat, wie es funktioniert, aber es dann gemerkt hat, wie es funktioniert, hat man natürlich auch nochmal ein positives Gefühl, glaube ich.“ (M3, Bach-Museum, Z. 595-619)

Auch die Zielgruppeneinschätzung klappte zwischen Museumsmacher*innen und Nutzer*innen auseinander. Während Nutzer N2 annahm, dass das Spiel insbesondere für Kinder geeignet

net und konzipiert sei, hatte das Museum bei der Konzeption des Spiels mehrere Zielgruppen im Blick und konnte diese Annahme auch mit entsprechenden Beobachtungen in der Praxis unterfüttern.

„Ich glaube, man kann Zielgruppen nicht so einfach bestimmten Anwendungen zuordnen, wie das oft gemacht wird. [...] Es ist also nicht so: Computerspiel gleich Kind. Oder digitale Anwendung gleich Kind. Sondern wir haben hier alte Leute, die das total toll finden. Und es gibt Erwachsene, die das gar nicht mögen. Also das ist ganz unterschiedlich. [...]“ (M3, Bach-Museum, Z. 411-420)

Die kuratorische Idee, verschiedenen Zielgruppen und Besuchstypen unterschiedliche Zugänge anzubieten, indem auf der Startseite vier Auswahlmöglichkeiten über aufleuchtende Symbole entdeckt und angesteuert werden können, kam jedenfalls bei N1 gut an.

„[...] and it's quite clear what to do with this glowing stuff.“ (N1, Z. 63)

Vergnügen und Freude waren die Basisemotionen, mit denen das Nutzungserlebnis beschrieben wurde. Insbesondere wenn es um das Spiel ging, konnten sich die beiden Nutzer*innen, die gemeinsam auf den Bildschirm schauten, einer gewissen Dynamik der Spielfreude nicht entziehen. Diese war bei den älteren Besitzer*innen N1 und N2 gepaart mit einem Schuss persönlicher Nostalgie, da sie Memory spielen offensichtlich mit eigenen Kindheits-Erinnerungen verknüpften. Bei N1 und N2 hielten sich zudem die erlebte Spielfreude und die Irritation über fehlende Spielanleitungen die Waage.

„Ist auch schön gestaltet eigentlich.“ (N4, Z. 294)

„Ja, es war lustig, finde ich, ja. Ich mag Musik ja generell. Und da fand ich das auch sehr angenehm.“ (N4, Z. 274-278)

„Hat Spaß gemacht.“ (N4, Z. 240)

„Obwohl ich sagen muss, es war ein bisschen über(füllt?). Also, vor allem das hier hat mich /. Also, wer liest sich das durch? Also Kinder werden es auf jeden Fall nicht so lesen, wenn sie hier durchkommen. Aber die haben sehr viel Spaß an dem (Memory) Spiel da.“ (N3, Z. 244-253)

„Okay, I like this one but it took time for me to understand it. It wasn't quite clear. [...]“

So, I have to click on it to be able to know what's happening and when I don't I say oh no I don't want to do a memory I don't click on it (...) yeh I think it was quite obvious what to do except this one, but I mean I liked it when I found it out, I think quite a good thing.“ (N1, Z. 100-111)

„Komm, die erste Stufe kriegen wir noch hin, ja? [N3 und N4 lachen]“ (N3, Z. 160)

„Warte, ich will auf 2 und 3 gehen. Warte, warum ist das. Oh nee. Das sieht nicht gut aus.“ (N4, Z. 162)

„I think it's quite fun but I don't know what it's telling me.“ (N2, Z. 144)

[... laughs] Well, I've said it loud. It's interesting but I don't know what it's telling me.“ (N2, Z. 36)

„[laughs] Yes [...] Okay [...] This was the most confusing one.“ (N1, Z. 83)

Die wenigen hier vorgetragenen Erkenntnisse aus den Aussagen von gerade einmal vier Nutzer*innen erlauben keine generellen Rückschlüsse auf die Rolle von Emotionen bei der digitalen Vermittlung immateriellen Kulturerbes, auch nicht für „Bach interaktiv“ im speziellen. Trotzdem gibt es einige Denkansätze, die es sicher lohnt in Zukunft weiter zu verfolgen.

Speziell in Bezug auf Emotionen ist die Sichtweise der Nutzer*innen essentiell, schon um einen Abgleich mit den – offenbar nicht immer deckungsgleichen – Vermittlungszielen der Museumsmacher*innen zu erzielen. Für die Entwicklung zukünftiger Anwendungen sollten daher unbedingt Nutzer*innen und deren persönliches Erleben von Anfang an mitgedacht und empirisch nachgewiesen werden. Entsprechende Messinstrumente zur Identifikation und Klassifikation von möglichen Emotionen wurden vorgeschlagen, die begleitend zu speziellen Befragungstechniken eingesetzt werden könnten, um das Auftreten von Emotionen schon im Testing und Prototyping dieser Anwendungen zu validieren.

Es fällt auf, dass Museumsmacher*innen Emotionen gerne als „Werkzeug“ für eine Intensivierung der Wissensvermittlung betrachten. Dieser Anspruch ist bisher in den meisten Fällen nicht durch empirische Untersuchungen unterfüttert worden. Zukünftig sollte auch hier die Perspektive der Nutzer*innen stärker berücksichtigt werden, etwa durch eine begleitende Befragung der Nutzer*innen bezüglich der Wissensvermittlung sowie entsprechende kognitive Testverfahren.

Schiesslich müsste in zukünftigen Rezeptionsstudien der körperlich-motorische Aspekt im Zusammenhang mit affektivem Erleben noch stärker in den Vordergrund gerückt werden. Zukünftige Studien könnten beispielsweise mit Hilfe entsprechender Methodik ([Nummemnaa et al. 2014](#)) untersuchen, welche Körperteile während der Rezeption aktiviert sind und dies im Hinblick auf emotionale Vorgänge analysieren.

Literatur

- Altaylı, A. 2020: The social role of museums. In: Nikolić Đerić, T. et al. 2020: Museums and intangible cultural heritage: towards a third space in the heritage sector. A companion to discover transformative heritage practices for the 21st century – Gent: 44-46
- Bieger, L. 2011: Ästhetik der Immersion: wenn Räume wollen. Immersives Erleben als Raumerleben. In: Gertrud Lehnert (Hrsg.), Raum und Gefühl, Der Spatial Turn und die neue Emotionsforschung – Bielefeld: 75-95.
- Bock, M. 1992: Das halbstrukturierte-leitfadenorientierte Tiefeninterview: Theorie und Praxis der Methode am Beispiel von Paarinterviews. In: J. H. P. Hoffmeyer-Zlotnik (Hrsg.), Analyse verbaler Daten: über den Umgang mit qualitativen Daten – Opladen: 90-109. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-25663>
- Buttkereit, F.-A., Heinrich, H.-A., Reithmayr, L., Watmann, A. & Weyland, V. 2014: Prozessbegleitendes lautes Denken im Museum. Methodenbericht und Ergebnisdokumentation, Universität Passau. <https://opus4.kobv.de/opus4-uni-passau/frontdoor/index/index/docId/229> (Letzter Zugriff 16.09.2022)
- Ekman, P. & Friesen, W. V. 1971: Constants across cultures in the face and emotion. In: Journal of Personality and Social Psychology, 17(2): 124-129.
- Ekman, P., Friesen, W. V. & Tomkins, S. S. 1971: Facial affect scoring technique: A first validity study. Semiotica 1: 37-53.
- Elpers, S. M., Verburg, S. & Sousa, F. 2021: Inventories & Intangible Cultural Heritage (ICH). Digital Inventories: Structure, Usefulness, and Participation. In: Digital ICH Observatory, S. 1–9. https://memoriamedia.net/Bibliography-ICH/survey/Reflection_on_results_ICHInventories_El-pers_Verburg_Sousa_2021.pdf (Letzter Zugriff 28.06. 2023)
- Ericsson, K. A., & Simon, H. A. 1980: Verbal reports as data. Psychological Review, 87(3): 215–251. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.87.3.215> (Letzter Zugriff 16.09.2022)
- Fröhlich, W. D. 2010: *Wörterbuch Psychologie* (27. Auflage) – München.
- Gehrau, V. 2008: Rezeptionsforschung. In: Sander, U., von Gross, F. & Hugger, K.-U. (Hrsg.), Handbuch Medienpädagogik – Wiesbaden: 341-346.
- ICOM 2022: <https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/> (Letzter Zugriff 28.06. 2023)
- Leffelsend, S., Mauch, M. & Hannover B. 2004: Mediennutzung und Medienwirkung. In: Mangold, R., Vorderer, P. & Bente, G. (Hrsg.), *Lehrbuch der Medienpsychologie* – Göttingen, Hogrefe: 53-71.
- Mangold, R., Unz, D. & Winterhoff-Spurk, P. 2001: Zur Erklärung emotionaler Medienwirkungen: Leistungsfähigkeit, empirische Überprüfung und Fortentwicklung theoretischer Ansätze. In: Rössler, P., Hasebrink, U. & Jäckel, M. (Hrsg.), *Theoretische Perspektiven der Rezeptionsforschung* – München, Fischer: 163–180.

- Mangold, R., Vorderer, P. & Bente, G. (Hrsg.), *Lehrbuch der Medienpsychologie* – Göttingen, Hogrefe.
- Mayring, P. 1994: Qualitative Inhaltsanalyse. In: Boehm, A., Mengel, A. & T. Muhr, T. (Hrsg.), *Texte verstehen: Konzepte, Methoden, Werkzeuge* – Konstanz, UVK: 159-175.
- Merten, J. & Krause, R. 1993: DAS (Differentielle Affekt Skala). *Arbeiten der Fachrichtung Psychologie, Universität des Saarlandes Nr. 173* – Saarbrücken.
- Nikolić Đerić, T. et al. 2020: Museums and intangible cultural heritage: towards a third space in the heritage sector. A companion to discover transformative heritage practices for the 21st century. Gent, Stevens print.
- Nummenmaa, L., Glerean, E., Hari, R. & Hietanen, J.K. 2014: Bodily maps of emotions. In: *Proc Natl Acad Sci U S A*. 111(2):646-51. doi: 10.1073/pnas.1321664111.
- Renaud, D. & Unz, D. 2006: Die M-DAS – eine modifizierte Version der Differentiellen Affekt Skala zu Erfassung von Emotionen bei der Mediennutzung. In: *Zeitschrift für Medienpsychologie*, 18 (N.F. 6) 2: 70-75.
- Ruhl, K. 2004: Rezension zu: Ritchie, J. & Lewis, J. (Hrsg.) (2003). *Qualitative Research Practice. A Guide for Social Science Students and Researchers*. In: *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 5(3), Art. 21. <http://nbnresolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0403213>. (Letzter Zugriff 28.06. 2023)
- Sandahl, J. 2019: The Museum Definition as the Backbone of ICOM. In: *Museum International*, 71:1-2, vi-9. doi: [10.1080/13500775.2019.1638019](https://doi.org/10.1080/13500775.2019.1638019)
- Scherer, K. R. 1998: Emotionsprozesse im Medienkontext: Forschungsillustrationen und Zukunftsperspektiven. In: *Medienpsychologie*, 10(4): 276-293.
- Schindler, I., Hosoya, G., Menninghaus, W., Beermann, U., Wagner, V., Eid, M., & Scherer, K. R. 2017: Measuring aesthetic emotions: A review of the literature and a new assessment tool. In: *PloS ONE*, 12(6), e0178899. doi: 10.1371/journal.pone.0178899
- Schuster, M. & Amen-Haffke, H. (Hrsg.) 2006: *Museumspsychologie. Erleben im Kunstmuseum* – Göttingen, Hogrefe.
- Schwan, S., 2021: Immaterielles ausstellen und vermitteln. Der Beitrag von Besucherforschung und Medienpsychologie“. Präsentation für die museum4punkt0 Werkstatt: „Materialisierung des Immateriellen?“. Berlin, Institut für Museumsforschung 21.05.2021., https://www.museum4punkt0.de/wp-content/uploads/2021/06/2_Schwan_Materialisierung_des_Immateriellen_IfM_2021.pdf (Letzter Zugriff 28.06. 2023)
- Staubermann, K. 2020: Reconstructing the Past: when intangible heritage meets scientific practice. In: *IJIH Vol. 15*: 30-38.
- Suckfüll, M. 2004: Ansätze zur Analyse von Wirkungsverläufen. In: Mangold, R., Vorderer, P. & Bente, G. (Hrsg.), *Lehrbuch der Medienpsychologie* – Göttingen, Hogrefe: 401-418.

Tröndle, M., Greenwood, S., Bitterli K. & van den Berg, K. 2014: The effects of curatorial arrangements. In: Museum Management and Curatorship, 29:2: 140-173. doi: 10.1080/09647775.2014.888820 https://www.researchgate.net/publication/263499287_The_Effects_of_Curatorial_Arrangements

UNESCO 2003: Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes, amtliche deutsche Übersetzung. https://www.unesco.de/sites/default/files/2023-03/%C3%9CEK_IKE_D_040313.pdf (Letzter Zugriff 28.06. 2023)

Wagner, A. 2019: Architektur und Emotion. Eine Skizze. In: Archimaera #8: 9-32. <https://www.archimaera.de/2019/atmosphaeren/4944/archimaera8-paper1>

Wirth, W. & Schramm, H. 2005: Media and Emotions. In: Communication Research Trends, 24(3): 3-39.

Anhänge

Anhang I	Fragebogen/Interviewleitfaden Bestandsaufnahme
Anhang II, 1	Basis-Leitfaden Tiefeninterviews
Anhang II, 2-5	Leitfaden Tiefeninterviews, angepasst
Anhang III, 1	Kurzfassung des AESTHEMOS mit 12 Items
Anhang III, 2	M-DAS

Anhang I

Nr.	Kategorie	Fragen	Hinweise	Antworten (offen)	Leitfaden/Antwothilfen/Auswertung	Checkliste	Erläuterungen (nachgefragt/spezifiziert)
1	Museum	Wie heißt das Museum?			Museumsname		Gesprächspartner (+ email):
2	ISIL-Nummer	Welche ISIL-Nummer hat das Museum?	Nicht erfragen; = vorbereitet (https://isil.museum/index.php?t=suche)				
3	Standort	In welchem Ort befindet sich das Museum?	Nicht erfragen; = vorbereitet - bestätigen lassen				
4	Museumstyp	Zu welchem Museumstyp zählen Sie Ihr Haus?	Nicht erfragen; = vorbereitet		Regional-/Stadt-/Ortsmuseum	<input type="checkbox"/>	
					Kunstmuseum	<input type="checkbox"/>	
					Schloss-/Burgmuseum	<input type="checkbox"/>	
					naturkundliches Museum	<input type="checkbox"/>	
					naturwissenschaftliches und technisches Museum	<input type="checkbox"/>	
					historisches und archäologisches Museum	<input type="checkbox"/>	
					Universalmuseum m. überregionaler Bedeutung (m. mehreren Sammlungsschwerpunkten)	<input type="checkbox"/>	
					kulturgeschichtliches Spezialmuseum (bspw. Ethnologie, Musikinstrumente, Schule, Religion)	<input type="checkbox"/>	
Inst-Doc							
5	Umfrage	Hat das Museum an der Umfrage zu musealen Sammlungen 2019 teilgenommen?	ggf. Nicht erfragen; = vorbereitet (INSTDOC)		ja	<input type="checkbox"/>	
6	Sammlungsschwerpunkte	Wenn nein: Nennen Sie bitte Ihre Sammlungsschwerpunkte!	OFFEN fragen (neue Kategorien nicht dokumentiert bis jetzt - > Abgleich mit Inst-Doc)		Archäologien	<input type="checkbox"/>	
					Ethnologie - außereuropäisch	<input type="checkbox"/>	
					Ethnologie - europäisch	<input type="checkbox"/>	
					Kunst	<input type="checkbox"/>	
					Naturkunde	<input type="checkbox"/>	
					Naturwissenschaft/Technik	<input type="checkbox"/>	
					Kulturgeschichte	<input type="checkbox"/>	
					(Kunst-)Handwerk	<input type="checkbox"/>	
					Orts-/Stadt- und Regionalgeschichte	<input type="checkbox"/>	
					Politik/Historie	<input type="checkbox"/>	
					weiteres:		spezifizieren:
					Inst-Doc		
7	Sammlungsgröße	Wenn nein: Wie groß ist Ihre Sammlung (ca.)? Wieviele Objekte sind inventarisiert?			Sammlungsgröße (Objektanzahl)		
8	Besuchszahl	Wie viele Besucher:innen haben Sie im Jahr bzw. hatten Sie in den Jahren vor Covid-19?					
9	Trägerschaft	In welcher Trägerschaft befindet sich Ihr Museum?	OFFEN fragen, möglichst genau dokumentieren!		Stadt	<input type="checkbox"/>	
					Kommune	<input type="checkbox"/>	
					Land	<input type="checkbox"/>	
					Bund	<input type="checkbox"/>	
					privat	<input type="checkbox"/>	
					Verein	<input type="checkbox"/>	
					Stiftung	<input type="checkbox"/>	
					Zunft	<input type="checkbox"/>	
					GmbH	<input type="checkbox"/>	
					Universität	<input type="checkbox"/>	
weitere:		spezifizieren:					

10	Publikum	Wer zählt zu Ihrem Publikum?	OFFEN fragen, möglichst genau dokumentieren! ggf. Liste vorlesen (mehrere Antworten möglich) Nachfrage: Und können Sie die prozentualen Anteile der einzelnen Gruppen nennen?	Familien	<input type="checkbox"/>		
				Senioren	<input type="checkbox"/>		
				Schulklassen	<input type="checkbox"/>		
				Kindergartengruppen	<input type="checkbox"/>		
				Erwachsene	<input type="checkbox"/>		
11	Publikum	Handelt es sich dabei (vornehmlich) um lokale Bevölkerung oder um Touristen?	Wenn nicht möglich: Können Sie die Hauptgruppe nennen? (bitte bei Erläuterungen eintragen)	Touristen (regional, national, international)	<input type="checkbox"/>	spezifizieren:	
				lokale Bevölkerung	<input type="checkbox"/>		
				weitere:	<input type="checkbox"/>	spezifizieren:	
12	Publikum	Beruhen diese Angaben auf Selbsteinschätzung oder auf einer Erhebung?		Selbsteinschätzung	<input type="checkbox"/>		
				Erhebung	<input type="checkbox"/>		
13	Zielgruppen	Welche Zielgruppe soll mit der Anwendung eher angesprochen werden?	Kategorien vorlesen (Spezifizierungen bitte bei Erläuterungen eintragen)	a) Museumspublikum/ Besucher*innen	<input type="checkbox"/>		
				b) Nicht-Besucher*innen	<input type="checkbox"/>		
				a) IKE-Akteur*innen	<input type="checkbox"/>		
				b) Externe (nicht IKE-Akteure)	<input type="checkbox"/>		
				weitere:			
14	Nutzer*innen	Wer sind die Nutzer:innen der Anwendung? Sind es:	OFFEN fragen, möglichst genau dokumentieren! ggf. Kategorien vorlesen (je nach Anwendung!), jeweils Nachfrage: Und können Sie die prozentualen Anteile der einzelnen Gruppen nennen bzw. sagen, wer die Hauptgruppe ist? (bitte bei Erläuterungen eintragen)	a) Anwendung im Museum		<input type="checkbox"/>	
				Museumspublikum	<input type="checkbox"/>		
				Besucher:innen, die für die Anwendung ins Museum kommen	<input type="checkbox"/>		
				b) Anwendung außerhalb des Museums			
				Museumspublikum	<input type="checkbox"/>		
				Nicht-Besucher:innen	<input type="checkbox"/>		
15	Nutzer*innen	Und mit Blick auf das IKE, sind es eher Akteur:innen oder Externe?		IKE-Akteur:innen	<input type="checkbox"/>		
				IKE-Externe	<input type="checkbox"/>		
16	Nutzer*innen	Zu welcher Publikumsgruppe lassen sich die Nutzer:innen zuordnen?		Kindergartengruppen	<input type="checkbox"/>		
				Schulklassen	<input type="checkbox"/>		
				Familien	<input type="checkbox"/>		
				Erwachsene	<input type="checkbox"/>		
17	Nutzer*innen	Sind die Nutzer:innen vornehmlich aus Ihrem Ort oder eher von außerhalb?		Senioren	<input type="checkbox"/>		
				lokale Bevölkerung	<input type="checkbox"/>		
18	Nutzer*innen	Beruhen diese Angaben auf Selbsteinschätzung oder auf einer Erhebung?		von außerhalb	<input type="checkbox"/>		
				Selbsteinschätzung	<input type="checkbox"/>		
				Erhebung	<input type="checkbox"/>		
IKE							
19	Stellenwert & Bedeutung des IKE (allg.) für Museumsarbeit	Was verstehen Sie unter immateriellem Kulturerbe?/Was macht für Sie das IKE aus?	OFFEN fragen! Möglichst genau dokumentieren!				
20		Stimmen Sie der folgenden Aussage zu?	Satz bei Antwort (offen) sowie die Abstufungen (stimme voll zu etc.) alle vorlesen. Bei stimme voll zu/stimme eher zu: Können Sie das kurz erläutern?	IKE ist ein integraler Bestandteil unserer Museumsarbeit.	stimme voll zu	<input type="checkbox"/>	erläutern:
				stimme eher zu	<input type="checkbox"/>	erläutern:	
				stimme eher nicht zu	<input type="checkbox"/>		
21	Wie/In welcher Form sammeln Sie das IKE?		OFFEN fragen (mehrere Antworten möglich), möglichst genau dokumentieren!; ggf. Liste ergänzend vorlesen	stimme überhaupt nicht zu	<input type="checkbox"/>		
				Objekte	<input type="checkbox"/>		
				Dokumente (schriftliche)	<input type="checkbox"/>		
				audio-visuell (Film, Fotos, Aufnahmen)	<input type="checkbox"/>		
				digital	<input type="checkbox"/>		
				weitere:			

22		Welches (konkrete) IKE wird in der Anwendung vermittelt?	<u>Nicht erfragen; = vorbereitet (im Vorgespräch)</u>					
23	Bezeichnung des IKE	Zu welchem IKE-Bereich gehört es?	<u>Nicht erfragen; -> nachbereiten</u>		mündlich überlieferte Traditionen und Ausdrucksformen (inkl. Sprache)	<input type="checkbox"/>		
					darstellende Künste wie Musik, Tanz und Theater	<input type="checkbox"/>		
					gesellschaftliche Bräuche, soziale Praktiken, Rituale und Feste	<input type="checkbox"/>		
					Wissen und Praktiken im Umgang mit der Natur und dem Universum	<input type="checkbox"/>		
					das Fachwissen über traditionelle Handwerkstechniken	<input type="checkbox"/>		
					Formen gesellschaftlicher Selbstorganisation	<input type="checkbox"/>		
		weiteres:		spezifizieren:				
24	Akteur*innen	Wer sind die Gruppen/Personen, die dieses IKE praktizieren und weitergeben?	<u>OFFEN fragen, möglichst genau dokumentieren! ggf. Kategorien vorlesen</u>		a) organisiert (bspw. Verein, Verbände, Initiativen)	<input type="checkbox"/>		
				b) privat	<input type="checkbox"/>			
					weitere:	<input type="checkbox"/>		
25		Sind es eher Laien oder Professionelle?	<u>OFFEN fragen, möglichst genau dokumentieren! ggf. Kategorien vorlesen</u>		a) Laien	<input type="checkbox"/>		
					b) Professionelle	<input type="checkbox"/>		
					weitere:			
26		Zu welchen Altersgruppen gehören die Menschen, die das IKE praktizieren?	<u>OFFEN fragen (mehrere Antworten möglich), möglichst genau dokumentieren! ggf. Kategorien vorlesen; Nachfrage: Gibt es eine Hauptgruppe dabei? (bitte bei Erläuterungen eintragen)</u>		Kinder und Jugendliche	<input type="checkbox"/>		
					Junge Erwachsene	<input type="checkbox"/>		
					Erwachsene	<input type="checkbox"/>		
					Senioren	<input type="checkbox"/>		
27	Praxis & Weitergabe	Was macht dieses IKE aus? Bitte beschreiben Sie kurz wesentliche Merkmale seiner Praxis und auch, wie es weitergegeben wird!	<u>OFFEN fragen (mehrere Antworten möglich), möglichst genau dokumentieren!; nachhakend Beispiele abschnittsweise vorlesen</u>		Interaktion mit Menschen	<input type="checkbox"/>		
					Interaktion mit Materialien	<input type="checkbox"/>		
					Interaktion mit Natur/Lebewesen	<input type="checkbox"/>		
					Beschäftigung mit Geschichte/Vergangenheit	<input type="checkbox"/>		
					Beschäftigung mit Ort	<input type="checkbox"/>		
					Beschäftigung mit sozialem Umfeld	<input type="checkbox"/>		
					Beschäftigung mit eigener Kultur	<input type="checkbox"/>		
					Beschäftigung mit fremder Kultur	<input type="checkbox"/>		
	Beschäftigung mit sich selbst	<input type="checkbox"/>						
		weiteres:		spezifizieren:				
28		Gibt es örtliche oder materielle Voraussetzungen, um das IKE auszuüben, zum Beispiel:	<u>Kategorien vorlesen (mehrere Antworten möglich), möglichst genau dokumentieren!</u>		Räume (bspw. Werkstätten, Säle)	<input type="checkbox"/>		
					geographischer Ort (Berg, Strand, Fluss, etc.)	<input type="checkbox"/>		
					Instrumente/Werkzeuge	<input type="checkbox"/>		
					Materialien	<input type="checkbox"/>		
					Requisiten (bspw. Kostüme)	<input type="checkbox"/>		
					Tiere, Pflanzen	<input type="checkbox"/>		
		weiteres:		spezifizieren:				
29		Ist das IKE eher lokal, regional oder global verbreitet?	<u>Kategorien vorlesen (mehrere Antworten möglich), Erläuterungen genau dokumentieren!</u>		lokal	<input type="checkbox"/>		
					regional	<input type="checkbox"/>		
					global	<input type="checkbox"/>		
30		Wie wird das IKE ausgeübt und weitergegeben? <u>Handelt es sich dabei um:</u>	<u>Kategorien vorlesen (mehrere Antworten möglich), Erläuterungen genau dokumentieren!</u>		a) vorwiegend Gemeinschaftsaktivität	<input type="checkbox"/>		
					weniger Gemeinschaftsaktivität	<input type="checkbox"/>		
					b) vorwiegend Individualaktivität	<input type="checkbox"/>		
					weniger Individualaktivität	<input type="checkbox"/>		
31		Sind verschiedene Generationen zusammen beteiligt?		ja	<input type="checkbox"/>			
32		Ist das Museum bei der Ausübung und Weitergabe aktiv? Würden Sie der folgenden Aussage zustimmen:	<u>Satz bei Antwort (offen) sowie die Abstufungen (stimme voll zu etc.) alle vorlesen. Bei Rückfragen: Anhand eines konkreten Beispiels (aus dem Bereich dieses IKE) erklären.</u>	Das Museum nimmt eine aktive Rolle bei der Ausübung und Weitergabe dieses IKE ein.		stimme voll zu	<input type="checkbox"/>	
						stimme eher zu	<input type="checkbox"/>	
						stimme eher nicht zu	<input type="checkbox"/>	
						stimme überhaupt nicht zu	<input type="checkbox"/>	

DIGITALE ANWENDUNG

33	Beschreibung der digitalen Anwendung	Welche digitale Anwendung wurde für die Vermittlung dieses IKE gewählt?	<u>Im Vorgespräch erfragen</u>	Anwendung: App <input type="checkbox"/> multimediale Rauminstallation <input type="checkbox"/> Medienstation <input type="checkbox"/> Medienguide/Guidesystem <input type="checkbox"/> online: virtueller Museumsbesuch <input type="checkbox"/> virtuelle (live) Führung/Präsentation <input type="checkbox"/> digitale Ausstellung <input type="checkbox"/> tutorial <input type="checkbox"/> Homepage (eigene/fremde: Stadt, Verein etc.) <input type="checkbox"/> Portale (= übergreifend) <input type="checkbox"/> digitale Museumssammlung <input type="checkbox"/> nutzergenerierte digitale Daten-/Objektsammlungen (als Beteiligungsformate: das Publikum kann sich an der Objektsammlung durch eigene Inhalte/Bilder beteiligen) <input type="checkbox"/> weiteres: <input type="checkbox"/> spezifizieren: <input type="checkbox"/> social media/Plattformen: facebook <input type="checkbox"/> tiktok <input type="checkbox"/> twitter <input type="checkbox"/> instagram <input type="checkbox"/> youtube <input type="checkbox"/> pinterest <input type="checkbox"/> weiteres: <input type="checkbox"/> spezifizieren: <input type="checkbox"/>	
		Gibt es veröffentlichte Informationen zu der Anwendung?	<u>Im Vorgespräch erfragen</u>	ja <input type="checkbox"/>	
		Haben Sie weitere digitale Vermittlungsangebote (für das IKE) in Ihrem Haus?	<u>Im Vorgespräch erfragen</u>	ja <input type="checkbox"/>	
		Wenn ja, welche?			
		37	Können Sie sagen, welche technischen features der Anwendung zu Grunde liegen?	<u>wenn ja: Welche?</u>	künstliche Intelligenz (KI) <input type="checkbox"/>
					chatbot <input type="checkbox"/>
					3D-Digitalisierung <input type="checkbox"/>
		38	Welche der folgenden gestalterischen Elemente werden hauptsächlich genutzt?	<u>OFFEN fragen (mehrere Antworten möglich), möglichst genau dokumentieren! ggf. Beispiele vorlesen</u>	web-App <input type="checkbox"/>
					Native App <input type="checkbox"/>
					Virtual Reality (VR): immersives Erlebnis (Eintauchen in eine virtuelle Realität) <input type="checkbox"/>
39	Welche Sinneseindrücke sprechen Sie dabei besonders an?	<u>OFFEN fragen (mehrere Antworten möglich), möglichst genau dokumentieren! ggf. Beispiele vorlesen</u>	Augmented Reality (AR): erweiterte Realität (Ergänzung der Realität durch virtuelle Elemente) <input type="checkbox"/>		
			Mixed Reality (MR): Verbindung Realität & Virtualität, Erweiterung von vorhandenen Räumen mit haptischen Elementen. Schließt VR und AR mit ein. <input type="checkbox"/>		
			weitere: <input type="checkbox"/>		
38	Welche der folgenden gestalterischen Elemente werden hauptsächlich genutzt?	<u>OFFEN fragen (mehrere Antworten möglich), möglichst genau dokumentieren! ggf. Beispiele vorlesen</u>	Text gesprochen <input type="checkbox"/>		
			Text geschrieben <input type="checkbox"/>		
			Bild <input type="checkbox"/>		
			3D <input type="checkbox"/>		
			Animationen <input type="checkbox"/>		
			Video <input type="checkbox"/>		
			360 Grad Video <input type="checkbox"/>		
39	Welche Sinneseindrücke sprechen Sie dabei besonders an?	<u>OFFEN fragen (mehrere Antworten möglich), möglichst genau dokumentieren! ggf. Beispiele vorlesen</u>	Musik <input type="checkbox"/>		
			Geräusche/Klänge <input type="checkbox"/>		
			weitere: <input type="checkbox"/>		
			visuell (Sehen/ den Sehsinn betreffend) <input type="checkbox"/>		
			auditiv (Hören/den Hörsinn betreffend) <input type="checkbox"/>		
39	Welche Sinneseindrücke sprechen Sie dabei besonders an?	<u>OFFEN fragen (mehrere Antworten möglich), möglichst genau dokumentieren! ggf. Beispiele vorlesen</u>	haptisch (Tasten/den Tastsinn betreffend) <input type="checkbox"/>		
			motorisch (Motorik/Bewegungsablauf betreffend) <input type="checkbox"/>		
			weitere: <input type="checkbox"/>		

40	Anwendungsbereiche	Wo kann die Anwendung benutzt werden?	OFFEN fragen, möglichst genau dokumentieren! ggf. Beispiele vorlesen		Dauerausstellung <input type="checkbox"/>	
					Sonderausstellung <input type="checkbox"/>	
					Weg durchs Museum <input type="checkbox"/>	
41	Anwendungsbereiche	Wird das Gerät stationär benutzt oder ist die Benutzung eher mobil?			online & außer Haus <input type="checkbox"/>	
					bestimmter weiterer Ort außerhalb des Museums <input type="checkbox"/>	
					weitere:	spezifizieren:
42	Anwendungsbereiche	bei mobil: Handelt es sich dabei um ein Leihgerät oder um ein privates?			a) Leihgeräte <input type="checkbox"/>	
					b) BYOD (bring your own device) <input type="checkbox"/>	
43	Vermittlung und Zielsetzung	Ich nenne Ihnen nun einige Vermittlungsansätze. Bitte sagen Sie mir, welche Form der Vermittlung Sie mit der digitalen Anwendung gewählt haben.	Möglichst genau dokumentieren! Nachhaken, ggf. Beispiele vorlesen		explorative Sammlungsvisualisierung (Möglichkeit geben, dass die Nutzer*innen selbständig/selbstbestimmt suchen/sich informieren) <input type="checkbox"/>	
					immersive Formate (Eintauchen) <input type="checkbox"/>	
					Narration & Storytelling (Geschichte erzählen) <input type="checkbox"/>	
					partizipative Ansätze (Beteiligung durch Publikum) <input type="checkbox"/>	
					raumbezogene Ansätze <input type="checkbox"/>	
					spielerische Interaktion <input type="checkbox"/>	spezifizieren
44	Vermittlung und Zielsetzung	Auf welcher Wirkungsebenen vermitteln Sie das IKE? Würden Sie sagen, dass ...	Kategorien einzeln vorlesen (mehrere Antworten möglich), möglichst genau dokumentieren!		... die Anwendung Wissen vermittelt (kognitiv)? <input type="checkbox"/>	
					... die Anwendung die Gefühle anspricht (emotional)? <input type="checkbox"/>	
					... die Benutzung der Anwendung körperliche Betätigung beinhaltet (motorisch)? <input type="checkbox"/>	
45	Vermittlung und Zielsetzung	Welche Vermittlungsziele verfolgen Sie mit der Anwendung? Welche Erfahrung sollten die Nutzer:innen mithilfe der Anwendung machen?	OFFEN fragen (mehrere Antworten möglich), möglichst genau dokumentieren! ggf. Kategorien vorlesen; Nachfrage: Welche Priorität haben Sie hier gesetzt? (bei Erläuterungen eintragen)		Verstehen <input type="checkbox"/>	
					(Nach-)Erleben <input type="checkbox"/>	
					Erfahren <input type="checkbox"/>	
					Aktivierung (Nutzer:innen werden aktive IKE-Praktiker:innen) <input type="checkbox"/>	
					Weitergabe (IKE-intern) <input type="checkbox"/>	
					weitere: <input type="checkbox"/>	
46	Vermittlung und Zielsetzung	Was möchten Sie mithilfe dieses digitalen Vermittlungsformats für Ihr Haus erreichen?	OFFEN fragen (mehrere Antworten möglich), möglichst genau dokumentieren!, nachhakend Beispiele vorlesen; Nachfrage: Wo liegt Ihre Priorität? (bei Erläuterungen eintragen)		erweiterte Vermittlungsmöglichkeit (bspw. individualisiert, vernetzt, multimedial) <input type="checkbox"/>	
					leichtere Veranschaulichung/Verdeutlichung (von Inhalten)/leichterer Zugang zu Themen <input type="checkbox"/>	
					größere Attraktivität (des Museums/Museumsvermittlung) <input type="checkbox"/>	
					umfassendere Zugänglichkeit <input type="checkbox"/>	
					stärkere Diversifizierung (inhaltlich, formal) <input type="checkbox"/>	
					neue Zielgruppen gewinnen <input type="checkbox"/>	
					weiteres: <input type="checkbox"/>	

47	Nachhaltigkeit	Ist das Angebot im Rahmen von Covid-19 entstanden?		ja	<input type="checkbox"/>		
48		Bleibt das Angebot auch nach der Pandemiesituation bestehen?		ja	<input type="checkbox"/>		
49		Welche Aspekte waren Ihnen mit Blick auf die Nachhaltigkeit der Anwendung dabei wichtig?	OFFEN fragen (mehrere Antworten möglich), möglichst genau dokumentieren! Nachhaken Kategorien vorlesen; Nachfrage: Welchen Aspekt haben Sie dabei priorisiert? (bei Erläuterungen eintragen)		einfache Wartung Autonomie (gegenüber externe IT-Entwickler) Weiterentwicklung (a) Zufügung weiterer Inhalte Weiterentwicklung (b) Zufügung weiterer Funktionen re-use (Anwendung durch Dritte) Permanenz (Zugänglichkeit dauerhaft) weitere:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	spezifizieren:
50		Ist es möglich die Anwendung nachzunutzen (von Dritten, bspw. Open source)?	OFFEN fragen, möglichst genau dokumentieren! Nachfrage: Was kann nachgenutzt werden, bspw. Dokumentation, Software, Inhalte? (bei Erläuterungen eintragen)	ja	<input type="checkbox"/>		
51		Wenn ja, Wie wird die Nachnutzung ermöglicht?	OFFEN fragen, möglichst genau dokumentieren! Nachfrage: Unter welchen Lizenzen stehen diese nachnutzbaren Teile? (bei Erläuterungen eintragen)				
WIRKUNG/REZEPTION							
52	Rezeption	Mit welchem Interesse wird die Anwendung von den Nutzer:innen angenommen?	OFFEN fragen, möglichst genau dokumentieren!	mit großem Interesse mit geringem Interesse	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
53		Haben Sie den Eindruck, dass Sie Ihre Vermittlungsziele, die wir vorhin besprochen haben (bspw. ...), mit dieser Anwendung erreichen?	OFFEN fragen, möglichst genau dokumentieren!	ja	<input type="checkbox"/>		
54	Interaktion	Welche Form der Interaktion findet durch die Anwendung statt?	OFFEN fragen (mehrere Antworten möglich), möglichst genau dokumentieren! ggf. Kategorien vorlesen + erläutern	unidirektional: Wissensvermittlung (Museum -> Nutzer) multidirektional: aktive Informationssuche (vom Nutzer ausgehend, selbstbestimmt, gezielt über Suchfunktionen, Nutzer -> Museum -> Nutzer) multidirektional: Gespräch/Dialog (ergebnisoffen, möglicherweise Vermittlung + Suche) weitere:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
55		Zwischen wem/was findet die Interaktion statt?	Kategorien vorlesen (mehrere Antworten möglich), genau dokumentieren!	zwischen Benutzer:innen – Gerät Benutzer:innen – Museum Benutzer:innen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
56		Ist die Interaktion zwischen den Benutzer:innen zeitgleich/nicht zeitgleich?	Erläutern lassen, genau dokumentieren!	zeitgleich/direkt nicht zeitgleich	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

57		Können sich die Nutzer:innen mithilfe der Anwendung an der Praxis des IKE bzw. an der Museumsarbeit (bspw. Dokumentation, Sammeln, Ausstellen, Forschen) beteiligen?	OFFEN fragen, möglichst genau dokumentieren!		ja	<input type="checkbox"/>	
58	Partizipation	Welche Form der Partizipation ermöglicht die Anwendung?	OFFEN fragen (mehrere Antworten möglich), möglichst genau dokumentieren! ggf. Kategorien vorlesen + erläutern;		contribution/Beitrag leisten	<input type="checkbox"/>	
					collaboration/Zusammenarbeit - gemeinschaftliche Durchführung	<input type="checkbox"/>	
					co-creation/gemeinsame Entwicklung/Durchführung	<input type="checkbox"/>	
					weitere:		
59		Waren die Konzeption und die Entwicklung der Anwendung ein partizipativer/kollaborativer/kooperativer Prozess?	OFFEN fragen, möglichst genau dokumentieren!		ja	<input type="checkbox"/>	
60		Waren IKE-Akteure beteiligt?	OFFEN fragen, möglichst genau dokumentieren!		ja	<input type="checkbox"/>	
61	Innovation/ Transformation	Ergeben sich aus der Nutzung der digitalen Anwendung Neuerungen/Weiterentwicklungen hinsichtlich des IKE?	OFFEN fragen (mehrere Antworten möglich); möglichst genau dokumentieren! ggf. Kategorien vorlesen + erläutern; Nachfrage: Was war Ihnen dabei besonders wichtig? (bei Erläuterungen eintragen)		neue Formen der Kommunikation	<input type="checkbox"/>	
					neue Formen des Austauschs	<input type="checkbox"/>	
					neue Formen der Zusammenarbeit	<input type="checkbox"/>	
					Einbeziehung neuer Akteursgruppen	<input type="checkbox"/>	
					veränderte Wahrnehmung/Bewertung	<input type="checkbox"/>	
					weitere:		spezifizieren:
62	Wünsche	Was würden Sie sich für die Zukunft wünschen - hinsichtlich Ihrer Vermittlungsarbeit, sowohl technischer Möglichkeiten als auch mit Blick auf strukturelle Entwicklungen?	OFFEN fragen, möglichst genau dokumentieren!				
63		Wir werden die gesammelten Daten auf der Plattform von museum4punkt0 veröffentlichen. Welche Funktionen oder auch Informationen würden Sie sich dabei besonders interessieren? Was wäre Ihnen besonders wichtig?	OFFEN fragen, möglichst genau dokumentieren!				

Anhang II-1

Basis-Leitfaden mit Themenschwerpunkten

Themenschwerpunkte/Kategorien Leitfaden

Tiefeninterview mit Museum (z.B. Kurator, Direktor etc.)

A Planungsphase (Ideenentwicklung/Projektmanagement)

- Was war Intention, die Anwendung einzuführen?
- Was muss Ihrer Meinung nach bei der Planung zur Einführung des digitalen Vermittlungsangebotes beachtet werden?
- Was war besonders wichtig hinsichtlich der Auswahl der digitalen Anwendung bzw. des digitalen Mediums?
 - z.B. räumliche/inhaltliche/personelle Gegebenheiten und Ressourcen
- Innerhalb welchem finanziellen Rahmen ist das Angebot entwickelt worden?
 - Gab es beispielsweise Fördermittel?
 - Wenn ja: Können Sie mir die Schritte der Beantragung von Fördermitteln erläutern?
- Was war Ihrer Meinung nach die größte Hürde im Rahmen der Planung und Beantragung? / Gab es nennenswerte Hürden im Rahmen der Planung und Beantragung?
- Haben Sie sich bei der Planung der Anwendung an anderen Häusern/Vermittlungsangeboten orientiert?
- Wer war bei der Planung beteiligt (IKE-Träger)? Waren IKE Träger involviert? Wenn ja, inwiefern?

B Entwicklungsprozess (Umsetzung)

(Aufbau: Entwicklungsprozess: Entscheidung bis zur Entwicklung, Erfahrung bei Entwicklung und Anwendung, Vermittlungsziele, inwiefern Emotionen miteinbezogen? Verständnis von Emotionen, Emotionen konkret, Lernen im Museum, Zufriedenheit, Interaktion)

- Wer war bei der Konzeption und Entwicklung beteiligt (speziell: IKE-Träger → nachhaken)? Wenn ja: Erfahrung der Kooperation, wenn nein: Wird es gewünscht? Was für Probleme/Hindernisse gibt es für eine Kooperation?
- Wie lange hat die Entwicklung gedauert?
- Gab es Schwierigkeiten/Verzögerungen bei der Entwicklung? Wenn ja, welche?
- Lessons learned (Was war positiv/negativ?)

C Endprodukt

- Wie gestaltet sich die Wartung der Anwendung?

- Ist für die Instandhaltung & Wartung der Anwendung Fachpersonal notwendig?

D Physische Manifestation/Benutzung

- *Die Anwendung ist sowohl vor Ort als auch ortsunabhängig nutzbar. Haben Sie Informationen darüber, wie viele Nutzer*innen die Anwendung ortsunabhängig nutzen? Wie erheben Sie Nutzerzahlen (z.B. Dashboard)*
- *Wissen Sie, ob die Nutzer*innen eine ortsunabhängige Nutzung bevorzugen?*
- *Ist die Anwendung auch mit dem eigenen Endgerät (BYOD) nutzbar?*

E Vermittlung (an Fragebogen/Anwendung anknüpfen!)

- Was macht digitale Vermittlung besonders?
- Wie gliedert sich digitale Vermittlung in die Museumsarbeit ein?
- Entspricht das digitale Angebot den Bedürfnissen der Zielgruppen?
- Dient die digitale Vermittlung der Weitergabe des IKE?
- Dient die digitale Vermittlung zur erweiterten Vermittlung?
- Werden durch das digitale Vermittlungsangebot Nutzer*innen aktiviert, selbst zu Akteuren zu werden?
- Soll die digitale Anwendung den Zugang zu den Themenschwerpunkten/ _____ (Inhalt Anwendung anpassen) erleichtern?
- Möchten Sie mit der Anwendung neue/bestimmte Zielgruppen (z.B. ein jüngeres Publikum) ansprechen?
- Soll die Anwendung die Attraktion des Museums erhöhen? /Möchten Sie mit der Anwendung die Attraktion des Museums erhöhen?

F Rezeption

F1 Gefühle/persönliche Ansprache während Rezeption

- Soll die Anwendung das Interesse der Nutzer*innen wecken/sie neugierig machen?
- Wenn ja, wie versuchen Sie das Interesse/die Neugierde der Nutzer*innen zu wecken?
- Werden durch (...) Gefühle angesprochen?
- Sollen durch die Benutzung der Anwendung bestimmte Gefühle angesprochen werden?
- Wenn ja, welche?
- Was erhoffen Sie sich durch die Ansprache von Gefühlen? (z.B. eine nachhaltige Wissensvermittlung)
- Haben Sie das Gefühl, dass durch die persönliche Ansprache das Interesse der Nutzer*innen geweckt wird?

- Haben Sie das Gefühl, dass die Ansprache von Gefühlen den Zugang zu dem Dargestellten erleichtert?
- Haben Sie das Gefühl, dass das digitale Vermittlungsangebot zu einer nachhaltigen Wissensvermittlung, im Sinne von einem langfristigen Erinnern des Dargestellten, geführt hat/führt? Wenn ja, woran machen Sie das fest?

F2 motivational: Bereitschaft -> Besuchsmotivation, Offenheit für Erfahrungen, Interesse am Ausstellungsthema, körperliche Verfassung (z.B. zu müde, um die Bedeutung des Gezeigten zu verstehen), Aktivierung etc.

- Haben Sie Rückmeldungen/Feedback dazu, wie die Anwendung von den Nutzer*innen angenommen wird? (Besucherforschung?/Eindrücke)
- Wissen Sie, ob die Nutzer*innen bereit sind, sich auf die Anwendung/das Dargestellte einzulassen?
- Würden Sie sagen, dass das Anschauen des Videos die Nutzer*innen aktiviert, sich tiefer/weiter mit den Themeninhalten zu beschäftigen? (beispielsweise im Nachhinein)

F3 kognitiv: Wissenstransfer, Verständnis -> Vorwissen, Fachwissen, Vorerfahrungen von Bedeutung

- Ist für die Nutzung der Anwendung Vorwissen bedeutend/vorteilhaft?
- Wissen Sie, ob sich die Nutzer*innen das Dargestellte hineindenken können?
- Wissen Sie, ob die Nutzer*innen das Dargestellte verstehen?
- Haben Sie das Gefühl, dass die Nutzer*innen durch die Anwendung etwas Neues lernen?

G Interaktions- und Partizipationsmöglichkeiten

- Sollen durch die digitale Vermittlung soziale und kommunikative Dynamiken erzeugt werden?
 - Können die Nutzer*innen während der Benutzung der Anwendung mit dem Museum und/oder anderen Nutzer*innen interagieren?
- Können sich die Nutzer*innen durch das digitale Vermittlungsangebot an Ausstellungsthemen beteiligen?

H Weiterentwicklung und Transformation des immateriellen Kulturerbes -> neue Formen des Austauschs

- Können sich durch die Nutzung der Anwendung neue Formen der Kommunikation entwickeln, beispielsweise mit anderen Nutzer*innen/IKE-Akteur*innen?
- Ergeben sich durch die Nutzung der digitalen Anwendung/ von neue Formen des Austauschs und der Kommunikation?

- Können die Nutzer*innen sich im Nachhinein mit anderen Nutzer*innen/Akteur*innen vernetzen/austauschen?
- Falls ja, wissen Sie, ob die Nutzer*innen diese Möglichkeit wahrnehmen, sich im Nachgang auszutauschen?
- Denken Sie, dass die Benutzung der digitalen Anwendung die Wahrnehmung zum IKE/zur Praxis des IKE verändert?
- Wenn ja, inwiefern?
- Ergeben sich durch das digitale Vermittlungsangebot Neuerungen und/oder Veränderungen hinsichtlich der Praxis des IKE?

Mögliche Fragen zum Ende des Interviews

- Was ist an XY besonders positiv/negativ?
- Was hat Ihnen an der Anwendung gefallen/nicht gefallen?
- Gibt es noch einen Aspekt, den Sie gerne sagen/hervorheben möchten, den wir in diesem Interview nicht besprochen haben?
- Welche zukünftigen Entwicklungen wären wünschenswert?
- Was würden Sie sagen, sind Grenzen der digitalen Vermittlung des IKE?
- Was halten Sie abschließend für den Mehrwert der digitalen Vermittlung des IKE?

Allgemeine Formulierungshilfen

Können Sie das weiter ausführen?

Sie haben vorhin gesagt...

Um noch einmal zu XY/auf das Thema XY zurückzukommen...

Einen interessanten Aspekt fand ich XY – könnten Sie das noch weiter ausführen...

Ich würde gerne noch einmal bei folgendem Aspekt anknüpfen, den Sie eben genannt hatten: ...

Mit anderen Worten...

Sie meinen...

Anhang II-2

Tiefeninterview-Leitfaden

Interviewnummer	Name/Institution	Ort	Datum	Dauer
-----------------	------------------	-----	-------	-------

Aufnahme ansagen und beginnen!

Einführung

1. Begrüßung

Befragte Person begrüßen und für die Teilnahme bedanken

Formulierungshilfen:

Herzlich willkommen/Guten Tag. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.

Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Interview.

2. Rahmenbedingungen

Zeitraumen: Das Interview wird etwa 60 Minuten dauern.

- **Freiwilligkeit betonen:** Teilnahme freiwillig, Interview kann jederzeit abgebrochen werden! (unwohl etc.)
- **Vertraulichkeit:** Daten werden vertraulich behandelt! Das Interview wird aufgezeichnet, damit das Gespräch anschliessend verschriftlicht und ausgewertet werden kann. Ihre Angaben sind vertraulich. Bevor wir etwas veröffentlichen/verwenden, werden wir Sie um Erlaubnis/Ihr Einverständnis bitten.

Sind Sie damit einverstanden, dass das Interview für unsere Forschungszwecke aufgezeichnet wird?

3. Vorstellung

Eigene Person und Projekt vorstellen

Formulierungshilfen:

Mein Name ist Julie Piesbergen. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Forschungsprojekt „Materialisierung des Immateriellen?“ des Verbundprojektes museum4punkt0.

Gerne möchte ich Ihnen noch einmal das heutige Thema und auch den aktuellen Stand unseres Forschungsprojektes erläutern. Im Rahmen unseres Projekts werden die Möglichkeiten und Grenzen der digitalen Vermittlung von immateriellem Kulturerbe untersucht (im Folgenden oft als IKE abgekürzt).

Dafür haben wir zum einen eine Bestandsaufnahme von 100 Museen durchgeführt, die immaterielles Kulturerbe digital vermitteln mit einem besonderen Fokus auf die entsprechenden digitalen Anwendungen. Nun möchten wir in einem weiteren Schritt diesbezüglich eine vertiefende Untersuchung im Rahmen unseres heutigen Interviews durchführen, um die Funktions- und Wirkweisen digitaler Angebote zur Vermittlung des IKE näher zu betrachten.

4. Ziel/Aufbau des Interviews:

- Zentral: Erfahrung in der Entwicklung und im Einsatz digitaler Anwendungen (hier Online-Spiel «Bach interaktiv»)
- Ideenentwicklung & Umsetzung
- Benutzung & Vermittlung
- Rezeption
- Potentiale digitaler Anwendungen in Bezug auf Bewahrung & Vermittlung des IKE

Eingangsfrage:

Befragung einleiten, Bezug zu Befragung/Bestandsaufnahme

Bei der Befragung ging es um „Bach interaktiv“ (Online-Spiel) - Webapp (bzw. Website), welche/was auch als Medienstation nutzbar ist.

Bezug E-Mail: Besonders interessant finden wir zum einen die spielerische Heranführung an Bachs Musik und damit die Ansprache eines breiten, auch jungen, Publikums.

Außerdem erscheint uns auch bemerkenswert, dass „Bach interaktiv“ in sehr verschiedenen Anwendungsbereichen gespielt werden kann, sowohl online (als App und über die website) als auch mittels einer Medienstation bei Ihnen im Haus. Daneben interessiert uns auch sehr Ihre Erfahrung mit der Zusammenarbeit mit IKE-Träger*innen (Klangkünstler*innen, Komponist*innen und Forscher*innen).

Im Folgenden möchte ich gerne Ihre Erfahrungen in der Entwicklung und im Einsatz des Angebots „Bach interaktiv“ mit Ihnen besprechen.

A Planungsphase (Ideenentwicklung/Projektmanagement)

Nun würde ich zu gerne zu Beginn die Schritte der Ideenentwicklung und Umsetzung näher beleuchten.

- Was muss Ihrer Meinung nach bei der Planung zur Einführung eines digitalen Vermittlungsangebotes (in diesem Fall ein Online-Spiel + Web-App/Web-Anwendung) beachtet werden?
- Was war besonders wichtig hinsichtlich der Auswahl der digitalen Anwendung?
 - z.B. räumliche/inhaltliche/personelle Gegebenheiten und Ressourcen
- Innerhalb welchem finanziellen Rahmen ist das Angebot entwickelt worden?
 - Gab es beispielsweise Fördermittel?
 - Wenn ja: Können Sie mir die Schritte der Beantragung von Fördermitteln erläutern?

- Was war Ihrer Meinung nach die größte Hürde im Rahmen der Planung (und Beantragung?) / Gab es nennenswerte Hürden im Rahmen der Planung (und Beantragung?)
- Haben Sie sich bei der Planung des Angebots (Online-Spiel „Bach interaktiv“) an anderen Häusern/Vermittlungsangeboten orientiert?
- Bei der Bestandsaufnahme hatten Sie bereits erzählt, dass IKE-Träger*innen (Klangkünstlerinnen, Komponisten, Bach-Forschung (Akteurinnen)) bei der Konzeption und Entwicklung beteiligt waren.
 - Wie hat sich die Zusammenarbeit/Kooperation konkret gestaltet? Könnten Sie das noch etwas ausführen und von Ihren Erfahrungen in der Zusammenarbeit/Kooperation berichten?
 - wenn nein: Wird eine Kooperation gewünscht? Was für Probleme/Hindernisse gibt es für eine Kooperation?

B Entwicklungsprozess (Umsetzung)

Erfahrung bei Entwicklung und Anwendung

- Wie lange hat die Phase der Entwicklung (von Idee bis Umsetzung) gedauert?
- Gab es Probleme/Hindernisse?
 - z.B. Schwierigkeiten/Verzögerungen bei der Konzeption und Entwicklung?
- Lessons learned (Was war positiv/negativ?)

C Endprodukt

- Wie gestaltet sich die Wartung der Anwendung?
- Ist für die Instandhaltung & Wartung der Anwendung Fachpersonal notwendig?

- In der Befragung haben Sie angegeben, dass insbesondere die Permanenz (dauerhafte Zugänglichkeit) wichtig war für die Nachhaltigkeit des Angebots. Können Sie das noch weiter ausführen?

D Physische Manifestation/Benutzung

- Die Anwendung ist sowohl vor Ort als auch ortsunabhängig nutzbar. Haben Sie Informationen darüber, wie viele Nutzer*innen die Anwendung ortsunabhängig nutzen?
 - Falls ja: Wie erheben Sie Nutzerzahlen (z.B. Dashboard)
- Wissen Sie, ob die Nutzer*innen eine ortsunabhängige Nutzung bevorzugen?

E Vermittlung

- Was würden Sie sagen, macht digitale Vermittlung besonders?
- Wie gliedert sich digitale Vermittlung in die Museumsarbeit ein?
- Zu ihren Hauptzielgruppen zählen Erwachsene (70 %) sowie Schulklassen (20 %) & Kinder/Kindergartengruppen (10 %). Entspricht das digitale Angebot den Bedürfnissen der Zielgruppen?
 - Haben Sie diesbezüglich Rückmeldungen/Feedback der Nutzer*innen bekommen?
- In der Befragung haben Sie die spielerische Interaktion, das Eintauchen (Immersion) und Partizipation (Möglichkeit der eigenen Gestaltung) als vordergründig angegeben.
 - Haben Sie Erfahrungsberichte, wie die Nutzer*innen das Angebot erlebt haben?
- Haben Sie Rückmeldungen dazu bekommen, wie die Nutzer*innen die Möglichkeit der eigenen Gestaltung erleben?

- Die Web-Anwendung/das Online-Spiel ermöglichte auch während der pandemiebedingten Schließzeit im Gespräch zu bleiben und sich mit Museumsinhalten zu beschäftigen. Würden Sie sagen, dass dies gut gelungen ist? Haben Sie dazu Rückmeldungen von den Benutzer*innen bekommen? Wurde das Online-Spiel weiter über die Website gespielt, als das Haus geschlossen war?
- Überlegen Sie die Möglichkeit der (spielerischen) Interaktion durch das Publikum weiter in den Museumsalltag zu integrieren?
 - Sind noch weitere interaktive Angebote geplant?
- Was sehen Sie als den Mehrwert interaktiver Formate?

F Rezeption – Benutzungserlebnis der Nutzer*innen

F1 Gefühle/persönliche Ansprache während Rezeption

- Soll die Anwendung das Interesse der Nutzer*innen wecken/sie neugierig machen?
- Wenn ja, wie versuchen Sie das Interesse/die Neugierde der Nutzer*innen zu wecken?
- In der Bestandsaufnahme hatten Sie bereits erzählt, dass „Bach interaktiv“/die Web-Anwendung auch Gefühle ansprechen soll.
 - Hinsichtlich Emotionen: Sollen durch die Benutzung der Anwendung bestimmte Gefühle angesprochen werden?
 - Wenn ja, welche?
 - z.B. Vergnügen, Freude, Faszination, Interesse, Überraschung
- Würden Sie sagen, dass durch die persönliche Ansprache & Aktivierung der Nutzer*innen eine nachhaltige Wissensvermittlung, im Sinne von einem langfristigen Erinnern des Dargestellten, stattfindet?
- (Haben Sie das Gefühl, dass durch die persönliche Ansprache das Interesse der Nutzer*innen geweckt wird?)
- (Haben Sie das Gefühl, dass die Ansprache von Gefühlen den Zugang zu dem Dargestellten erleichtert?)

F2 motivational: Bereitschaft -> Besuchsmotivation, Offenheit für Erfahrungen, Interesse am Ausstellungsthema, körperliche Verfassung (z.B. zu müde, um die Bedeutung des Gezeigten zu verstehen), Aktivierung etc.

- (Haben Sie Rückmeldungen/Feedback dazu, wie die Anwendung von den Nutzer*innen angenommen wird? (vorher schon ähnlich gefragt!))
- Wissen Sie, ob die Nutzer*innen bereit waren, sich auf das Spiel einzulassen?
- Würden Sie sagen, dass die Benutzung der Anwendung die Nutzer*innen aktiviert, sich tiefer/weiter mit den Themeninhalten zu beschäftigen? (beispielsweise im Nachhinein)

F3 kognitiv: Wissensvermittlung, Verständnis -> Vorwissen, Fachwissen, Vorerfahrungen von Bedeutung

- Ist für die Nutzung des Angebots (Web-Anwendung/Online-Spiel „Bach interaktiv“) Vorwissen bedeutend/vorteilhaft?
- (Wissen Sie, ob sich die Nutzer*innen das Dargestellte hineindenken können?)
- Wissen Sie, ob die Nutzer*innen das Dargestellte verstehen?
- Haben Sie das Gefühl, dass die Nutzer*innen durch die Anwendung etwas Neues lernen?

G Interaktions- und Partizipationsmöglichkeiten

- Sollen durch die digitale Vermittlung soziale und kommunikative Dynamiken erzeugt werden?
- In der Befragung hatten Sie angegeben, dass die Interaktion multidirektional stattfindet (Gespräch/Dialog (ergebnisoffen, möglicherweise Vermittlung + Suche), Antwort: Es ist intuitiv. Es gibt verschiedene Angebote und der Nutzer kann sich selbstständig auf die Reise begeben. Wer möchte kann den Infoschalter nutzen, jemand der experimentierfreudig ist fängt einfach an zu spielen).
 - Haben Sie Rückmeldungen von den Nutzer*innen, wie sie die selbstständige und intuitive Nutzungsweise erleben?

- Momentan können die Nutzer*innen während der Benutzung der Anwendung nicht mit anderen Nutzer*innen interagieren.
Wäre so eine Funktion für die Zukunft denkbar?
- In der Befragung hatten Sie angegeben, dass die Nutzer*innen mit dem Museum interagieren können (Antwort: Wenn sie im Museum sind und durch die Räume gehen, bzw. an dem Ort vor dem Museum.). Könnten Sie das noch weiter ausführen?
 - Könnten Sie die Möglichkeit der eigenen Gestaltung (Richtung partizipativ) noch einmal erläutern?

H Weiterentwicklung und Transformation des immateriellen Kulturerbes -> z.B. neue Formen des Austauschs & der Vernetzung

- Ergeben sich durch die Nutzung des Online-Spiels neue Formen des Austauschs und der Kommunikation?
 - Z.B. Vernetzung der Nutzer*innen/IKE-Träger*innen
- Bei der Befragung haben Sie angegeben, dass die Benutzung der digitalen Anwendung die Wahrnehmung zum IKE verändert? Könnten Sie das noch weiter ausführen?
 - Antwort: Die Idee ein Computerspiel in die Häuser hineinzutragen ist eher unnormal. Für ein klassisches Museum ist es auf jeden Fall eine neue Form der Kommunikation.
- (Inwiefern können digitale Formate in Bezug auf Bewahrung und Vermittlung einen aktiven Beitrag dazu leisten, das immaterielle Kulturerbe (Musik) weiter zu entwickeln und zu transformieren?)

Mögliche Fragen zum Ende des Interviews

- Was hat Ihnen im Zusammenhang mit dem Einsatz der Web-Anwendung/des Online-Spiels gefallen/nicht gefallen?
- Gibt es noch einen Aspekt, den Sie gerne sagen/hervorheben möchten, den wir in diesem Interview nicht besprochen haben?
- Was würden Sie sagen, sind Grenzen der digitalen Vermittlung des IKE?

- Was halten Sie abschließend für den Mehrwert der digitalen Vermittlung des IKE?

Allgemeine Formulierungshilfen

Können Sie das weiter ausführen?

Sie haben vorhin gesagt...

Um noch einmal zu XY/auf das Thema XY zurückzukommen...

Einen interessanten Aspekt fand ich XY – könnten Sie das noch weiter ausführen...

Ich würde gerne noch einmal bei folgendem Aspekt anknüpfen, den Sie eben genannt hatten: ...

Mit anderen Worten...

Sie meinen...

Verabschiedung

Auf Wiedersehen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.

Vielen Dank für das interessante Interview und den Austausch.

Nachbereitung

- Besonderheiten der Befragungssituation und persönlichen Eindruck von der befragten Person nach dem Interview auf entsprechendem Protokoll festhalten

Anhang II-3

Tiefeninterview-Leitfaden

Interviewnummer	Name/Institution	Ort	Datum	Dauer
-----------------	------------------	-----	-------	-------

Aufnahme ansagen und beginnen!

Einführung

1. Begrüßung

Befragte Person begrüßen und für die Teilnahme bedanken

Formulierungshilfen:

Herzlich willkommen/Guten Tag. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.

Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Interview.

2. Rahmenbedingungen

Zeitraumen: Das Interview wird etwa 60 Minuten dauern.

- **Freiwilligkeit betonen:** Teilnahme freiwillig, Interview kann jederzeit abgebrochen werden! (unwohl etc.)
- **Vertraulichkeit:** Daten werden vertraulich behandelt! Das Interview wird aufgezeichnet, damit das Gespräch anschliessend verschriftlicht und ausgewertet werden kann. Ihre Angaben sind vertraulich. Bevor wir etwas veröffentlichen/verwenden, werden wir Sie um Erlaubnis/Ihr Einverständnis bitten.

Sind Sie damit einverstanden, dass das Interview für unsere Forschungszwecke aufgezeichnet wird?

3. Vorstellung

Eigene Person und Projekt vorstellen

Formulierungshilfen:

Mein Name ist Julie Piesbergen. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Forschungsprojekt „Materialisierung des Immateriellen?“ des Verbundprojektes museum4punkt0.

Gerne möchte ich Ihnen noch einmal das heutige Thema und auch den aktuellen Stand unseres Forschungsprojektes erläutern. Im Rahmen unseres Projekts werden die Möglichkeiten und Grenzen der digitalen Vermittlung von immateriellem Kulturerbe untersucht (im Folgenden oft als IKE abgekürzt).

Dafür haben wir zum einen eine Bestandsaufnahme von 100 Museen durchgeführt, die immaterielles Kulturerbe digital vermitteln mit einem besonderen Fokus auf die entsprechenden digitalen Anwendungen. Nun möchten wir in einem weiteren Schritt diesbezüglich eine vertiefende Untersuchung im Rahmen unseres heutigen Interviews durchführen, um die Funktions- und Wirkweisen digitaler Angebote zur Vermittlung des IKE näher zu betrachten.

4. Ziel/Aufbau des Interviews:

- Zentral: Erfahrung in der Entwicklung und im Einsatz digitaler Anwendungen (hier Ambient Learning Spaces)
- Ideenentwicklung & Umsetzung
- Benutzung & Vermittlung
- Rezeption
- Potentiale digitaler Anwendungen in Bezug auf Bewahrung & Vermittlung des IKE

Eingangsfrage:

Befragung einleiten, Bezug zu Befragung/Bestandsaufnahme

Bei der Befragung ging es um das **integrative System (Ambient Learning Spaces)** Ihres Hauses bestehend aus einer **Infogrid App** und **Interactive Wall** → **zwei Methoden, um Inhalte interaktiv zu präsentieren.**

Sie sind verknüpft mit anderen Anwendungen (über Frontend Systeme). Wir nutzen hier die **zwei Ausspielsysteme für die Inhalte.** Einmal die **Ingrid-App** und die **Interactive Wall.** Die **AR-App** beinhaltet auch eine **Rauminstallation**, wir haben eine Wall aufgebaut, aber es können theoretisch beliebig viele sein, an beliebig vielen Orten in beiden Anwendungsinstallationen, **AR** ist ja **immer im Raum verortet, die Wall je nach Ausgestaltung.** Also ist alles Teil einer Rauminstallation, man kann Räume flexibel damit einordnen, das System geht aber noch weiter und hat noch viel mehr Möglichkeiten, als das, was wir im Buddenbrookhaus machen.

Bezug E-Mail: Besonders interessant finden wir **den interaktiv-spielerischen Vermittlungsansatz** und die Berücksichtigung des **Körper- und Raumbezugs.** Interaktion ist ein wichtiger Aspekt für uns, da **Interaktion** sowohl **in der Vermittlung** und **im Lernprozess** als auch im **Bereich IKE zentral** ist. Ein weiteres wichtiges Thema für uns ist die **Partizipation.** Hier erscheinen uns vor allem die **Möglichkeiten für Beteiligungen im Zusammenhang mit dem ALS** und auch **Ihre Erfahrungen** oder auch **Erwartungen hinsichtlich einer stärkeren Kooperation mit Schulen** äußerst spannend. Außerdem finden wir auch den Aspekt **der Verknüpfung und Vernetzung** sehr bedeutsam in unserer Diskussion zu den **Potenzialen der digitalen Vermittlung.** Und als vierten Punkt sind im Zusammenhang mit dem ALS **Ihre Erfahrung als Anwender** sehr interessant, und wir würden gern mehr darüber wissen, **wie sie Inhalte entwickeln und weiterentwickeln konnten.**

(Im Folgenden möchte ich gerne Ihre Erfahrungen in der Entwicklung und im Einsatz des ALS mit Ihnen besprechen.)

A Planungsphase (Ideenentwicklung/Projektmanagement)

Nun würde ich zu gerne zu Beginn die Schritte der Ideenentwicklung und Umsetzung näher beleuchten.

- Was muss Ihrer Meinung nach bei der Planung zur Einführung eines digitalen Vermittlungsangebotes (in diesem Fall Ambient Learning Spaces mit Infogrid-App und Interactive Wall) beachtet werden?
- Was war besonders wichtig hinsichtlich der Auswahl der digitalen Anwendung?

- z.B. räumliche/inhaltliche/personelle Gegebenheiten und Ressourcen
- Innerhalb welchem finanziellen Rahmen ist das Angebot entwickelt worden?
 - Gab es beispielsweise Fördermittel?
 - Wenn ja: Können Sie mir die Schritte der Beantragung von Fördermitteln erläutern?
 - Antwort: Die Entwicklung geht seit über 10 Jahren. Wir haben das immer mit Anwendern zusammen durchgeführt, zuletzt wurden wir gefördert durch die deutsche Forschungsgemeinschaft im Transformationsprojekt, die letzten Jahre lief es als Forschungsprojekt in Co-creation.
- Was war Ihrer Meinung nach die größte Hürde im Rahmen der Planung (und Beantragung?) / Gab es nennenswerte Hürden im Rahmen der Planung (und Beantragung?)
- Haben Sie sich bei der Planung des Angebots (ALS) an anderen Häusern/Vermittlungsangeboten orientiert?
- Bei der Bestandsaufnahme hatten Sie angegeben, dass keine IKE-Träger*innen (Archive, Museen, (Forschungs-)Institutionen & Liebhaber*innen) bei der Konzeption und Entwicklung beteiligt waren.
 - (Wie hat sich die Zusammenarbeit/Kooperation konkret gestaltet? Könnten Sie das noch etwas ausführen und von Ihren Erfahrungen in der Zusammenarbeit/Kooperation berichten?)
 - wenn nein: Wird eine Kooperation gewünscht? (z.B. mit Schulen) Was für Probleme/Hindernisse gibt es für eine Kooperation?

B Entwicklungsprozess (Umsetzung)

Erfahrung bei Entwicklung und Anwendung

- Wie lange hat die Phase der Entwicklung (von Idee bis Umsetzung) gedauert?

- Gab es Probleme/Hindernisse?
 - z.B. Schwierigkeiten/Verzögerungen bei der Konzeption und Entwicklung?
- Lessons learned (Was war positiv/negativ?)

C Endprodukt

- Wie gestaltet sich die Wartung der Anwendung?
 - In Befragung: Autonomie gegen externen IT-Entwicklern wichtig
- Ist für die Instandhaltung & Wartung der Anwendung Fachpersonal notwendig?
- In der Befragung haben Sie angegeben, dass die Anwendung modular aufgebaut ist und dadurch immer weiter ergänzt und Inhalte hinzugefügt werden können und auch insbesondere die Permanenz (dauerhafte Zugänglichkeit) /re-use (Material kann wiederverwendet werden) wichtig war für die Nachhaltigkeit des Angebots. Können Sie das noch weiter ausführen?
 - Antwort: Genau das soll gerade geklärt werden, es wird ja schon von vielen Anwendern genutzt und ist gerade auch kostenfrei nutzbar (open source ist es nicht). Wir sind schon starke Nutzer, ja auch Nachnutzer irgendwie. Eine Grundphilosophie des Systems ist, dass es so konzipiert ist mit all seinen Komponenten, dass die Menschen die Ausstellungen entwickeln und pflegen, dass sie damit autonom arbeiten können, dass sie nicht zu Agenturen gehen müssen, wenn sie ihre Ausstellung erweitern oder ändern wollen. Das ist ein großer Grund, dass es von uns selbst nutzbar und erweiterbar ist.

D Physische Manifestation/Benutzung

- Die Anwendung ist theoretisch sowohl vor Ort als auch ortsunabhängig nutzbar. Funktioniert die Nutzung außer Haus über die App?
 - Die Anwendung ist v.a. raumbezogen. Ist daher eine Vor-Ort-Benutzung vorteilhaft?

- Haben Sie Informationen darüber, wie viele Nutzer*innen die Anwendung ortsunabhängig nutzen?
- Falls ja: Wie erheben Sie Nutzerzahlen (z.B. Dashboard)
- Antwort: Die Anwendung ist schon vor Ort im Museum, es soll aber auch ausgespielt werden in die Schulen, damit erreicht man auch große Benutzergruppe, die nicht im Museum waren, ein Teil der AR-Tour ist auch außerhalb des Gebäudes nutzbar und an der Außenfläche des Gebäudes zu finden, so ist ein Teil der Ausstellung auch außerhalb des Museums
- (Wissen Sie, ob die Nutzer*innen eine ortsunabhängige Nutzung bevorzugen?)

E Vermittlung

- Was würden Sie sagen, macht digitale Vermittlung besonders? (z.B. erweiterte Vermittlungsmöglichkeit)
- Wie gliedert sich digitale Vermittlung in die Museumsarbeit ein?
- Zu ihren Hauptzielgruppen zählen Erwachsene und Schulklassen. Entspricht das digitale Angebot den Bedürfnissen der Zielgruppen?
 - Haben Sie diesbezüglich Rückmeldungen/Feedback der Nutzer*innen bekommen?
- Würden Sie sagen, dass durch das Angebot neue Zielgruppen gewonnen werden?
- In der Befragung haben Sie die explorative Sammlungsvisualisierung (Möglichkeit geben, dass die Nutzer*innen selbständig/selbstbestimmt suchen/sich informieren), spielerische Interaktion, das Eintauchen (Immersivität), Narration und Partizipation (Zusammenarbeit mit Schulen – startet gerade) als bedeutend angegeben.
 - Haben Sie Erfahrungsberichte, wie die Nutzer*innen das Angebot erlebt haben?
 - Haben Sie Rückmeldungen von den Nutzer*innen, wie sie die selbstständige Nutzungsweise – „das selbstständige Entdecken“ (Verstehen & Geschichten Nach-Erleben) erleben?
- War das ALS (insbesondere die App) auch während der pandemiebedingten Schließzeit nutzbar?

- Wenn ja, würden Sie sagen, dass das ALS auch während der pandemiebedingten Schließzeit ermöglichte, im Gespräch zu bleiben und sich mit Museumsinhalten zu beschäftigen?
- Würden Sie sagen, dass dies gut gelungen ist? Haben Sie dazu Rückmeldungen von den Benutzer*innen bekommen?
- Haben Sie erhoben, wie viele „Online-Nutzer*innen“ es in dieser Zeit gab?
- Überlegen Sie die Möglichkeit der (spielerischen) Interaktion durch das Publikum weiter in den Museumsalltag zu integrieren?
 - Sind noch weitere interaktive und partizipative Angebote geplant?
- Was sehen Sie als den Mehrwert interaktiver und partizipativer Formate?

F Rezeption – Benutzungserlebnis der Nutzer*innen

F1 Gefühle/persönliche Ansprache während Rezeption

- Soll die Anwendung das Interesse der Nutzer*innen wecken/sie neugierig machen?
- Wenn ja, wie versuchen Sie das Interesse/die Neugierde der Nutzer*innen zu wecken?
- In der Bestandsaufnahme hatten Sie bereits erzählt, dass das ALS auch Gefühle ansprechen soll.
 - Hinsichtlich Emotionen: Sollen durch die Benutzung der Anwendung bestimmte Gefühle angesprochen werden?
 - Wenn ja, welche?
 - z.B. Vergnügen, Freude, Faszination, Interesse, Überraschung
- Würden Sie sagen, dass durch die persönliche Ansprache & Aktivierung der Nutzer*innen eine nachhaltige Wissensvermittlung, im Sinne von einem langfristigen Erinnern des Dargestellten, stattfindet?
- (Haben Sie das Gefühl, dass durch die persönliche Ansprache das Interesse der Nutzer*innen geweckt wird?)

- (Haben Sie das Gefühl, dass die Ansprache von Gefühlen den Zugang zu dem Dargestellten erleichtert?)

F2 motivational: Bereitschaft -> Besuchsmotivation, Offenheit für Erfahrungen, Interesse am Ausstellungsthema, körperliche Verfassung (z.B. zu müde, um die Bedeutung des Gezeigten zu verstehen), Aktivierung etc.

- (Haben Sie Rückmeldungen/Feedback dazu, wie die Anwendung von den Nutzer*innen angenommen wird? (vorher schon ähnlich gefragt!))
- Wissen Sie, ob die Nutzer*innen bereit waren, sich auf das ALS einzulassen?
- Würden Sie sagen, dass die Benutzung der Anwendung die Nutzer*innen aktiviert, sich tiefer/weiter mit den Themeninhalten zu beschäftigen? (beispielsweise im Nachhinein)

F3 kognitiv: Wissensvermittlung, Verständnis -> Vorwissen, Fachwissen, Vorerfahrungen von Bedeutung

- Ist für die Nutzung des Angebots (ALS/Infogrid-App und Interactice Wall) Vorwissen bedeutend/vorteilhaft?
- (Wissen Sie, ob sich die Nutzer*innen in das Dargestellte hineindenken können?)
- Wissen Sie, ob die Nutzer*innen das Dargestellte verstehen?
- Haben Sie das Gefühl, dass die Nutzer*innen durch die Anwendung etwas Neues lernen?

F4 Körperlichkeit

- Das ALS System, insbesondere die AR-Installation, benötigt eine körperliche Aktivität. Was würden Sie als den Vorteil von körperlicher Aktivierung im Zusammenhang mit musealen Lernen beschreiben?

G Interaktions- und Partizipationsmöglichkeiten

- Sollen durch die digitale Vermittlung soziale und kommunikative Dynamiken erzeugt werden?
- In der Befragung hatten Sie angegeben, dass die Interaktion multidirektional stattfindet (aktive Informationssuche (vom Nutzer ausgehend, selbstbestimmt, gezielt über Suchfunktionen, Nutzer -> Museum -> Nutzer) und weitere Funktionen geplant sind: Gespräch/Dialog (ergebnisoffen, möglicherweise Vermittlung + Suche) (doppelt, siehe unten)
 - (Antwort: Die wird gerade gebaut - die Schulanwendung, wo wir hoffen, dass wir aus den Schulen wieder Beiträge zurückgespielt bekommen. Die Schulen können auch Ausstellungen konstruieren. Über Schnittstellen sollen dann die Ergebnisse aus den Schulen im Museum und die Ergebnisse aus den Museen in den Schulen gezeigt werden, also partizipativ.)
 - Könnten Sie die Möglichkeiten der Interaktion noch einmal ausführen?
 - Inwiefern findet eine Interaktion zwischen den Nutzer*innen während der Benutzung statt?
 - Falls nicht: Wäre so eine Funktion für die Zukunft denkbar?
- In der Befragung hatten Sie angegeben, dass Sie die Partizipation mit Schulklassen weiter ausbauen möchten und gerade an einer Verknüpfung der Ausstellung mit Schulklassen arbeiten. Könnten Sie das noch weiter ausführen?
 - Insbesondere Vorteile von Kooperation/gemeinsame Projekte/Verknüpfung/Vernetzung von Institutionen & Einrichtungen & (Erwartungen an Kooperation)
 - Antwort Partizipationsmöglichkeiten: Das ginge dann alles drei. Co-creation ist schon passiert, dass in Schulklassen Projektunterricht gemacht wird, dass sie zusammen daran bauen, ist jetzt schon modellhaft gemacht worden, ist im regulären Einsatz auch geplant.

H Weiterentwicklung und Transformation des immateriellen Kulturerbes -> z.B. neue Formen des Austauschs & der Vernetzung

- Ergeben sich durch die Nutzung des ALS (Infogrid App und Interactive Wall) neue Formen des Austauschs und der Kommunikation?

- Z.B. Vernetzung der Nutzer*innen/IKE-Träger*innen
- Antwort: Im Projekt gibt es immer neue Ideen und Entdeckungen, z.B. hat eine Schule ihr altes Planetarium digitalisiert. Nun ist es möglich, dass man alles, was man sonst an der Wall ausspielt im 360 Grad Radius ausspielen kann, dass wurde über neue Projekte ermöglicht, die wir gar nicht angedacht hatten, so ergeben sich immer neue Ideen und Verknüpfungsmöglichkeiten und Akteure, die das immer neu nutzen.
- Bei der Befragung haben Sie angegeben, dass die Benutzung der digitalen Anwendung die Wahrnehmung zum IKE verändert? Könnten Sie das noch weiter ausführen?
- Inwiefern können digitale Formate in Bezug auf Bewahrung und Vermittlung einen aktiven Beitrag dazu leisten, das immaterielle Kulturerbe (Literatur) weiter zu entwickeln und zu transformieren?
 - Schlussantwort: Wir arbeiten gerade an der Verknüpfung dieser Ausstellung mit Schulen, da wünsch ich mir eine Stärkung des partizipativen Charakters, aber da sind wir auch auf einem guten Weg. Denn das ist die Hauptattraktion dieses Systems, das IKE breiter erfahrbar zu machen, das hat auch was Strukturelles. Ich wünsche mir auch andere Kooperationspartner auch Kinder und Jugendliche, die da mitarbeiten. Meine Wünsche gehen auch über ein Museum heraus. Ich stelle mir vor, dass man über Plattformen spricht, die interoperabel sind und untereinander verknüpft werden. Dass Einrichtungen, kulturelle Einrichtungen, Schulen, die Stadt begriffen als Raum und Historie miteinander verbunden werden und wir wegkommen von singulären Anwendungen, die nur an einem Ort, für eine Sache genutzt werden können, die nicht zusammenspielen, wo wir keinen Datenaustausch haben, wo wir nicht kooperieren. Davon wollen wir weg, wir wollen auf eine andere Interaktionsebene, das haben wir auf der Forschungsebene verfolgt. Was daraus wird, wird sich in naher Zukunft zeigen.

Mögliche Fragen zum Ende des Interviews

- Was hat Ihnen im Zusammenhang mit dem Einsatz des ALS/ Infrogrid App und Interactive Wall gefallen/nicht gefallen?
- Gibt es noch einen Aspekt, den Sie gerne sagen/hervorheben möchten, den wir in diesem Interview nicht besprochen haben?
- Was würden Sie sagen, sind Grenzen der digitalen Vermittlung des IKE?
- Was halten Sie abschließend für den Mehrwert der digitalen Vermittlung des IKE?

Allgemeine Formulierungshilfen

Können Sie das weiter ausführen?

Sie haben vorhin gesagt...

Um noch einmal zu XY/auf das Thema XY zurückzukommen...

Einen interessanten Aspekt fand ich XY – könnten Sie das noch weiter ausführen...

Ich würde gerne noch einmal bei folgendem Aspekt anknüpfen, den Sie eben genannt hatten: ...

Mit anderen Worten...

Sie meinen...

Verabschiedung

Auf Wiedersehen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.

Vielen Dank für das interessante Interview und den Austausch.

Nachbereitung: Besonderheiten der Befragungssituation und persönlichen Eindruck von der befragten Person nach dem Interview auf entsprechendem Protokoll festhalten

Anhang II-4

Tiefeninterview-Leitfaden

Interviewnummer	Name/Institution	Ort	Datum	Dauer
-----------------	------------------	-----	-------	-------

Aufnahme ansagen und beginnen!

Einführung

1. Begrüßung

Befragte Person begrüßen und für die Teilnahme bedanken

Formulierungshilfen:

Herzlich willkommen/Guten Tag. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.

Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Interview.

2. Rahmenbedingungen

Zeitraumen: Das Interview wird etwa 60 Minuten dauern.

- **Freiwilligkeit betonen:** Teilnahme freiwillig, Interview kann jederzeit abgebrochen werden! (unwohl etc.)
- **Vertraulichkeit:** Daten werden vertraulich behandelt! Das Interview wird aufgezeichnet, damit das Gespräch anschliessend verschriftlicht und ausgewertet werden kann. Ihre Angaben sind vertraulich. Bevor wir etwas veröffentlichen/verwenden, werden wir Sie um Erlaubnis/Ihr Einverständnis bitten.

Sind Sie damit einverstanden, dass das Interview für unsere Forschungszwecke aufgezeichnet wird?

3. Vorstellung

Eigene Person und Projekt vorstellen

Formulierungshilfen:

Mein Name ist Julie Piesbergen. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Forschungsprojekt „Materialisierung des Immateriellen?“ des Verbundprojektes museum4punkt0.

Gerne möchte ich Ihnen noch einmal das heutige Thema und auch den aktuellen Stand unseres Forschungsprojektes erläutern. Im Rahmen unseres Projekts werden die Möglichkeiten und Grenzen der digitalen Vermittlung von immateriellem Kulturerbe untersucht (im Folgenden oft als IKE abgekürzt).

Dafür haben wir zum einen eine Bestandsaufnahme von 100 Museen durchgeführt, die immaterielles Kulturerbe digital vermitteln mit einem besonderen Fokus auf die entsprechenden digitalen Anwendungen. Nun möchten wir in einem weiteren Schritt diesbezüglich eine vertiefende Untersuchung im Rahmen unseres heutigen Interviews durchführen, um die Funktions- und Wirkweisen digitaler Angebote zur Vermittlung des IKE näher zu betrachten.

4. Ziel/Aufbau des Interviews:

- Zentral: Erfahrung in der Entwicklung und im Einsatz digitaler Anwendungen (hier Video)
- Ideenentwicklung & Umsetzung
- Benutzung & Vermittlung
- Rezeption
- Potentiale digitaler Anwendungen in Bezug auf Bewahrung & Vermittlung des IKE

Eingangsfrage:

Befragung einleiten, Bezug zu Befragung/Bestandsaufnahme

Bei der Befragung ging es um das Youtube-Video Ihres Hauses für die Museumstagstüte.

Bezug E-Mail: Dabei fanden wir besonders interessant, dass die Nutzer*innen durch das Video selbst aktiv werden konnten und anhand der Videoanleitung zum eigenen Anfertigen mit Porzellan angeregt werden.

Im Folgenden möchte ich gerne Ihre Erfahrungen des Angebots einer Online-Anleitung zum eigenen Porzellangießen und Modellieren mit Ihnen besprechen.

A Planungsphase (Ideenentwicklung/Projektmanagement)

Nun würde ich zu gerne zu Beginn die Schritte der Ideenentwicklung und Umsetzung näher beleuchten.

- Was muss Ihrer Meinung nach bei der Planung zur Einführung eines digitalen Vermittlungsangebotes (in diesem Fall ein Video) beachtet werden?
- Was war besonders wichtig hinsichtlich der Auswahl der digitalen Anwendung bzw. des digitalen Mediums?
 - z.B. räumliche/inhaltliche/personelle Gegebenheiten und Ressourcen
- Innerhalb welchem finanziellen Rahmen ist das Angebot entwickelt worden?
 - Gab es beispielsweise Fördermittel?
 - Wenn ja: Können Sie mir die Schritte der Beantragung von Fördermitteln erläutern?
- Was war Ihrer Meinung nach die größte Hürde im Rahmen der Planung (und Beantragung?) / Gab es nennenswerte Hürden im Rahmen der Planung (und Beantragung?)
- Haben Sie sich bei der Planung des Videos an anderen Häusern/Vermittlungsangeboten orientiert?

- Bei der Bestandsaufnahme hatten Sie bereits erzählt, dass IKE-Träger*innen (Porzelliner*innen) bei der Konzeption und Entwicklung beteiligt waren.
 - Wie hat sich die Zusammenarbeit konkret gestaltet? Könnten Sie das noch etwas ausführen?
 - Können Sie Ihre Erfahrung in der Zusammenarbeit/Kooperation mit den IKE-Träger*innen noch etwas ausführen?

B Entwicklungsprozess (Umsetzung)

Erfahrung bei Entwicklung und Anwendung

- Wer war bei der Konzeption und Entwicklung noch beteiligt? In der Befragung hatten Sie angegeben, dass es eine sehr kurzfristige Zusammenarbeit von verschiedenen Beteiligten aus dem Museum und Externen war. Können Sie das noch etwas weiter ausführen?
- Wie lange hat die Phase der Entwicklung (Skript, Dreh und Post-Produktion) gedauert?
- Gab es Probleme/Hindernisse?
 - z.B. Schwierigkeiten/Verzögerungen bei der Konzeption und Entwicklung?
- (Was war positiv/negativ?)

C Endprodukt

- Soll das Video dauerhaft zugänglich sein auf Youtube?
- Bei der Befragung haben Sie angegeben, dass Sie den Museumstag zukünftig wieder analog gestalten möchten (Angebot zeitlich begrenzt). Planen Sie darüber hinaus weitere digitale Angebote in die Richtung (Online einige Videos, z.B. Porzellan-3D-Druck & Ostertagsgüte)?

D Physische Manifestation/Benutzung

Bei unserer ersten Befragung hatten Sie erzählt, dass Ihr Angebot mit sehr großem Interesse angenommen wurde und viele Interessierte sich eine Tüte abgeholt haben.

- Haben Sie bei der Aktion der Museumstagtüten zum Porzellangießen erhoben, wie viele Tüten ausgegeben wurden und/oder wie viele Objekte zum Brennen zurückkamen?

E Vermittlung

- Was würden Sie sagen, macht digitale Vermittlung besonders?
- Wie gliedert sich digitale Vermittlung in die Museumsarbeit ein?
- Zu ihren Hauptzielgruppen zählen ältere Menschen und Familien. Entspricht das digitale Angebot den Bedürfnissen der Zielgruppen?
 - Haben Sie diesbezüglich Rückmeldungen/Feedback der Nutzer*innen bekommen?
- Sie haben die spielerische Interaktion als vordergründig angegeben. Haben Sie Erfahrungsberichte, wie die Nutzer*innen das Angebot erlebt haben?
- Haben Sie Rückmeldungen dazu bekommen, wie die Nutzer*innen das selbst aktiv werden/selbst zu praktizieren, erlebt haben?
- Die Museumstag-Tütenaktion diene dazu auch während der pandemiebedingten Schließzeit im Gespräch zu bleiben und mit den Besucher*innen zu interagieren. Würden Sie sagen, dass dies gut gelungen ist? Haben Sie dazu Rückmeldungen von den Benutzer*innen bekommen?
- Überlegen Sie die Aktivierung (eigenes Anfertigen mit Porzellan) auch in den Museumsalltag zu integrieren?/Gibt es die Möglichkeit zum eigenen Anfertigen mit Porzellan/Praktizierende zu werden auch analog in Ihrem Haus? (analog vs. digital: Besucher*innen?)

F Rezeption – Benutzungserlebnis der Nutzer*innen

F1 Gefühle/persönliche Ansprache während Rezeption

- Soll die Anwendung das Interesse der Nutzer*innen wecken/sie neugierig machen?
- Wenn ja, wie versuchen Sie das Interesse/die Neugierde der Nutzer*innen zu wecken?
- In der Bestandsaufnahme hatten Sie bereits erzählt, dass das Video auch Gefühle ansprechen soll, wie Kreativität & Spaß. Sollen durch die Benutzung der Anwendung noch weitere Gefühle angesprochen werden?
 - z.B. Vergnügen, Freude, Faszination
- Würden Sie sagen, dass durch die persönliche Ansprache & Aktivierung im Video eine nachhaltige Wissensvermittlung, im Sinne von einem langfristigen Erinnern des Dargestellten, stattfindet?
- (Haben Sie das Gefühl, dass durch die persönliche Ansprache das Interesse der Nutzer*innen geweckt wird?)
- (Haben Sie das Gefühl, dass die Ansprache von Gefühlen den Zugang zu dem Dargestellten erleichtert?)

F2 motivational: Bereitschaft -> Besuchsmotivation, Offenheit für Erfahrungen, Interesse am Ausstellungsthema, körperliche Verfassung (z.B. zu müde, um die Bedeutung des Gezeigten zu verstehen), Aktivierung etc.

- (Haben Sie Rückmeldungen/Feedback dazu, wie die Anwendung von den Nutzer*innen angenommen wird? (vorher schon ähnlich gefragt!))
- Wissen Sie, ob die Nutzer*innen bereit waren, sich auf das Video/den Inhalt einzulassen?
- Würden Sie sagen, dass das Anschauen des Videos die Nutzer*innen aktiviert, sich tiefer/weiter mit den Themeninhalten zu beschäftigen? (beispielsweise im Nachhinein)

F3 kognitiv: Wissensvermittlung, Verständnis -> Vorwissen, Fachwissen, Vorerfahrungen von Bedeutung

- Ist für die Nutzung des Angebots (Museumstagstüte) Vorwissen bedeutend/vorteilhaft?
- Wissen Sie, ob sich die Nutzer*innen das Dargestellte hineindenken können?
- Wissen Sie, ob die Nutzer*innen das Dargestellte verstehen?
- Haben Sie das Gefühl, dass die Nutzer*innen durch die Anwendung etwas Neues lernen?

G Interaktions- und Partizipationsmöglichkeiten

- Sollen durch die digitale Vermittlung soziale und kommunikative Dynamiken erzeugt werden?
 - Können die Nutzer*innen während der Benutzung der Anwendung mit dem Museum und/oder anderen Nutzer*innen interagieren?
- Im Rahmen des Angebots mit der Videoanleitung und dem eigenständigen Porzellan gießen hatten Sie erzählt, dass die Nutzer*innen ihre Werke so schnell wie möglich zurückhaben wollten und Sie daher die angefertigten Objekte beispielsweise nicht ausstellen. Wäre eine partizipative Beteiligung in die Richtung durch das Publikum für die Zukunft denkbar?

H Weiterentwicklung und Transformation des immateriellen Kulturerbes -> z.B. neue Formen des Austauschs & der Vernetzung

- Bei unserer Bestandsaufnahme hatten Sie erzählt, dass die Nutzer*innen theoretisch die Möglichkeit gehabt hätten, Kommentare zu hinterlassen. Wurde diese Möglichkeit von den Nutzer*innen wahrgenommen?
- Ergeben sich durch die Nutzung des Videos neue Formen des Austauschs und der Kommunikation?
 - Z.B. Vernetzung der Nutzer*innen/IKE-Träger*innen

- Sie haben bei der Befragung angegeben, dass die Benutzung der digitalen Anwendung die Wahrnehmung zum IKE/zur Praxis des IKE verändert? Könnten Sie das noch weiter ausführen?
- (Inwiefern können digitale Formate in Bezug auf Bewahrung und Vermittlung einen aktiven Beitrag dazu leisten, das immaterielle Kulturerbe (hier Porzellangießen) weiter zu entwickeln und zu transformieren?)

Mögliche Fragen zum Ende des Interviews

- Was hat Ihnen im Zusammenhang mit der Benutzung des Videos gefallen/nicht gefallen?
- Gibt es noch einen Aspekt, den Sie gerne sagen/hervorheben möchten, den wir in diesem Interview nicht besprochen haben?
- Was würden Sie sagen, sind Grenzen der digitalen Vermittlung des IKE?
- Was halten Sie abschließend für den Mehrwert der digitalen Vermittlung des IKE?

Allgemeine Formulierungshilfen

Können Sie das weiter ausführen?

Sie haben vorhin gesagt...

Um noch einmal zu XY/auf das Thema XY zurückzukommen...

Einen interessanten Aspekt fand ich XY – könnten Sie das noch weiter ausführen...

Ich würde gerne noch einmal bei folgendem Aspekt anknüpfen, den Sie eben genannt hatten: ...

Mit anderen Worten...

Sie meinen...

Verabschiedung

Auf Wiedersehen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.

Vielen Dank für das interessante Interview und den Austausch.

Nachbereitung

- Besonderheiten der Befragungssituation und persönlichen Eindruck von der befragten Person nach dem Interview auf entsprechendem Protokoll festhalten

Anhang II-5

Tiefeninterview-Leitfaden

Interviewnummer	Name/Institution	Ort	Datum	Dauer
-----------------	------------------	-----	-------	-------

Aufnahme ansagen und beginnen!

Einführung

1. Begrüßung

Befragte Person begrüßen und für die Teilnahme bedanken

Formulierungshilfen:

Herzlich willkommen/Guten Tag. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.

Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Interview.

2. Rahmenbedingungen

Zeitraumen: Das Interview wird etwa 60 Minuten dauern.

- **Freiwilligkeit betonen:** Teilnahme freiwillig, Interview kann jederzeit abgebrochen werden! (unwohl etc.)
- **Vertraulichkeit:** Daten werden vertraulich behandelt! Das Interview wird aufgezeichnet, damit das Gespräch anschliessend verschriftlicht und ausgewertet werden kann. Ihre Angaben sind vertraulich. Bevor wir etwas veröffentlichen/verwenden, werden wir Sie um Erlaubnis/Ihr Einverständnis bitten.

Sind Sie damit einverstanden, dass das Interview für unsere Forschungszwecke aufgezeichnet wird?

3. Vorstellung

Eigene Person und Projekt vorstellen

Formulierungshilfen:

Mein Name ist Julie Piesbergen. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Forschungsprojekt „Materialisierung des Immateriellen?“ des Verbundprojektes museum4punkt0.

Gerne möchte ich Ihnen noch einmal das heutige Thema und auch den aktuellen Stand unseres Forschungsprojektes erläutern. Im Rahmen unseres Projekts werden die Möglichkeiten und Grenzen der digitalen Vermittlung von immateriellem Kulturerbe untersucht (im Folgenden oft als IKE abgekürzt).

Dafür haben wir zum einen eine Bestandsaufnahme von 100 Museen durchgeführt, die immaterielles Kulturerbe digital vermitteln mit einem besonderen Fokus auf die entsprechenden digitalen Anwendungen. Nun möchten wir in einem weiteren Schritt diesbezüglich eine vertiefende Untersuchung im Rahmen unseres heutigen Interviews durchführen, um die Funktions- und Wirkweisen digitaler Angebote zur Vermittlung des IKE näher zu betrachten.

4. Ziel/Aufbau des Interviews:

- Zentral: Erfahrung in der Entwicklung und im Einsatz digitaler Anwendungen (hier Webanwendung Stadtlabor Digital)
- Ideenentwicklung & Umsetzung
- Benutzung & Vermittlung
- Rezeption
- Potentiale digitaler Anwendungen in Bezug auf Bewahrung & Vermittlung des IKE

Eingangsfrage:

Befragung einleiten, Bezug zu Befragung/Bestandsaufnahme

Bei der Befragung ging es um die Webanwendung Stadtlabor Digital, mit der die Nutzer*innen „ihr Frankfurt zeigen können.“

Bezug E-Mail: Dabei fanden wir besonders interessant, dass die Anwendung die Nutzer*innen direkt nach dem Motto „Zeig mir dein Frankfurt“ anspricht und anregt, eigene Inhalte beizutragen, die gemeinsam mit Inhalten des Museums ausgespielt werden. Dabei sind gerade die Themen open-source, aber auch redaktioneller Aufwand zentral. Ein weiterer spannender Aspekt ist die Idee einer permanenten und lebendigen Weiterentwicklung, indem die Inhalte immer erweitert werden können.

Im Folgenden möchte ich gerne Ihre Erfahrungen des Angebots zur Partizipation mit eigenen Inhalten der Nutzer*innen mit Ihnen besprechen.

A Planungsphase (Ideenentwicklung/Projektmanagement)

Nun würde ich zu gerne zu Beginn die Schritte der Ideenentwicklung und Umsetzung näher beleuchten.

- Was muss Ihrer Meinung nach bei der Planung zur Einführung eines digitalen Vermittlungsangebotes (in diesem Fall eine Web-Anwendung) beachtet werden?
- Was war besonders wichtig hinsichtlich der Auswahl der digitalen Anwendung?
 - z.B. räumliche/inhaltliche/personelle Gegebenheiten und Ressourcen
- Innerhalb welchem finanziellen Rahmen ist das Angebot entwickelt worden?
 - Gab es beispielsweise Fördermittel?
 - Wenn ja: Können Sie mir die Schritte der Beantragung von Fördermitteln erläutern?
- Was war Ihrer Meinung nach die größte Hürde im Rahmen der Planung (und Beantragung?) / Gab es nennenswerte Hürden im Rahmen der Planung (und Beantragung?)

- Haben Sie sich bei der Planung des Angebots (Web-Anwendung Stadtlabor Digital) an anderen Häusern/Vermittlungsangeboten orientiert?
- Bei der Bestandsaufnahme hatten Sie bereits erzählt, dass IKE-Träger*innen bei der Konzeption und Entwicklung beteiligt waren.
 - Wie hat sich die Zusammenarbeit konkret gestaltet? Könnten Sie das noch etwas ausführen?
 - Können Sie Ihre Erfahrung in der Zusammenarbeit/Kooperation mit den IKE-Träger*innen (Frankfurter Vereine, Verbände der Stadt) noch etwas ausführen? Was für spezifische IKE-Träger/Welcher IKE-Bereich?
 - wenn nein: Wird eine Kooperation gewünscht? Was für Probleme/Hindernisse gibt es für eine Kooperation?

B Entwicklungsprozess (Umsetzung)

Erfahrung bei Entwicklung und Anwendung

- Wer war bei der Konzeption und Entwicklung noch beteiligt? In der Befragung wurde bereits von Ihren Kolleginnen angegeben, dass das Stadtlabor Digital im Museum entwickelt wurde. Können Sie das noch etwas weiter ausführen?
- Wie lange hat die Phase der Entwicklung (von Idee bis Umsetzung) gedauert?
- Gab es Probleme/Hindernisse?
 - z.B. Schwierigkeiten/Verzögerungen bei der Konzeption und Entwicklung?
- Lessons learned (Was war positiv/negativ?)

C Endprodukt

- Wie gestaltet sich die Wartung der Anwendung?

- Ist für die Instandhaltung & Wartung der Anwendung Fachpersonal notwendig?
- Wie aufwändig ist die redaktionelle Prüfung der Beiträge?
- Soll das Angebot dauerhaft online zugänglich/erhalten bleiben?
- Können Sie die Idee der „freien Zugänglichkeit“ von Informationen noch weiter ausführen?

D Physische Manifestation/Benutzung

- Die Anwendung ist primär ortsunabhängig nutzbar. Haben Sie Informationen darüber, wie viele Nutzer*innen die Anwendung ortsunabhängig nutzen? Wie erheben Sie Nutzerzahlen (z.B. Dashboard)?
- Wissen Sie, ob die Nutzer*innen eine ortsunabhängige Nutzung bevorzugen?
- Ihre Kolleginnen hatten berichtet, dass die Anwendung primär außer Haus genutzt werden kann und im Museum (noch) nicht zugänglich ist. Einzelne Inhalte sollten im Museum gezeigt werden; potentiell für die Zukunft geplant. Könnten Sie das noch weiter ausführen?
 - (Gibt es auch eine Verbindung zum Museum bzw. wird dort auf die Anwendung verwiesen?)
- Sehr interessant finden wir auch den Aspekt, dass sich die Anwendung immer weiter entwickeln lässt und davon lebt, dass neue Inhalte hinzugefügt werden (unterstreicht IKE-Charakter: Lebendigkeit). Könnten Sie das noch etwas ausführen?
 - Haben Sie einen Eindruck/Zahlen, wie häufig Beiträge hochgeladen werden?
 - Ansonsten einen Durchschnitt (Schätzung, wenn keine Zahlen erhoben wurden)?

E Vermittlung

- Was würden Sie sagen, macht digitale Vermittlung besonders?

- Wie gliedert sich digitale Vermittlung in die Museumsarbeit ein?
- Zu ihren Hauptzielgruppen zählen Schulklassen und Familien (junges Publikum). Entspricht das digitale Angebot den Bedürfnissen der Zielgruppen?
 - Haben Sie diesbezüglich Rückmeldungen/Feedback der Nutzer*innen bekommen?
- In der Befragung haben Ihre Kolleginnen die explorative Sammlungsvisualisierung und das selbstständige Eintauchen in die Inhalte als vordergründig angegeben → Erfahrung & Subjektivität im Vordergrund, aber auch das Gemeinschaftliche, da man die Geschichten der anderen erfährt.
 - Haben Sie Erfahrungsberichte, wie die Nutzer*innen das Angebot erlebt haben?
 - explorative Sammlungsvisualisierung: Möglichkeit geben, dass die Nutzer*innen selbständig/selbstbestimmt suchen/sich informieren
- Haben Sie Rückmeldungen dazu bekommen, wie die Nutzer*innen das selbst aktiv werden/Inhalte teilen, erleben?
- Die Web-Anwendung ermöglichte auch während der pandemiebedingten Schließzeit im Gespräch zu bleiben und sich an Museumsinhalten zu beteiligen. Würden Sie sagen, dass dies gut gelungen ist? Haben Sie dazu Rückmeldungen von den Benutzer*innen bekommen?
- Überlegen Sie die Möglichkeit der Partizipation durch das Publikum weiter in den Museumsalltag zu integrieren?
 - Sind noch weitere partizipative Angebote geplant?
- Was sehen Sie als den Mehrwert partizipativer Formate?

F Rezeption – Benutzungserlebnis der Nutzer*innen

F1 Gefühle/persönliche Ansprache während Rezeption

- Soll die Anwendung das Interesse der Nutzer*innen wecken/sie neugierig machen?
- Wenn ja, wie versuchen Sie das Interesse/die Neugierde der Nutzer*innen zu wecken?
- In der Bestandsaufnahme hatten Ihre Kolleginnen bereits erzählt, dass das Stadtlabor Digital/die Web-Anwendung auch Gefühle ansprechen soll, aber die kognitive Vermittlung (Wissensvermittlung) im Vordergrund steht.
 - Hinsichtlich Emotionen: Sollen durch die Benutzung der Anwendung bestimmte Gefühle angesprochen werden?
 - Wenn ja, welche?
 - z.B. Vergnügen, Freude, Faszination, Interesse, Überraschung
- Würden Sie sagen, dass durch die persönliche Ansprache & Aktivierung der Nutzer*innen eine nachhaltige Wissensvermittlung, im Sinne von einem langfristigen Erinnern des Dargestellten, stattfindet?
- (Haben Sie das Gefühl, dass durch die persönliche Ansprache das Interesse der Nutzer*innen geweckt wird?)
- (Haben Sie das Gefühl, dass die Ansprache von Gefühlen den Zugang zu dem Dargestellten erleichtert?)

F2 motivational: Bereitschaft -> Besuchsmotivation, Offenheit für Erfahrungen, Interesse am Ausstellungsthema, körperliche Verfassung (z.B. zu müde, um die Bedeutung des Gezeigten zu verstehen), Aktivierung etc.

- (Haben Sie Rückmeldungen/Feedback dazu, wie die Anwendung von den Nutzer*innen angenommen wird? (vorher schon ähnlich gefragt!))
- (Wissen Sie, ob die Nutzer*innen bereit waren, sich auf die Inhalte der Plattform einzulassen?)
- Würden Sie sagen, dass Nutzen der Plattform & Hochladen eigener Inhalte die Nutzer*innen aktiviert, sich tiefer/weiter mit den Themeninhalten zu beschäftigen? (beispielsweise im Nachhinein)

F3 kognitiv: Wissensvermittlung, Verständnis -> Vorwissen, Fachwissen, Vorerfahrungen von Bedeutung

- (Ist für die Nutzung des Angebots (Web-Anwendung Stadtlabor Digital) Vorwissen bedeutend/vorteilhaft?)
- (Wissen Sie, ob sich die Nutzer*innen das Dargestellte hineindenken können?)
- Wissen Sie, ob die Nutzer*innen das Dargestellte verstehen?
- Haben Sie das Gefühl, dass die Nutzer*innen durch die Anwendung etwas Neues lernen?

G Interaktions- und Partizipationsmöglichkeiten

- Sollen durch die digitale Vermittlung soziale und kommunikative Dynamiken erzeugt werden?
 - Momentan können die Nutzer*innen während der Benutzung der Anwendung nicht mit dem Museum und/oder anderen Nutzer*innen interagieren. Wäre so eine Funktion für die Zukunft denkbar?
- In der Befragung hatten Ihre Kolleginnen, dass sich die Nutzer*innen auch an der Museumsarbeit/an Ausstellungsthemen beteiligen können (Antwort: Beides. Wird von Nutzerinnen generiert. Manche fragen das Museum um Rat, teilweise auch Beiträge aus Stadtlabor-Ausstellungen.)
 - Könnten Sie das noch etwas ausführen bzw. die Möglichkeiten der Partizipation noch einmal erläutern?
 - contribution/Beitrag leisten (Antwort: Kein gemeinsamer Prozess, sondern eher eine Upload-Möglichkeit)

H Weiterentwicklung und Transformation des immateriellen Kulturerbes -> z.B. neue Formen des Austauschs & der Vernetzung

- Bei unserer Bestandsaufnahme hatten Ihre Kolleginnen erzählt, dass eine Kommentarfunktion oder ein Chat-Format bisher zu aufwendig war. Planen Sie eine Funktion in die Richtung für die Zukunft?/Wäre so eine Funktion für die Zukunft denkbar?

- Ergeben sich durch die Nutzung des Videos neue Formen des Austauschs und der Kommunikation?
 - Z.B. Vernetzung der Nutzer*innen/IKE-Träger*innen
- Ihre Kolleginnen haben bei der Befragung angegeben, dass die Benutzung der digitalen Anwendung die Wahrnehmung zum IKE/zur Praxis des IKE verändert? Könnten Sie das noch weiter ausführen?
- (Inwiefern können digitale Formate in Bezug auf Bewahrung und Vermittlung einen aktiven Beitrag dazu leisten, das immaterielle Kulturerbe (Stadtgeschichte) weiter zu entwickeln und zu transformieren?)

Mögliche Fragen zum Ende des Interviews

- Was hat Ihnen im Zusammenhang mit dem Einsatz der Web-Anwendung gefallen/nicht gefallen?
- Gibt es noch einen Aspekt, den Sie gerne sagen/hervorheben möchten, den wir in diesem Interview nicht besprochen haben?
- Was würden Sie sagen, sind Grenzen der digitalen Vermittlung des IKE?
- Was halten Sie abschließend für den Mehrwert der digitalen Vermittlung des IKE?

Allgemeine Formulierungshilfen

Können Sie das weiter ausführen?

Sie haben vorhin gesagt...

Um noch einmal zu XY/auf das Thema XY zurückzukommen...

Einen interessanten Aspekt fand ich XY – könnten Sie das noch weiter ausführen...

Ich würde gerne noch einmal bei folgendem Aspekt anknüpfen, den Sie eben genannt hatten: ...

Mit anderen Worten...

Sie meinen...

Verabschiedung

Auf Wiedersehen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.

Vielen Dank für das interessante Interview und den Austausch.

Nachbereitung

- Besonderheiten der Befragungssituation und persönlichen Eindruck von der befragten Person nach dem Interview auf entsprechendem Protokoll festhalten

Anhang III-1

Aesthetic Emotions Scale (AESTHEMOS), Kurzversion

Welche gefühlsmäßige Wirkung hatte [Name der Anwendung]_____ auf Sie?

Bitte kreuzen Sie zu jedem Gefühl unten die Kategorie an, die auf Ihr persönliches Erleben am besten zutrifft. Bitte geben Sie nur an, wie Sie sich tatsächlich gefühlt haben.

Beschreiben Sie keine Gefühle, die in [Name der Anwendung]_____ ausgedrückt wurden, wenn Sie diese nicht selbst empfunden haben.

Gefühl	Wie stark hatten Sie dieses Gefühl?				
	1 gar nicht	2	3	4	5 sehr
5 Machte mich neugierig	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
7 Faszinierte mich	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
13 Spürte einen tieferen Sinn	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
17 Stimmte mich ärgerlich	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
19 Langweilte mich	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
21 Fühlte eine plötzliche Einsicht	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
22 Amüsierte mich	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
24 Fühlte mich verwirrt	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
28 Machte mich nostalgisch	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
29 Überraschte mich	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
33 War mir gleichgültig	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
41 Weckte meinen Tatendrang	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

Anhang III-2

M-DAS – Modifizierte Differentielle Affekt Skala zur Erfassung von Emotionen bei der Mediennutzung

„Wie haben Sie sich während der Nutzung von [Name der Anwendung] _____ gefühlt?“

Skalen der M-DAS

<i>Vergnügen</i>	amüsiert – erheitert – vergnügt
Freude	fröhlich – glücklich – Freude
<i>Zufriedenheit</i>	ausgeglichen – wohl – zufrieden
<i>Zuneigung</i>	liebepoll hingezogen – verliebt – Zuneigung
<i>Faszination</i>	beeindruckt – fasziniert – gebannt
<i>Ergriffenheit</i>	bewegt – ergriffen – gebannt
Interesse	aufmerksam – konzentriert – wach
Überraschung	Überraschung – erstaunt - verblüfft
Trauer	niedergeschlagen – entmutigt - Trauer
Wut	wütend – Ärger – Zorn
Ekel	angewidert – Ekel – abgestoßen
Verachtung	Verachtung – Geringschätzung – Spott
Angst	erschreckt – Angst – Furcht
<i>Langeweile</i>	unbeteiligt – Langeweile – angeödet
Scham	gehemmt – verschämt – verlegen
Schuld	reumütig – schuldig – tadelnswert
